

V. 4, N. 1, ANO 4, 2024
ISSN: 2763-6127

*Um olhar integral sobre
as questões do mundo*

REVISTA

RATIO INTEGRALIS

EXPEDIENTE

Revista *Ratio Integralis* (Publicação Eletrônica)

ISSN: 2763-6127

V. 4, n. 1, ano 4, 2024

REITOR

Pe. Leandro Gomes Portugal

EDITORES RESPONSÁVEIS

Adriano Geraldo da Silva

Pedro Henrique Mendonça Fernandes

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO

Adriano Geraldo da Silva

Daniel Mesquita Bressani

Felipe José Lima dos Reis

Gyan Morais Silveira

Jefferson da Costa Moreira

Pe. Leandro Gomes Portugal

Pedro Henrique Mendonça Fernandes

CONSELHO EDITORIAL

Adriano Geraldo da Silva

Ayda Elizabeth Blanco Estupiñán

Elvis Rezende Messias

Jefferson da Costa Moreira

Daniela Scotini Freitas Pereira

Pedro Henrique Mendonça Fernandes

Rogério Lobo Sáber

CONSELHO CIENTÍFICO

Prof. Dr. Adilson Felício Feiler – FAJE

Profa. Dra. Ayda Elizabeth Blanco Estupiñán – UPTC

Profa. Dra. Camila Claudiano Pereira Quina – PUCSP

Prof. Dr. Elvis Rezende Messias – UEMG

Prof. Dr. Jardel Costa Pereira – UEMG

Profa. Dra. Johanna Andrea Bernal Mancilla – UPTC

Profa. Dra. Luciana Aparecida Silva Azeredo – CEFET-MG

Prof. Dr. Lucas G. Aldonati – UF

Prof. Dr. Nilo Agostini – FACASC

Prof. Dr. Rogério Lobo Sáber – IFSM/UFGM

Prof. Dr. Thiago Soares – UFT

PROJETO GRÁFICO

Adriano Geraldo da Silva

PERIODICIDADE

A Revista *Ratio Integralis* tem periodicidade semestral. Os textos recebem o ISSN geral para versão eletrônica de publicação, disponibilizada gratuitamente em pdf.

IDIOMA(S) ACEITO(S) PARA PUBLICAÇÃO

Português, inglês e espanhol.

SUBMISSÃO/CONTATO

ratiointegralis@gmail.com – Assunto do e-mail: “Submissão de trabalho”

EDITORAÇÃO

Instituto Filosófico São José
Seminário Diocesano Nossa Senhora das Dores
(seminariosenhoradasdores.com.br)

Rua João Luiz Alves, 149, Centro.
Campanha/MG. CEP: 37400-000
Telefone: +55 (35) 3261-1280

ISSN: 27636127

9 772763 612004

SUMÁRIO

EDITORIAL – POR QUE PERGUNTAR?.....4
Pedro Henrique Mendonça Fernandes

SEÇÃO ARTIGOS E PESQUISAS DE CAMPO:

PENSANDO A HISTÓRIA DA FILOSOFIA DO BRASIL E A FILOSOFIA DA HISTÓRIA BRASILEIRA: um ensaio.....7
Elvis Rezende Messias

O ESPÍRITO DORME NA PEDRA, SONHA NA FLOR E SABE QUE ESTÁ ACORDADO NO SER HUMANO.....40
Felipe Trindade Santos

ENTRE A PSICOLOGIA E A FILOSOFIA: um relato de experiência acerca de um estágio em entrevista e plantão psicológico sob a óptica da fenomenologia hermenêutica heideggeriana.....52
Hendril Allyson Borges
Luis Guilherme Carvalho Silva

O SÍMBOLO DO PÃO: uma piedade eucarística.....76
Hernane Jr. Silva Lopes

“NENHUMA ALMA HUMANA CONHECERÁ TODA A VERDADE SOBRE O AMOR DE CRISTO PELO CORPO”: a sexualidade humana a partir da Antropologia Teológica e Teologia Moral.....91
Iuri de Carvalho Santos

A SOLIDÃO NA CONTEMPORANEIDADE E SEUS REFLEXOS NOS RELACIONAMENTOS.....105
Raul Fellipe Xavier Custódio
Nayla Daniella Costa

EDITORIAL

POR QUE PERGUNTAR?

Pedro Henrique Mendonça Fernandes ¹

A sociedade da informação em que vivemos está sempre ávida a nos oferecer suas respostas. À distância de um clique, têm-se acesso a uma enxurrada de pixels e de caracteres que pretendem abarrotar o consumidor de conteúdos múltiplos. Chamam a isso justamente de divulgação de conteúdo, parte de uma escala que envolve também a produção e o consumo. Aqui, poderíamos dizer que é a produção e divulgação de respostas para serem consumidas por alguém. Mas, há respostas se não houver perguntas? Seria o caso de perguntar quem nasceu primeiro, como na conturbada relação entre o ovo e a galinha?

As tantas informações que nos são oferecidas, especialmente a partir do advento e popularização dos meios digitais de comunicação, criam a sensação de que há muita coisa para saber e é preciso saber de tudo, sob o risco de cair na ignorância, ou pior ainda, na desconexão. São respostas para perguntas que a pessoa ainda não se fez e que, no ritmo frenético das redes, muitas vezes, nem dará tempo de que ela as faça. Consume-se a resposta, sem nem ter feito a pergunta. É a lógica do mercado: cria-se o produto e, depois, incute-se no consumidor a necessidade dele.

Nesse cenário em que primeiro se produz a resposta para depois se atentar para a pergunta, abre-se espaço para uma produção vazia de informações, fruto de repetições do que já foi dito ou de criações infundadas de seus produtores. São as condições perfeitas de temperatura e pressão para a reprodução das *fake news* e também das *fake science*. Notícias falsas e conteúdos falsamente chamados de científicos seguem essa lógica da produção industrial de conteúdo, com direito a espaço para a pirataria e a falta de controle de qualidade.

¹ Mestrando em Educação pela UNIFAL-MG. Especialista em Catequética (PUC Minas), Ensino Religioso (São Luís) e Aconselhamento Filosófico (Claretiano). Graduado em Filosofia (UFSJ), Pedagogia (UNIFACVEST) e História (Claretiano). Professor de Filosofia da Rede Estadual de Ensino de Minas Gerais e professor e coordenador do curso de Filosofia do Instituto Filosófico São José da Diocese da Campanha e editor responsável da revista Ratio Integralis.

E qual seria a solução para isso? Responder de imediato a essa pergunta, seria entrar de cheio nesse círculo vicioso da informação, oferecendo um caminho simplista, irrefletido e pretensamente indiscutível para uma questão tão complexa como essa. Entretanto, essa pergunta nos aponta em si mesma uma direção para buscar sua resposta: questionar. Lançar mão de uma pergunta diante de um conteúdo/resposta que lhe é “gratuitamente” apresentado é uma alternativa valiosa para quebrar essa corrente de desinformação e pseudociência.

Uma resposta ruim pode se abalar diante de uma boa pergunta. É isso que tem movido a filosofia, a ciência e, porque não, a humanidade ao longo de milênios. Uma série de perguntas propostas desde as civilizações antigas persistem ainda hoje, fomentando a investigação. Elas sim são autênticas propulsoras do saber, do conhecimento que não pretende se apregoar como irrefutável ou como tábua de salvação.

Perguntar é próprio da humanidade. Conforme afirma Muraro (2015, p. 7) “(...) o ser humano não é apenas um *homo faber*, mas um *homo interrogemus*, homem pergunta.”² Não é um homem da pergunta, nem tampouco um homem que pergunta. É um ser que tem a possibilidade de ver o mundo a partir do viés da pergunta, de fazer-se pergunta, colocando-se diante da realidade com o estranhamento próprio de quem interroga e deseja saber mais sobre o assunto em questão.

Uma boa reflexão filosófica ou uma boa pesquisa científica qualificam-se por serem provocadas por um problema. Sua relevância se dá porque são uma problematização da realidade, uma desnaturalização do cotidiano, uma busca constante por melhores explicações para os dilemas com os quais o homem se depara interna e externamente.

O frenesi da sociedade do consumo e da informação não suporta a pergunta uma vez que ela suspende, mesmo que por um instante o juízo. A pausa questionadora custa caro, porque gasta tempo, o mesmo tempo que permite os processos de aprofundamento da informação recebida, decantação dos dejetos que ela venha a possuir e discernimento acerca de consumi-la ou não. Talvez esteja aí o elixir que dá vida tão longa a muitas perguntas: elas se alimentam de tempo.

A filosofia e a ciência continuam seu percurso porque são atividades perguntadoras, sinais da humanidade que as produz. Se recusam a ser atividades apressadas; preferem gastar tempo. E porque são assim, ajudam-nos a perceber que não há respostas sem perguntas, embora queiram aparentar que o sejam. Afinal, mesmo toda essa chuva de conteúdo para o consumo

² MURARO, D. N. A pergunta como potência da filosofia e da educação. ACTAS, v. 3, p. 1-17, 2015. Disponível em: <http://filosofiaeducacion.org/actas/index.php/act/article/view/169>.

que se produz responde a um anseio, responde a alguma pergunta. O combate às *fake news* e às *fake science* passa por usar conscientemente dessa dimensão humana e questionar: a quem e a que perguntas essas respostas pretendem servir? Sigamos a perguntar.

PENSANDO A HISTÓRIA DA FILOSOFIA DO BRASIL E A FILOSOFIA DA HISTÓRIA BRASILEIRA: um ensaio

THINKING ABOUT THE HISTORY OF BRAZILIAN PHILOSOPHY AND THE PHILOSOPHY OF BRAZILIAN HISTORY: an essay

Elvis Rezende Messias¹

Resumo: Este ensaio objetiva refletir sobre a história da filosofia do Brasil a partir de dois de seus períodos, oferecendo elementos para pensar filosoficamente a própria história brasileira, problematizando-a. Baseado em dados bibliográficos, o texto apresenta uma caracterização do Período Institucional da filosofia do Brasil e quatro de suas correntes filosóficas marcantes. Na sequência, caracteriza-se o Período intitulado de Contemporâneo, destacando-se cinco de suas movimentações epistemológicas e duas vertentes interpretativas. Adiante, se avança em problematizações sobre a formação de professores no Brasil e argumenta-se sobre a importância da abordagem decolonial para a história da filosofia e para a filosofia da história brasileiras.

Palavras-chave: Filosofia brasileira. História da filosofia. Filosofia da história. Decolonialidade.

Abstract: This essay aims to reflect on the history of Brazilian philosophy from two of its periods, offering elements to think philosophically about Brazilian history itself and problematize it. Based on bibliographic data, the text presents a characterization of the Institutional Period of philosophy in Brazil and four notable philosophical currents of this period. Next, the so-called Contemporary Period is characterized, highlighting five of its epistemological movements and two interpretative strands. Later, we advance in problematizations about teacher training in Brazil and argue about the importance of the decolonial approach for the history of philosophy and the philosophy of history in Brazil.

Keywords: Brazilian philosophy. History of philosophy. Philosophy of history. Decoloniality.

¹ Doutor em Educação (Filosofia da Educação) pela Universidade Nove de Julho (UNINOVE), bolsista CAPES, Linha de Pesquisa Educação, Filosofia e Formação Humana (LIPEFH). Mestre em Educação (Filosofia da Educação) pela Universidade Federal de Alfenas (UNIFAL). Especialista em Filosofia e em Ensino de Filosofia pelo Centro Universitário Claretiano (CEUCLAR) e em Doutrina Social da Igreja pela Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO). Licenciado em Filosofia pela Universidade do Estado de Minas Gerais (UEMG Campanha). Bacharel em Teologia pela Universidade Católica Dom Bosco (UCDB). Docente-pesquisador do Departamento de Ciências Humanas e Sociais Aplicadas da UEMG Campanha. Membro do Grupo de Pesquisas e Estudos em Filosofia da Educação (GRUPEFE, CNPq). E-mail: elvismessias.prof@gmail.com

1 INTRODUÇÃO

Na perspectiva de manifestar a importância do ensino da história das raízes filosóficas e epistemológicas do pensamento brasileiro, com o presente texto pretendo apresentar uma breve caracterização de dois períodos do desenvolvimento filosófico do Brasil, problematizando o processo de formação de nossa identidade a partir da necessidade do resgate de nossa história.

É importante considerar algumas de suas características e, sobretudo, problematizá-las. Sem esse exercício fica inviável a elaboração de conceitos, seja com o intuito de demonstrar a existência de um pensamento filosófico autêntico entre nós, seja com a intenção de desconstruir tal possibilidade. Isso se dá pelo fato de considerar, de modo geral, a filosofia como uma modalidade específica de conhecimento, marcadamente amante da sabedoria complexa e integral, cuja tessitura reflexiva consiste na habilidade de transformar a realidade em problemas, os problemas em conceitos e os conceitos em posturas de vida coerentes a este próprio fazer filosófico.

Impõe-se, então, a necessidade de se fazer um resgate do desenvolvimento histórico do pensamento brasileiro, possibilitando uma tomada de consciência do processo de formação da(s) identidade(s) brasileira(s) em confronto com as ideias e correntes filosóficas que se fizeram presentes na história recente de nossa realidade nacional.

Com isso, em se tratando de Brasil, há necessidade de se considerar que a noção de *identidade* posta no singular é questionável. Daí que prefiro a expressão *identidade(s)*, com *(s)*, tensionando identidade/identidades. Isso se dá porque, no caso brasileiro, talvez não devamos ser caracterizados somente a partir de uma única identidade, no singular, mas de várias. Em todo caso, mesmo que seja possível falar de uma identidade singular brasileira, parece mais viável pensar essa suposta identidade única com várias facetas expressivas, justificando-se também o *(s)*. Concordo que identidades são “identificações em curso” (Santos, 1993, p. 31), e que, pensando identidade no singular, corremos dois riscos a serem evitados: 1) o de não pensar “o diferente, de fato, mas o diferente em relação ao idêntico” (Gallo, 2011, p. 229); 2) e o de naturalizar “os discursos do multiculturalismo reinante, que apaga as diferenças, no mesmo momento em que as afirma, por recolhê-las todas sob o princípio da identidade, como partes de uma mesma universalidade” (Gallo, 2011, p. 230-231).

2 PERÍODO INSTITUCIONAL

Para o trabalho e o exercício filosófico brasileiro durante o chamado Período Institucional, assim chamado porque é nele que começam a se consolidar nossas primeiras instituições especificamente nacionais, deve-se considerar que continuaram fortes os esforços de consolidação da independência e de organização sociocultural pós-emancipação jurídico-política conquistada. Tal trabalho foi bastante presente na segunda metade do século XIX e nos primórdios do século XX, situando aí, de modo geral, seu recorte histórico-temporal.

Uma vez conquistada a independência política, como consolidar a independência cultural? Essa é a questão de fundo deste período. A partir dele, segue-se a luta pela conquista da “segunda emancipação”, associada a uma crítica à não participação popular nas revoluções independentistas e à insuficiência das bases sociais do intento revolucionário. Teriam as independências conquistadas provocado transformações apenas de “roupagens” sociais, mantendo-se intacto o espírito absolutista, excludente, elitista e epistemicida² por aqui? Essa é a segunda questão de fundo.

Note-se que a conquista da independência jurídico-política em relação à metrópole portuguesa não significou uma emancipação completa para a nascente nação brasileira. O colonizador, mesmo após sua partida, deixa presos em nós diversos de seus grilhões: uma dependência persistente da economia europeia; a língua portuguesa que aqui se oficializa, com todo seu aparato condicionante de visões de mundo e capacidade reflexiva; paradigmas epistemológicos; tipos de estruturação do poder político; o sistema escravagista e racista que prosseguiu entre nós; as referências filosóficas estrangeiras que seguirão cativando nossos pretensos pensadores.

Isso significa que, mesmo com o fim da colonização brasileira (ou colonialismo brasileiro) na primeira metade do século XIX, permaneceu atuante entre nós o que se pode chamar de *colonialidade*, que se expressa em diversas dimensões: do poder, do saber, do ser, linguística, religiosa, de gênero, da natureza, do corpo, dentre outras. Ou seja, permanece ativa em nosso meio uma ampla colonialidade cultural (Messias, 2023) que chega até mesmo

² Epistemicídio é a “destruição de uma imensa variedade de saberes que prevalecem sobretudo [...] nas sociedades e sociabilidades coloniais” (Santos, 2021, p. 27). Ou seja, assim como existe o homicídio, que é o assassinato de uma pessoa concretamente, o epistemicídio se refere ao assassinato das ideias de um grupo cultural e seus sistemas organizados de leitura de mundo e de constituição de sua própria subjetividade cultural. Sobre isso, ver a obra de Santos aqui citada e também Santos (2022), Santos e Meneses (2009) e Messias (2023).

a impor um padrão antropológico de humanização, um padrão do que deve ser levado em consideração para que alguém seja visto ou não como plenamente humano: “um perfil de superioridade condensado no estereótipo branco, europeu, masculino, cristão e heterossexual” (Messias, 2023, p. 74). Nesse sentido, mesmo que uma mulher, por exemplo, seja branca, europeia, cristã e heterossexual, ela ainda seguirá marcada por certa inferiorização, já que lhe falta um atributo supostamente fundamental: a masculinidade. A mulher é inferiorizada simplesmente porque é mulher. E, se além de ser mulher, ela também for negra, a inferiorização se torna maior, e assim por diante. E isso pode ocorrer até mesmo entre as próprias mulheres, quando uma mulher branca porventura veja a si mesma como superior a outra mulher, só que “não branca”, ou “não europeia”, ou “não cristã”, ou “não heterossexual”. É a complexa colonialidade cultural que se expressa articulando sexismo e racismo (Gonzales, 1984). E as articulações podem acontecer de modos muito mais variados.

Nesse sentido, afirma Quijano (2009, p. 113) que “a ‘corporalidade’ é o nível decisivo das relações de poder”, exemplificando em seguida:

Na exploração, é o ‘corpo’ que é usado e consumido no trabalho e, na maior parte do mundo, na pobreza, na fome, na má nutrição, na doença. É o corpo o implicado no castigo, na repressão, nas torturas e nos massacres durante as lutas contra os exploradores. [...] Nas relações de gênero, trata-se do ‘corpo’. Na ‘raça’, a referência é ao ‘corpo’, a ‘cor’ presume o ‘corpo’. (Quijano, 2009, p. 113).

Desde o princípio da colonização, é vilipendiado o corpo inerente a cada pessoa dos povos originários ou que para cá foi traficada como corpo escravizado. Para Dussel (2009, p. 331), a mente moderna/colonial situa “a corporalidade dos sujeitos coloniais como máquinas exploráveis”, tal como ocorre com a realidade “dos índios na *encomenda*, da *mita* ou da fazenda latino-americana, ou dos escravos africanos na ‘casa grande’ das plantações do Brasil, do Caribe ou da Nova Inglaterra. Às *costas* da modernidade iria tirar-se para sempre aos sujeitos coloniais o seu ‘ser humano’, até hoje”.

E Las Casas (2008) relata barbaridades corporais feitas pelos colonizadores espanhóis, que:

[...] entravam nas vilas, burgos e aldeias, não poupando nem as crianças e os homens velhos, nem as mulheres grávidas e parturientes e lhes abriam o ventre e as faziam em pedaços como se estivessem golpeando cordeiros fechados em seu redil. Faziam apostas sobre quem, de um só golpe de espada, fenderia e abriria um homem pela metade, ou quem, mais habilmente e mais destramente, de um só golpe lhe cortaria a

cabeça, ou ainda sobre quem abriria melhor as entranhas de um homem de um só golpe. Arrancavam os filhos dos seios da mãe e lhes esfregavam a cabeça contra os rochedos enquanto que outros os lançavam à água dos córregos rindo e caçoando, e quando estavam na água gritavam: move-te, corpo de tal?! Outros, mais furiosos, passavam mães e filhos a fio de espada. Faziam certas forcas longas e baixas, de modo que os pés tocavam quase a terra, um para cada treze, em honra e reverência de Nosso Senhor e de seus doze Apóstolos (como diziam) e deitando-lhes fogo, queimavam vivos todos os que ali estavam presos. Outros, a quem quiseram deixar vivos, cortaram-lhes as duas mãos e assim os deixavam; diziam: Ide com essas cartas levar as notícias aos que fugiram para as montanhas. (Las Casas, 2008, p. 31).

A que ponto chegou a desconsideração pela corporalidade humana!³ São as facetas cruéis e ainda plenamente atuantes das heranças do colonialismo em forma de colonialidade.

Paulo Freire, por sua vez, já havia alertado sobre o fato de que a conquista colonizadora ocorre atualmente de maneira diferente daquela explícita entre 1500 e 1822. Segundo seu alerta, “a conquista atual, que prescindiu do corpo físico do conquistador, se dá pela dominação econômica, pela invasão cultural, pela dominação de classe, através de um sem número de recursos e instrumentos de que os poderosos, neoimperialistas, se utilizam” (Freire, 2022, p. 86). Todavia, embora prescindindo-se do corpo físico do conquistador, a colonialidade corporal segue ativa nos processos de racialização, erotização, violentação e inferiorização de corpos outros por outros corpos.

Daí que se pode entender por colonialidade:

[...] uma matriz, isto é, uma espécie de “estrutura transhistórica de dominação”, baseada em um sistema classificatório racializado e em uma racialização da exploração capitalista, ancorada na experiência americana, mas estendida ao mundo todo a partir da consolidação do sistema-mundo moderno/colonial, e que se produz no entrelaçamento das dimensões materiais e simbólicas. (Añón, 2021, p. 103, tradução livre⁴).

Por conseguinte, faz-se necessário entender que a sobrevivência da colonialidade

[...] em relação ao colonialismo acontece e se transmite por uma profunda pedagógica cotidiana. A colonialidade é mais que um mero resíduo do colonialismo, mas uma realidade que ganhou força (de)formativa própria, o que a “mantém viva nos manuais de aprendizagem, no critério para o bom trabalho acadêmico, na cultura, no senso comum, na autoimagem dos povos, nas aspirações dos sujeitos, e em tantos outros aspectos de nossa experiência moderna”⁵. É importante considerar

³ Essa temática da corporalidade será retomada na seção 3.1 deste ensaio.

⁴ No original: “[...] una matriz, esto es, una suerte de “estructura transhistórica de dominación”, basada en un sistema clasificatório racializado y en una racialización de la explotación capitalista, anclada en la experiencia americana pero extendida a todo el orbe a partir de la consolidación del sistema-mundo moderno/colonial, y que se produce en el entrelazamiento de las dimensiones materiales y simbólicas”.

⁵ Aqui o autor cita Maldonado-Torres, 2007, p. 131. Dados completos nas Referências do presente ensaio.

isso, questionando nossos parâmetros avaliativos, o que elencamos como critérios definidores de excelência, o que é aceito ou não como cientificamente válido, o que achamos digno ou não de um trabalho acadêmico, de um saber que deve ou não ser compartilhado com o maior número de pessoas etc. (Messias, 2023, p. 41).

Acentua-se, assim, a partir do Período Institucional da filosofia brasileira, o desejo de busca por identidade, o esforço de recuperação – ou de descoberta – dos valores brasileiros genuínos. Aquilo que constatará, posteriormente, Darcy Ribeiro (1995, p. 453), de que “somos um povo em ser impedido de sê-lo”, vai pouco a pouco aparecendo como um verdadeiro processo de autoconsciência que exige um intenso processo de cuidado de si e um movimento mesmo de auto-invenção.

O contexto era de embate, físico ou ideológico. Entre liberais e conservadores, por exemplo, há o reflexo do embate de ideias e valores que até hoje se entrecrocaram no país, embora com outras vertentes e ideologias envolvidas e com afinidades eletivas⁶ entre grupos que até mesmo já combateram entre si como inimigos declarados. Tais embates oferecem indícios de um povo que sente em si a necessidade de coerência e de emancipação interna. Quando teremos o direito de ser nós mesmos? E o que é esse “nós mesmos”? Que referências temos disso em nossa historicidade? Essas questões permanecem vivas. Vejamos, então, algumas correntes filosóficas do Período Institucional.

2.1 Eclétismo

Uma primeira corrente muito forte do Período Institucional, que se tornou a matriz filosófica do Império do Brasil (Abrão, 2004), foi o *eclétismo*. Ele opera um sincretismo de correntes filosóficas, procurando captar o que supostamente há de “melhor” em cada uma, para formar uma base reflexiva.

O eclétismo foi presente no período do helenismo (séculos IV a I A.E.C.) como corrente reflexiva própria, com vistas à promoção da *ataraxia* (imperturbabilidade da alma), e, modernamente, ressurgiu no pensamento do francês Victor Cousin (1792-1867), em um momento de intensos embates revolucionários vividos na Europa.

Marcado por certo espiritualismo e sentimento nacionalista, o eclétismo foi, em meados do século XX, muito criticado no Brasil como um movimento pacifista, numa época

⁶ O conceito “afinidades eletivas” é forjado para referir-se a certo grau de atração/influência mútua entre dois sistemas de sentido, culturas ou ideologias aparentemente inconciliáveis entre si. Sobre isso, ver Weber (2004) e Löwy (2011 e 2014).

em que supostamente se fazia necessário ter a coragem de assumir posições mais combativas. Do ponto de vista não somente ideológico, mas também prático, ele parecia soar como conveniente ao Império brasileiro, que tinha vários conflitos internos para gerir. Naquele tempo histórico do país, Paim (1991, p. 40) afirma que “a Escola Eclética fez-se presente em todas as províncias”.

Roberto Gomes (2008), por sua vez, acena reflexões sobre a presença de ideais ecléticos ainda hoje no pensamento brasileiro. Segundo sua leitura, “o ecletismo é responsável por boa parte de um ausente espírito filosófico original entre nós, especialmente por criar e fortalecer o perigoso mito da imparcialidade no Brasil” (Messias, 2023, p. 121, nota 164).

Considerando, por fim, que o ecletismo de Cousin acabou ganhando forte tom espiritualista, Clóvis Beviláqua (1899, p. 23) afirma que a corrente eclética-espiritualista foi “a philosophia que mais extensas e mais profundas sympathias encontrou na alma brasileira”⁷.

2.2 Krausismo

Outra corrente presente no Período Institucional foi o *krausismo*, um pensamento inspirado no filósofo alemão Karl Christian Krause (1781-1832), seguidor de Johann Gottlieb Fichte (1762-1814), Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-1854) e Immanuel Kant (1724-1804) em alguns aspectos, na perspectiva da linha idealista alemã, que reage ao cientificismo, ao estatismo e critica o liberalismo de índole individualista.

O krausismo procurou fortalecer o aspecto social do indivíduo (aspectos familiar e nacional), especialmente na Filosofia do Direito⁸, e certo espiritualismo panenteísta na crítica ao pensamento *positivista*. Junto à crítica a um falso nacionalismo que supostamente vigorava entre nós, crítica essa já presente nas ideias de Frei Caneca (Margutti Pinto, 2013), Krause foi referência na tentativa de se elaborar um “bom” nacionalismo, por conta de sua marcante rejeição que do absolutismo de Estado.

Krause via a justiça como uma virtude moral que tem exterioridade/visibilidade explícita na realidade através do Estado. Assim, o próprio Estado deve ser uma instituição com poderes sociais limitados pelo dever moral e, como tal, limitar-se a favorecer o

⁷ Está mantida a grafia original.

⁸ Os cursos de Bacharelado em Direito serão, por muito tempo, o centro básico da formação intelectual brasileira.

desenvolvimento dos indivíduos, consentindo que atinjam sua finalidade de seres sociais e de humanidade racional. Em suas palavras:

O Estado, como forma exterior da justiça, deve assegurar aos cidadãos as condições para cumprirem livremente a totalidade de seu destino; porém, as condições interiores de liberdade e de mérito moral, as intimidades do ânimo e as potências superiores do entendimento e da vontade estão fora de sua esfera ou sobre seus meios. [...] o Estado somente pode dar as condições exteriores, pode contribuir a seu modo, concedendo direitos à atividade das outras instituições relativas ao destino humano; porém, o Estado não pode fundar nem dirigir a vida interior destas instituições. [...] O Estado cuida para que os cidadãos não sejam impedidos na prossecução e no cumprimento de seu destino individual e social [...] (Krause, 1860, p. 60, tradução livre⁹).

E complementa, adiante, dizendo que:

Nossa humanidade, contudo, não está reunida em um todo orgânico em si e em suas sociedades interiores; não vive na história como uma família de filhos de Deus, como uma pátria terrena; mas a isso está chamada a ser e assim um dia será. Deus, a razão, a natureza e a voz interior em cada ser humano nos movem para essa plenitude última. A deliciosa morada da terra [...] espera dos esforços comuns e da paz entre os seres humanos o momento em que reunirá em seu solo um só povo e uma só família humana. (Krause, 1860, p. 77, tradução livre¹⁰).

Destacam-se, então, no krausismo, algumas ideias gerais: o ideal de uma humanidade racional e intimamente unida; a noção de que a história é um processo em direção a Deus (até à humanidade racional), não devendo ser confundida com o próprio Deus; a ideia de que a família e a nação são as únicas grandes associações de valor universal; crítica ao *positivismo*, embora alguns pensadores krausistas do Brasil terminarão migrando para ele (Paim, 1999).

2.3 Positivismo

⁹ No original: “El Estado, como la forma exterior de la justicia, debe asegurar a los ciudadanos las condiciones para cumplir libremente la totalidad de su destino; pero las condiciones interiores de libertad y de mérito moral, las intimidades del ánimo y las potencias superiores del entendimiento y la voluntad están fuera de su esfera y sobre sus medios. [...] el Estado puede sólo dar las condiciones exteriores, puede concurrir a su modo, prestando derecho a la actividad de las otras instituciones relativas al destino humano; pero el Estado no puede fundar ni dirigir la vida interior de estas instituciones. El Estado cuida de que no se impida a los ciudadanos la prosecución y cumplimiento de su destino individual y social”.

¹⁰ No original: “Nuestra humanidad no está pues todavía reunida en un todo orgánico en sí y en sus sociedades interiores; todavía no vive en la historia como una familia de hijos de Dios, como una patria terrena; pero está llamada a ello y lo será algún día. Dios, la razón, la naturaleza y la voz interior en cada hombre nos mueven a esta plenitud última. La deliciosa morada de la tierra [...] espera de los esfuerzos comunes y de la paz entre los hombres la época de reunir en su suelo un solo Pueblo y una familia humana.

O *positivismo* foi, então, outra corrente marcante no Brasil, onde se considera ter sido a filosofia oficial da primeira República (Abrão, 2004). A *filosofia positiva*, escola do sociólogo francês Auguste Comte (1798-1857), tem cunho cientificista e mecanicista, segundo o qual todo o mundo é regido por leis naturais físicas que podem ser conhecidas e controladas pelo conhecimento científico.

Os pensadores positivistas se movimentam em busca de uma racionalização e de um controle científico da realidade, estabelecendo forte crítica ao domínio da mentalidade religiosa e do monarquismo. Por conseguinte, o desejo de espírito crítico deveria admitir somente um tipo de submissão: a submissão da consciência e da liberdade às leis da natureza. Pensa-se, com o positivismo, que as leis sociais devem seguir o mesmo esquema das leis naturais, na perspectiva de uma física social, cuja dinâmica própria deve trabalhar pelo controle da realidade através da metodologia típica das ciências naturais.

Assim sendo, para o positivismo,

[...] a humanidade toda estaria fadada a entrar no último dos estágios, chamado de positivo, no qual, em lugar de explicações sobrenaturais (estágio teológico) e de explicações abstratas (estágio metafísico) para os fenômenos, as únicas explicações aceitáveis seriam as científicas, captando suas leis naturais concretas e invariáveis, para a produção de um saber universalmente aplicável. (Messias, 2023, p. 220, nota 291).

Segundo Hilsdorf (2017, p. 58), entre 1870 a 1920 a corrente positivista “teve ampla aceitação na sociedade brasileira, não apenas por seu cientificismo, isto é, enquanto proposta de cultivo das ciências modernas como base do progresso, como ainda pela sua ética cívica de respeito à lei e ao princípio do bem comum”. Daí que se evidenciam nesta corrente, tal como foi aplicada no Brasil, uma faceta moralista e religiosa, o que significa que tivemos no país uma espécie de “positivismo religioso”, para usar uma expressão de Cruz Costa (1967, p. 132). E este mesmo autor cita em sua obra uma carta de Benjamin Constant endereçada à sua esposa. Ali se vê como a corrente positivista circulou entre nós:

[...] “Tu és para mim mais, muito mais, do que Clotilde de Vaux era para o sábio e honrado Augusto Comte. Sigo, como sabes, todas as suas doutrinas, seus princípios, suas crenças: a religião da Humanidade é a minha religião, sigo-a de coração com a diferença porém de que, para mim, a família está acima de tudo. É uma religião nova, porém racional, a mais filosófica, e a única que dimana naturalmente das leis que regem a natureza humana. Não podia ser a primeira porque ela depende do conhecimento de todas as leis da natureza, é uma consequência natural desse conhecimento e, portanto, não podia aparecer na infância da razão humana, e mesmo quando as diversas ciências estavam em embrião: não teria ainda aparecido se ao

gênio admirável de A. Comte não fôsse dado, pela vastidão de sua inteligência, transpor os séculos que hão de vir, surpreendendo por sua sábia previdência as ciências em seu termo e dando-nos na sua religião positiva – a religião definitiva da Humanidade [...]”. (Constant apud Cruz Costa, 1967, p. 132-133).¹¹

Em nossas terras, a Igreja Positivista do Brasil (IPB) está presente desde 1881, com atuações, cultos e celebrações ocorridas no Templo da Humanidade, no bairro da Glória, Rio de Janeiro, desde 1897 (cf. Templo da Humanidade, [s.d.]a). Tendo chegado no país “por intermédio de Miguel Lemos (1854-1917) e Raimundo Teixeira Mendes (1855-1927)” (Templo da Humanidade, [s.d.]b), nessa igreja

[...] se pratica a Religião da Humanidade, doutrina criada pelo filósofo francês Auguste Comte (1798-1857). Trata-se de uma religião agnóstica, não transcendental, fundamentalmente humana, onde se presta homenagem aos homens e mulheres cujo talento e pensamento marcaram a Humanidade. [...] Comte começa a elaborar, a partir dos anos 1850, as bases de uma “religião positiva”, em torno de princípios cívicos e morais como o altruísmo e a honestidade. Seus rituais e sua iconografia são inspirados na religião católica, depuradas as crenças metafísicas da mesma. Na Religião da Humanidade, todavia, não há um Deus sobrenatural, nem vida após a morte. (Templo da Humanidade, [s.d.]c).

Tal como enfatizado pelo próprio Comte, o conjunto das concepções do positivismo se condensa

[...] na noção única de um ente imenso e eterno, a Humanidade, cujos destinos sociológicos se desenvolvem sempre sob o predomínio necessário das fatalidades biológicas e cosmológicas. Em torno deste verdadeiro Gran-Ser, motor imediato de cada existência individual ou coletiva, os nossos afetos se encontram tão espontaneamente quanto os nossos pensamentos e ações. A idéia só desse Ser Supremo inspira diretamente a fórmula sagrada do positivismo: O Amor por princípio, e a Ordem por base; o Progresso por fim. (Comte, 1895, p. 61).¹²

Severino (2011, p. 61), por fim, explica que o positivismo brasileiro teve mesmo uma “dupla inspiração: a filosófico-científica e a teológico-religiosa, resultando daí sua utilização como arma do apostolado religioso de cunho positivista do Brasil”.

2.4 Escola do Recife

¹¹ Está mantida a grafia original.

¹² Está mantida a grafia original da tradução brasileira. Para aprofundamento nessa temática da religião positivista, ver Ribeiro Júnior (1982).

Há ainda a chamada *Escola do Recife*. Foi uma corrente que se desenvolveu na Faculdade de Direito de Recife, com forte crítica ao espiritualismo eclético e, especialmente, ao determinismo físico, natural e social da vertente positivista (Canhada, 2020), afirmando o aspecto cultural da existência humana e da própria sociedade.

Segundo a compreensão filosófica da Escola do Recife (Cerqueira, 2011), as leis das ciências elaboradas pelos homens se encontram no próprio homem, em seu arcabouço cognitivo. Ecoa-se, assim, uma forma de neokantismo, já que se dá primazia às categorias cognitivas do ser humano na captação dos fenômenos naturais, questionando-se o intento de pretensa neutralidade exigida pela ciência positivista e o determinismo antropológico muito em voga na época, que era fonte do que hoje se pode chamar de “racismo científico”.

Embora com questionáveis afinidades com a teoria das antropologias criminais, Tobias Barreto (1839-1889), dizia que por mais que o caráter de uma pessoa pareça imutável, como que fosse determinado biologicamente, ele na verdade é fruto de uma historicidade, é mesmo um “capital herdado” que tem a possibilidade de “modificar-se pelo próprio trabalho do indivíduo, pela ação das circunstâncias, pela influência do meio” (Barreto, 1926, p. 75). E, em outro texto, expressa aquela que conta entre uma de suas afirmativas mais conhecidas: “se alguém hoje ainda ousa repetir com Aristóteles que há homens nascidos para escravos, não vejo motivo de estranheza. Sim – é *natural* a existência da escravidão [...] porém é *cultural* que a escravidão não exista” (Barreto, 1990, p. 304), compreendendo-se que, para Barreto (1990, p. 247), o cultural é a antítese do natural.

À luz dessa postura crítica típica da Escola do Recife, vemos uma forma brasileira de expressão dos questionamentos à ciência clássica, mormente de cunho cartesiano-positivista, que se vão desenvolvendo em todo o mundo ao longo do século XX. Epistemologia da complexidade (Morin, 2021), inflexão decolonial (Restrepo; Rojas, 2010) e Escola do Recife parecem se encontrar, com certos limites, nesse ponto. Pretender absoluta neutralidade científica ao conhecimento é mesmo uma proposta que beira à tirania, abrindo portas ao epistemicídio. Afinal, quais são os grupos que, hegemonicamente, definem os critérios da “neutralidade”? A propósito, aqueles que não têm acesso à ciência são ouvidos? E, se o são, como são ouvidos? Não poderia também o cientificismo ser convertido em absolutismo? São questões que abrem as portas para um novo período reflexivo.

3 PERÍODO CONTEMPORÂNEO

A luta por independência cultural e intelectual continua. É, na verdade, uma luta constante, sobretudo, por conta da tentativa de estabelecimento de filosofias “oficiais” em nossa história. Se com a descolonização ocorre o fim do colonialismo jurídico-político, mas não o da colonialidade, se faz necessário um trabalho sistemático de decolonialidade: “há muitas dependências e pendências a resolver. Tem ocorrido ainda um intenso esforço de segunda emancipação” (Messias, 2023, p. 55). Donde que, “ao esforço para que ocorra uma outra emancipação, mais radical que a primeira, compete, então, o termo *decolonialidade*” (Messias, 2023, p. 57).

No chamado período contemporâneo da filosofia brasileira destacam-se posturas reflexivas que se desenvolvem justamente nessa perspectiva segundo-emancipacionista. A crítica ao próprio processo descolonizador vai ganhando espaço na discussão filosófica entre nós. A perspectiva de uma filosofia brasileira que se possa mesmo ser chamada de decolonial tem se amadurecido em íntima relação com o amadurecimento da consciência crítica de nossa própria história.

Na verdade, a decolonialidade auxilia especialmente nesse exercício de compreensão maior de nossa formação, desnudando os mecanismos sutis de controle formativo e prático que se nos são impostos estruturalmente. Na tentativa de desvelar tais mecanismos, objetiva-se um importante escopo educacional libertador que é a ampliação da consciência. [...] E uma das tarefas indispensáveis nesse exercício de ampliação da consciência é a formação da consciência histórica, a educação para uma consciência histórica crítica e constantemente ampliada, decolonizada, indagadora, insurgente. Dessa forma, a sua ampliação implica a necessidade de um exercício atento de desapego das histórias [e filosofias] “oficiais” que nos foram contadas sobre nós mesmos e/ou sobre nossos ancestrais [...] (Messias, 2023, p. 107).

Alguns indícios dessa *filosofia brasileira decolonial* podem ser captados ao menos em cinco movimentações epistêmicas – que aos poucos vão ganhando corpo como verdadeiras “desobediências epistêmicas” (Mignolo, 2007; 2013; 2020) – ocorridas ao longo de nossa história recente, a saber:

- crítica às matrizes filosóficas consideradas “fora de lugar”;
- abertura à pesquisa livre;
- inspiração epistemológica anti-imperialista;
- crítica ao materialismo e ao cientificismo¹³;

¹³ Nesse ponto, se destacam duas vertentes interpretativas: o espiritualismo e o culturalismo.

- reflexão filosófica como resgate da história e da identidade cultural.

De movimentação em movimentação,

De desobediência em desobediência epistêmica, capilar, pontual, vai-se construindo espaço e condições de possibilidade para a efetivação de uma desobediência que seja sistêmica, que, como tal, possa mesmo ruir o sistema-mundo moderno/colonial que tem imperado entre nós desde os finais do século XV e que se consolidou no longo século XVI que se prolonga até os dias de hoje. (Messias, 2023, p. 225).

Vejamos, adiante, acenos sobre algumas movimentações e desobediências epistêmicas de destaque que marcam a atividade filosófica brasileira durante o período contemporâneo.

3.1 Crítica às matrizes filosóficas consideradas “fora de lugar”

Em primeiro lugar, destaca-se a crítica às matrizes filosóficas que passam a ser vistas como marcadamente “fora de lugar”¹⁴. Considerando o problema dos referenciais estrangeiros em nossa formação, a situação é agravante na medida em que há uma sistemática importação de matrizes filosóficas que foram, na verdade, muitas das bases de nossa colonização. A movimentação filosófica contemporânea, assim, é marcada por um intenso exercício de fuga de filosofias “oficiais”.

Ora, as filosofias “oficiais” possuíam aqui um caráter muito mais prático e político do que propriamente filosófico. Contudo, agora, filósofos e historiadores são cada vez mais interpelados a pensar a validade de um “pensamento oficial”, pois já tivemos uma longa história tutelados, submetidos a “autoridades” culturais e intelectuais exteriores/estrangeiras: não dá para, uma vez conquistada a independência política, continuar ainda submetidos a um certo tipo de pensamento oficial, sobretudo estrangeiro. Até quando nos manteremos tutelados para poder pensar?

É preciso considerar, inclusive, que esses referenciais marcadamente “fora de lugar” foram copiados no Brasil sem as bases econômicas, sociais e políticas que os produziram no lugar de suas origens. Ou seja, quando se pensa em todos os grandes sistemas filosóficos da história da filosofia ocidental é nítido que eles não nasceram aqui, que não se constituíram a partir dos nossos problemas contextuais concretos, mas de problemáticas típicas das variadas regionalidades euro-ocidentais nas quais se originaram.

¹⁴ Sobre essa expressão, ver Schwarz (2012).

Isso não significa, entretanto, que no exercício de crítica ao eurocentrismo devamos desenvolver uma postura “eurofóbica”, mas sim uma “postura crítico-acolhedora”, com diálogos possíveis com os referenciais estrangeiros, mas não absolutos:

Longe de nós agir como eles. Longe de nós uma eurofobia. [...] as visitas estrangeiras podem ser recebidas como visitas, e não como verdades únicas e definitivas, cientes de que temos muitas outras epistemologias a descobrir e a aprender, o que exige de nós uma nova postura de abertura e de acolhimento das nossas muitas matrizes locais, elas sim transformadas em ideias estrangeiras e estranhas a nós mesmos por muito tempo. Dar maior valorização a elas a partir de agora é um necessário ato de justiça epistêmica, de reequilíbrio reflexivo, já que foram demasiadamente excluídas, silenciadas e invisibilizadas ao longo de nossa história. (Messias, 2023, p. 299).

Nesse espírito, destaca-se, por exemplo, o trabalho da Filosofia da Libertação, cujo ponto de partida é justamente a realidade regional da pobreza crescente da maioria da população latino-americana. Essa corrente é uma filosofia decolonial, com forte espírito de rompimento com o “discurso eurocêntrico” e ao chamado “imperialismo estadunidense” que se impõem ao colonizado como modelo. Para ela importa, sobretudo, tornar visível o colonizado invisibilizado, enfrentando “uma filosofia europeia que confunda e até mesmo identifica sua característica europeia concreta com o seu ignorado caráter funcional de ‘filosofia central’ durante cinco séculos” (Dussel, 2005, p. 96).

Enrique Dussel, grande expoente dessa filosofia da América Latina, se aporta a diversas correntes filosóficas não latino-americanas, a saber: inspirações éticas na obra de Emmanuel Lévinas; inspirações políticas em Karl Marx; inspirações fenomenológico-hermenêuticas em Paul Ricoeur; inspirações linguístico-discursivas em Karl Otto Apel; inspirações educacionais-pedagógicas em Paulo Freire; inspirações religiosas na Escritura judaico-cristã. Mas a Filosofia da Libertação

Não se trata, em primeira linha, de uma reflexão sobre a palavra. [...] Trata-se, isto sim, de uma presença prática e concreta “em” ou “dentro” dos movimentos populares, feministas, ecologistas ou anti-racistas; na relação “cara-a-cara” imediata na qualidade de “intelectual orgânico”, dando, sem qualquer dúvida, prioridade à “atuação comunicativa” (Dussel, 2005, p. 126).

A fonte emanadora de critério metodológico-hermenêutico não é uma corrente filosófica prévia, de origem estrangeira, mas a própria realidade latino-americana. A libertação desejada não é um conceito imposto a priori, mas a realidade gritante da corporalidade concreta do povo latino-americano que luta, de fato, pela concretude de sua

libertação pessoal e social. A perspectiva praxiológica da Filosofia da Libertação, portanto, é primordialmente a das vítimas da história latino-americana, da realidade regional da pobreza crescente da maioria da população latino-americana, a partir, sobretudo, da dor concreta que nasce de sua corporalidade também especificamente latino-americana (Dussel, 2005).

Retomando essa temática da corporalidade, vale destacar que ela ainda parece não dedicadamente tratada e compreendida pelas filosofias e pelas ciências contemporâneas. Frequentemente enfatizamos o lugar de destaque que a consciência e o pensamento assumem na vida humana; e isso é real, pois somos, de fato, seres marcadamente pensantes e cômicos. Mas é justamente essa nossa capacidade reflexiva que nos permite compreender que somos mais que somente pensamento e consciência.

Segundo Morin (2015), nossa condição de sujeitos humanos tem na consciência racional sua “forma última”, atual, enquanto nos caracterizamos como *homo sapiens sapiens*. Todavia, para esse autor temos “a qualidade subjetiva primeira do corpo, aquém do cérebro, muito aquém da consciência” (Morin, 2015, p. 324). Ou seja, primeiro nos afirmamos enquanto sujeitos humanos, com direito a continuar existindo com condições minimamente dignas de nossa própria humanidade, é a partir da evidência de nossa corporalidade: “A consciência humana, que produz a ideia do sujeito, é a forma atualmente última, não primeira do sujeito” (Morin, 2015, p. 323). Somos acessados existencial e concretamente por nossa corporalidade; ela é nossa forma primeira de ser-estar no mundo com os outros seres, humanos ou não; ela é nossa realidade fenomênica primaz, sem a qual não teríamos sequer pensamento e consciência – esta “última filha da subjetividade” (Morin, 2015, p. 324) – nem como expressá-los ou dá-los a conhecer na relação com os outros.

Tampouco temos na corporalidade a dimensão única do ser humano. Uma fenomenologia atenta das várias dimensões humanas mostra o quanto somos uma realidade integral, o quanto somos seres complexos, um todo infinito – não um todo totalitário – em interligação com outras realidades que valem por elas mesmas. Onde que o vilipêndio de qualquer parte da dimensão humana torna-se um ato homicida com implicações totais na vida do sujeito em questão.

Em síntese, na crítica às matrizes reflexivas que passam a ser consideradas “fora de lugar”, o nosso chão concreto, com suas corporalidades típicas, é mais frequentemente reconhecido como “o lugar” que oferece elementos suficientes para que desenvolvamos reflexões filosóficas próprias.

3.2 Abertura à pesquisa livre

Em segundo lugar, a partir do movimento de não aceitação do estabelecimento de filosofias oficiais e estrangeiras, difunde-se o espírito de abertura à pesquisa livre. Ou seja, promove-se a primazia do pensamento e do rigor interpretativo, para além da obrigatoriedade de filiação a uma corrente específica que, supostamente, daria algum tipo de autorização para que alguém pudesse ou não pensar.

Quando se defende a necessidade de se estabelecer uma filosofia oficial, ela é tomada, inevitavelmente, como parâmetro, sendo necessário, primeiro, assumir os seus pressupostos epistemológicos, para, posteriormente, ter alguma autoridade para interpretar a realidade, o seu objeto de análise etc. Mas, a movimentação reflexiva aqui destacada é uma transgressão sutil que caminha ao encontro da defesa da abertura à pesquisa e ao debate.

Pequenas transgressões dos cânones intransponíveis da academia vão se anunciando; pequenos exercícios de questionamentos às histórias oficiais vão se multiplicando; pequenas desobediências epistêmicas vão se difundindo; pequenas tentativas de identificação das marcas de colonialidades que carregamos em nossos fazeres vão se ensaiando; pequenos desnudamentos nos convidam a novas compreensões, a ampliações de nossa consciência, à complexificação de nossas leituras de mundo, de nossas práticas educacionais, de pesquisa e de relação cotidiana vão sendo vivenciadas. Não se rompe de uma só vez a crosta colonizadora da modernidade/colonialidade [...] (Messias, 2023, p. 168).

Estamos diante de um ato de desobediência epistêmica que dá primazia ao rigor interpretativo por ele mesmo, ao invés da necessidade de adesão a determinadas correntes clássicas para embasamento e sustentação de uma dada reflexão. Na prática, não é mais necessário se dizer kantiano, por exemplo, para poder discutir, interpretar, admirar ou rejeitar aspectos da filosofia de Kant.

Com isso, temos os indícios do que hoje vai se anunciando como um novo tempo para o pensamento brasileiro:

[...] tempo de horizontalizar as relações educacionais, de fraternizar as discussões, de humanizar os debates, de relativizar nossas pesquisas e seus resultados, de superar engessamentos metodológicos, de não mais aceitar os discursos e argumentos de autoridade em nossas academias, de abrir suas portas e os corações dos seus membros para compreensões outras de mundo, para epistemologias, vozes e métodos outros, para saberes outros e modos outros de ser-viver, de dizer e de pesquisar.

A ideia é que a desobediência epistêmica vá produzindo fissuras e rupturas no sistema moderno/colonial e, paulatinamente, desenvolva uma radical desobediência

sistêmica, na perspectiva de que uma realidade outra vá surgindo em decorrência desse e de modos outros de ser-viver-pensar-agir no mundo. (Messias, 2023, p. 297).

Possibilita-se, assim, uma maior autonomia de pensamento e, por consequência, um maior espaço para o aparecimento de pensamentos destacadamente mais autônomos e autóctones. É um passo a mais de de(s)colonização da reflexão crítica entre nós. Abre-se, com isso, o espaço para a pesquisa e para o debate filosófico brasileiros, do ponto de vista de uma intensa dialética produtiva, com uma postura fortemente contra-hegemônica, anti-oficial, que, do ponto de vista sociopolítico e econômico, assume lados, cada vez mais visivelmente, nos embates ideológicos do país.

3.3 Inspiração epistemológica sob a influência dos movimentos anti-imperialistas

Em terceiro lugar, desenvolve-se uma inspiração epistemológica sob a influência dos movimentos anti-imperialistas. Ou seja, o próprio solo cultural é fortemente reconhecido como fonte emanadora de reflexão filosófica e de dados históricos. Compreende-se que a *abstração reflexiva* se efetiva como exercício de abstrair *o real*, que é um objeto concreto do qual se faz a reflexão. É preciso, então, deixar-se interpelar pelo real.

Este posicionamento é bastante influenciado pelos movimentos anti-imperialistas que marcaram a história da América Latina, tais como: a guerra hispano-americana de 1898, com a “independência” de Cuba e Porto Rico; o giro cultural e a crítica ao norte-americanismo estadunidense; os movimentos de recuperação de valores locais; os inúmeros conflitos sociais, econômicos, políticos e culturais que continuam acontecendo nas nações que se tornaram independentes; os múltiplos embates e movimentos sociais que surgem em decorrência da circulação em nosso meio das críticas difundidas por referenciais de cunho personalista, espiritualista, marxista e culturalista.

Diversas reflexões entre nós vão se caracterizar como anti-imperialistas em alguns momentos, como decoloniais em outros, compreendendo que a atividade filosófica se traduz como uma luta reflexiva que está intimamente relacionada às lutas políticas, econômicas e culturais travadas em nosso cenário concreto.

Nesse sentido, destaca-se, paulatinamente, no fazer filosófico brasileiro um embate contra o epistemicídio, confronto marcadamente vital; a filosofia entre nós assume cada vez

mais a característica de uma postura de vida, como engajamento, com referenciais críticos próprios.

3.4 Crítica ao materialismo e ao cientificismo

Em quarto lugar, há o (re)aparecimento de uma crítica ao materialismo e também de uma crítica ao cientificismo. Destacam-se, neste ponto, duas vertentes reflexivas.

Uma delas é a vertente do *espiritualismo*, marcada por uma forte valorização do aspecto psíquico do ser humano, além do seu aspecto laboral, científico, mecânico e/ou exato (o Positivismo, por exemplo, tinha uma visão consideravelmente mecanicista da sociedade e do ser humano).

Na perspectiva espiritualista, o ser humano não é uma mera máquina, pois além de ser fortemente “*bio*” e “*física*”, ele é, sobretudo, “*psíquico*”, subjetividade, pensamento, espírito, consciência. Daí que os fenômenos subjetivos da consciência são tomados como realidades dignas de estudo e de reflexão.

Assim, o resgate da natureza espiritual do humano – que não significa um mero retorno ao platonismo, ao dualismo, ao tomismo, ao ecletismo espiritual ou ao “saber de salvação” (Margutti Pinto, 2013) – pressupõe o resgate e o exercício da transcendência, de superação do próprio passado e mesmo do presente. A superação da condição de vítima histórica, inclusive, à luz dessa vertente, pode ser vista até mesmo como condição de possibilidade de transformação e superação da própria história de subjugamento.

A outra vertente, por sua vez, é o *culturalismo*, segundo a qual, ainda que as coisas vivas tenham características naturais, é preciso tomar cuidado com a marca tirânica do discurso naturalista.

Ora, tudo que o ser humano toca é marcadamente cultural (tal como expresso no mito grego do “Toque de Midas”, no qual havia um rei que transformava em ouro tudo que tocava), o que significa que, em se tratando da vida humana, não há nada que seja puramente natural. A ação humana é marcadamente transformadora da natureza, produtora de cultura, de esquemas hermenêuticos, de atribuição de sentido.

Daí que a estrutura epistemológica e hermenêutica do culturalismo promove uma reflexão de cunho fortemente antropológico/social, indo muito além do nível biologicista que caracterizou nosso marco filosófico ao longo do século XIX e a primeira metade do século XX.

Embora se possa entender que é natural ser cultural, no sentido de que nossa natureza humana nos predispõe a produzir cultura (coisa que, ao que parece, é característica privilegiada do ser humano), não soa aceitável dizer que nossas produções culturais sejam naturalizáveis, no sentido de se perpetuarem. O que o homem produz, sob a perspectiva argumentativa aqui proposta, parece ser sempre algo regido por uma lei cultural – não por lei natural – e, como tal, passível de transformação, superação, revisão e negação. Se fosse natural, seria um dado imutável ou, no mínimo, com uma fixidez mais rígida. (Messias, 2017, p. 53).

Assim, a vida social (que é a vida do humano) marca-se pelo desejo de superação consciente e contextualizada das irregularidades vitais, o que pressupõe abertura às diferenças reflexivas, à diversidade de referenciais, desde que não se caracterizem pelo epistemicídio. O pensamento humano comporta uma pluralidade de perspectivas e de centros.

3.5 Reflexão filosófica como resgate da história e da identidade cultural

No século XX se fortalece muito a produção de obras filosóficas brasileiras na linha da História da Filosofia (história das ideias filosóficas, políticas, culturais etc.), como instrumento indispensável para “descobrir” e construir nossa(s) identidade(s).

Torna-se cada vez mais viva a percepção histórica da presença, entre nós, de um imperialismo econômico, do totalitarismo, da opressão que impede a livre condução da própria história, de um tutelismo intelectual... Quão frequentemente na história do nosso pensamento o exercício do pensar esteve, de fato, em primeiro plano?

O que está em jogo aqui não é uma autoafirmação vitimista, mas uma (auto)consciência com destacado potencial libertador: assim como para cá vieram vários “conquistadores”, impõe-se hoje, de algum modo, a urgente vivência do que se pode chamar de uma “autoconquista”, da conquista de nossa própria consciência e de nossa própria história.

É aí que *(re)construção da própria identidade e resgate crítico da própria história* se encontram. Denuncia-se, assim, uma história do pensamento em que o próprio pensar esteve em segundo plano, instrumentalizado. Ganha força a movimentação epistêmica de denúncia de um pensamento que muito restritamente foi vivenciado na sua dimensão emancipadora, isto é, de um pensamento que deveria ser fonte de humanização do ser humano justamente no exercício do pensar. Ora, sendo, até certo ponto, um ser marcadamente pensante, o humano se realiza ontologicamente enquanto pensa. Sendo impedido de pensar ou tendo seu pensamento

caracterizado como subpensamento, tem-se aí, portanto, um ato de assassinio antropológico, pois o epistemicídio se efetiva como ontocídio: colonialidade do saber que se soma, dolosamente, à colonialidade do ser. Sim, a colonialidade é dolosa, já que se trata de uma estratégia homicida com clara intenção de subalternização e de morte.

Se a palavra “filosofia” pode ser definida como “amor pela sabedoria”, denunciam-se todas as vezes que, entre nós, ela foi posta a serviço de um outro amor: ao lucro, à materialidade que nosso solo físico e cultural tinha para disponibilizar aos donos das matrizes reflexivas que para cá foram trazidas e instrumentalizadas em prol da colonização. Reconhecer as complexidades de nossa historicidade é uma singular e libertadora tarefa filosófica-educativa.

À vista do que foi exposto ao longo das seções deste ensaio, importa afirmar que a vida é dialética, dialogal e também dialógica (Morin, 2012). Ou seja, ela é permeada de conflitos entre diferentes teses (dialética) que dialogam entre si (diálogo) e que também nem sempre são capazes de se sintetizarem (dialógica). Há aberturas e inconclusões que continuam.

Nesse sentido, as surpresas dos encontros também nos permeiam e produzem suas marcas epistêmicas. Tomar consciência desse processo evita que tais encontros sejam epistemicidas, que nos roubem a capacidade de fazer as ressignificações necessárias de nosso próprio dever existencial.

Esse nosso vir-a-ser pressupõe o que já conseguimos “ser” no “sendo” da nossa historicidade, no contato com a concretude histórica da corporalidade dinâmica do “outro” que nos interpela do lugar de seu próprio vir-a-ser existencial. Assim, “lugar comum” e “não-lugar” são as vias do encontro que nos encaminham para o lugar ontológico-histórico do humano, ser em constante devir.

4 UMA BREVE PROBLEMATIZAÇÃO

À luz do que se trabalhou até aqui, julgo importante uma breve problematização sobre uma realidade específica, que é a da formação de professores(as). Parece urgir a necessidade de se promover a valorização do estudo dos chamados “Fundamentos da Educação”, especialmente nos cursos de licenciatura. Comumente, disciplinas como Filosofia da Educação, História da Educação, Sociologia da Educação e Antropologia da Educação são

ainda desvalorizadas por parte dos estudantes, que tendem a pensar que esses componentes, às vezes chamados pejorativamente de “pedagógicos”, nada tem a ver com o núcleo mesmo dos seus cursos.

Ora, são essas disciplinas que, de antemão, possuem a responsabilidade, dentre outras, de analisar e refletir sobre os projetos ocultos que estão presentes nos projetos educacionais oficiais. Elas problematizam os elementos de sustentação das afirmações educacionais que um discente de graduação, docente ou pesquisador(a) reproduz em suas ações educativas. O ato de

[...] problematizar nossa própria formação, com suas deformações, colonizações e colonialidades, os sentidos de nossas libertações já conquistadas e a construir, revisitar nossa história e as histórias que nos contaram sobre ela, nos coloca em um exercício de não somente conhecer as histórias de nossas filosofias, mas de produzir nossas próprias filosofias da história, da educação e filosofias de nossas próprias filosofias. “Por que pensamos como pensamos?” (Ocaña; Arias; Conedo, 2018) é uma questão sempre a ser feita, é profundamente filosófica, nos reportando, inevitavelmente, a problemáticas de formação, historicidade, consciência, identidade. (Messias, 2023, p. 282).

Desse modo, a abordagem e o pensamento decolonial são imprescindíveis em nossas práticas educativas, formais ou não. Com elas, temos um instrumento basilar de questionamento de nossas *biopraxis* cotidianas (Ocaña; Arias; Conedo, 2018) e para a consideração crítica dos tipos de “correntes” que o colonizador continuou mantendo em nós mesmo após sua partida.

No que tange mais especificamente à educação, é importante considerar que ela não é neutra, que é preciso adjetivar o tipo de educação do qual se fala quando falamos que é ela a grande tábua de salvação de um país. Há educações que emancipam, que se comprometem com a promoção da dignidade humana em sua integralidade; há educações que trabalham pela manutenção da dependência, seja epistêmica, seja cultural, econômica, política, dentre outras.

Assim, apresento cinco pequenas sugestões para o ensino de Humanidades no Brasil, com vistas a uma ação filosófico-educacional e a uma leitura histórica comprometidas com o desvelamento e a superação de práticas perpetuadoras de um complexo *status* de colonização entre nós.

- 1) Tomar conteúdos curriculares diversos sob a perspectiva da alteridade e da multiplicidade de abordagens, confrontando abordagens tradicionais com abordagens mais recentes (cf. Dussel, 2000; Freire, 2020¹⁵).
- 2) Considerar os múltiplos marcadores sociais presentes nos textos tidos como “clássicos” e em materiais didáticos diversos, atentando-se para as colonialidades linguísticas e culturais que nos rondam e para a necessidade de um aporte à linguagem interseccional como ferramenta teórica e metodológica (cf. Akotirene, 2019; Gonzales, 1984; Messias, 2023; Ocaña; Arias; Conedo, 2018; Quijano, 2009).
- 3) Estabelecer uma relação docente-discente e ensino-aprendizagem em sala de aula sustentadas em uma radical horizontalidade entre as partes em jogo e sob uma dinâmica teórico-prática que trabalhe “a dúvida como recurso pedagógico” e que vivencie uma verdadeira “pedagogia desnordeada” (cf. Messias, 2017a; Messias, 2023).
- 4) Resgatar o estudo histórico e filosófico (indispensavelmente complementares) do Período Colonial do Brasil, atentando-se para as permanências de muitas de suas colonialidades em nossa atualidade, donde que o trabalho filosófico brasileiro ganhe significativa marca de um exercício etnofilosófico (cf. Marguti Pinto, 2013; Messias, 2023; Severino, 2019).

¹⁵ Sobre isso, vale considerar o marco epistemológico da obra de Paulo Freire. Ainda que não se possa chamá-la de “pensamento decolonial”, ela faz parte daquelas obras que possibilitaram a decolonialidade, influenciando uma forte virada hermenêutica e antropológica na filosofia, na pedagogia, na sociologia e na teologia latino-americanas. É um marco no que se convencionou chamar de “epistemologias do sul” (cf. Santos, 2021; Santos, 2022; Santos; Meneses, 2009), que desejam resgatar experiências silenciadas e invisibilizadas; que se atentam ao colonialismo multifacetado ainda presente em nosso meio; que questionam sentidos epistemológicos dominadores etc. Denúncia da mentalidade colonialista; trabalho de desospitalização do opressor de dentro de nós; promoção da leitura de mundo a partir da latino-americanidade; superação do eurocentrismo; desconfiança de métodos epistemicidas; todos esses posicionamentos caros ao pensamento decolonial estão presentes de algum modo na obra freiriana. Freire nos ajuda a pensar o solo histórico-filosófico brasileiro e latino-americano, chamando-nos à conscientização (consciência e ação) e promovendo uma pedagogia emancipatória necessária para não sonharmos a vida do opressor como projeto para nossa própria vida. Nesse sentido, a pluriculturalidade é um dos fundamentos epistemológicos do seu pensamento, premissa da crítica decolonial à monocultura eurocêntrica e que ganhará força na chamada “interculturalidade crítica” (Walsh, 2009). Inferiorização, subalternidade, desigualdade, reprodutibilidade opressora e exclusão são profundamente criticadas por ambos, Freire e pensadores(as) decoloniais. Destes(as), aliás, Paulo Freire é referência: “Freire desenvolve um discurso próprio a partir da realidade das vítimas do Nordeste brasileiro e da América Latina, para generalizar sua teoria e prática pedagógica na África primeiro e, posteriormente, em outros países periféricos, e também centrais. É uma pedagogia planetária que se propõe o surgimento de uma *consciência ético-crítica*. Sua ação educadora tende, então, não só a uma melhoria cognitiva, até das vítimas sociais, ou afetivo-pulsional, mas à *produção de uma consciência ético-crítica* que se origina nas próprias vítimas, por serem *os sujeitos históricos privilegiados de sua própria libertação*. O ato pedagógico *crítico* se exerce no próprio sujeito e na sua práxis de transformação: a libertação assim é o ‘lugar’ e o ‘propósito’ desta pedagogia” (Dussel, 2000, p. 443).

- 5) Atentar-se às microrrelações de poder que há na sociedade como um todo, ajudando os estudantes a gradativamente compreenderem também as construções de regimes de verdade acerca da realidade e as elaborações de resistência decolonial que fazemos. Nesse sentido, não há prática educacional que possua um valor intrínseco, sendo significada concretamente no contexto em que se desenrola. Como carregamos significativas marcas de colonialidade cultural em nossas biopraxis, uma ação que se pretende emancipadora, decolonial, libertadora, também pode marcar-se de colonialidades práticas. Nesse sentido, sugere-se desconfiar, bem como a compreensão da ambiguidade das próprias ações-reflexões, mesmo que forjadas intencionalmente, na medida em que cada prática-teoria só pode ser compreendida na sua particularidade relacional (cf. Silva, 1994; Messias, 2023).

Desse modo, é importante compreender que:

[...] as muitas obras filosófico-educacionais brasileiras que se aportam ao recurso da “história” (da educação brasileira, da filosofia brasileira etc.), bem como tantas outras que trazem o termo “formação” e/ou “interpretação” em seu título ou em sua preocupação reflexiva quando se trata de pensar o Brasil, seja do ponto de vista da História, da Filosofia, da Sociologia ou da Literatura (Arantes; Arantes, 1997; Ricupero, 2011; Cara, 2019), são indícios de que temos aguda consciência de sermos “um povo em ser impedido de sê-lo” (Ribeiro, 1995, p. 453), mas que resiste ao fatalismo do não ser (Freire, 2020) que tentaram cruelmente nos impor. Refletir sobre nossa própria formação é uma tarefa filosófico-educacional das mais radicais, uma resistência decolonial: combate o esquecimento (Rufino, 2021, p. 5) e visibiliza “vidas re-existentes afirmando-se humanas” (Arroyo, 2023, p. 175), inspirando-se nelas. Essa postura expressa a originalidade de um povo que não simplesmente vive em “crise de identidade”, mas que tem assumido, historicamente, o dever de construí-la, às vezes de desconstruí-la e, perenemente, de reinventá-la, com suas múltiplas facetas, expressões, contradições e complexidades. (Messias, 2023, p. 281).

A experiência, em especial, do ensino de filosofia e do ensino de história nos ajuda a compreender algumas “chegadas” da viagem humana, problematizando quando elas são apresentadas como “pontos definitivos” do percurso, encerrando hermenêuticas, dogmatizando interpretações. A Filosofia e a História ajudam-nos a nos comprometer mais com a vitalidade dos “caminhos” e das “perguntas” do que com a pretensa segurança das “chegadas” e das “respostas”. Em síntese, entre o (ou depois do) nosso “lugar comum” e o nosso “não-lugar” (que, portanto, nem é “nosso”), há aquilo que a poesia chama de “terceira margem do rio” (Rosa, 1994). Vamos a ela! Só se é sendo.

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Pelo que se refletiu até aqui, compreende-se que o pensamento histórico-filosófico brasileiro, tal como tem se desenvolvido aproximadamente nos últimos 150 anos, é marcado por um intenso embate reflexivo, com uma multiplicidade de vertentes. Segundo Severino ([s.d.], p. 5):

[...] a reflexão filosófica atual no Brasil vem ensaiando seus voos de autonomia sem desvincular-se das grandes tradições e tendências da filosofia ocidental. Esta vinculação é ainda tão forte que um número significativo de praticantes da filosofia se dedica fundamentalmente a um trabalho de apropriação dessas tendências, trabalho que é feito mediante esforço metódico de retomada do pensamento dos clássicos, sobretudo através de uma cuidadosa exegese dos seus textos.

Entendo, contudo, que muitas vertentes filosóficas existentes no Brasil, ainda que tomem de empréstimo algumas categorias conceituais de vertentes estrangeiras, não têm produzido uma mera repetição acrítica delas. Ao contrário, o que entra cada vez mais em jogo é a necessidade de se pensar com seriedade e autonomia nosso próprio solo cultural a partir dele mesmo. Como diz Beorlegui (2010, p. 40):

O encontro, pois, com a própria cultura se converte em algo essencial e decisivo. E, ao mesmo tempo, supõe o desmascaramento do eurocentrismo na filosofia [e na história] e a desconstrução da filosofia [e da história] a partir da perspectiva eurocêntrica. [...] se trata de aceitar a existência de uma pluralidade de centros [...] (tradução livre¹⁶).

As reflexões mais recentes trabalham para constituir uma ontologia filosófica ligada à experiência histórica, com as nuances típicas da brasilidade e/ou da América-Latinidade como um todo. O ser do humano é vir-a-ser, e não um encerramento metafísico, pois a pessoa humana é projetada no tempo e, enquanto tal, elabora-se a si mesma na temporalidade histórica. Assim, a Filosofia e a História, reconhecidas como serviço singular à promoção da dignidade humana e à construção consciente e autônoma de sua(s) identidade(s), não se fazem à parte da vida e da historicidade dos sujeitos concretos, transformando a própria concretude

¹⁶ No original: “El encuentro, pues, con la propia cultura se convierte en esencial y decisivo. Y, al mismo tiempo, supone el desenmascaramiento del eurocentrismo en filosofía y también la *de-construcción* de la historia de la filosofía desde la perspectiva eurocêntrica. [...] se trata de aceptar la existencia de una pluralidad de centros”.

em problema a ser pensado, e tais problematizações em caminhos indispensáveis para a elaboração de conceitos.

Como diz Martí (2007, p. 53): “A universidade europeia há de se render à universidade americana. A história da América, dos incas para cá, há de se ensinar detidamente, ainda que não se ensine a dos arcontes da Grécia. Nossa Grécia é preferível à Grécia que não é nossa. É mais necessária para nós”. Donde que é chegada a

[...] hora de uma profunda virada epistemológica: priorizar o conhecimento da nossa própria “Grécia” latino-americana do que a Grécia da Europa. [...] conhecer o nosso solo, o nosso entorno, com suas potencialidades e condicionamentos, mentalidades e perspectivas, é imperativo à educação de nosso povo tão cruelmente colonizado. [...] A nossa história é a grande história a ser conhecida. Nossa historicidade, os processos pelos quais passamos e que permitiram que chegássemos onde chegamos, os modos de ser-agir-pensar-sentir em vigor, devem se tornar objetos constantes de nossas investigações e reflexões críticas. (Messias, 2023, p. 283-284).

Entram especialmente em jogo, então, para o exercício do ensino de filosofia e o ensino de história entre nós, a necessidade de se fazer uma consistente história das nossas filosofias (História da Filosofia) e também de uma sólida filosofia das nossas histórias (Filosofia da História), interligando sempre mais esses saberes. Na mesma direção, concordo com Severino ([s.d.], p. 9), que explicita que:

A volta ao tempo passado é necessidade para se apreender a própria historicidade de todas as nossas práticas e, conseqüentemente, de toda a nossa existência. [...] Neste sentido, a filosofia não pode reduzir-se a sua história, se esta for entendida como mera exposição dos diferentes sistemas que se sucederam no tempo. Filosofar é, contraditoriamente, também negar as filosofias passadas para se construir novas filosofias.

À vista do exposto, há que se perguntar se, na crítica às filosofias “oficiais”, não se estaria incorrendo no erro de impor outras “oficialidades”, mesmo que não sejam os modelos oficiais das elites, mas, agora, a partir das óticas dos oprimidos. Diante disso, é importante considerar, primeiramente, que a construção de modelos e paradigmas interpretativos da realidade é fenômeno humano, fazemos isso cotidianamente. Isso não é problema propriamente. O problema está em transformar um modelo em uma ótica única. Manter a pluralidade, a complexidade, a multidimensionalidade e a interculturalidade é fundamental, lembrando que:

A ignorância move o espírito pesquisador. Quem pesquisa o faz porque sabe que não sabe sobre aquilo que pesquisa. E talvez a ignorância seja aumentada ao final de seu percurso de pesquisa. E nisso talvez também esteja seu grande aprendizado. Talvez seja o tempo propício para valorizarmos o que nem sempre teve valor, o que foi consagrado como desvalor, o que foi colonizado, subalternizado, humilhado e destruído por aquilo que supostamente era o exemplo de valor.

É o tempo para uma educação verdadeiramente reticente, aberta, incerta, desnorteada, inacabada, andarilha, complexa, decolonial, indiciária, intercultural, e, como tal, não controladora, sempre em estado de surpresa, desapegada. (Messias, 2023, p. 297).

Nosso cenário é marcado justamente por muitas óticas, e o paradigma que se impõe de reconhecer o outro como outro, no sentido do respeito à sua alteridade, é um paradigma que tem como encaminhamento a lógica da abertura intercultural complexa/crítica (Messias, 2023) e da possibilidade de muitas outras hermenêuticas para o mundo e, especialmente, de hermenêuticas outras, e não a lógica do fechamento. O que quero dizer com isso é que o outro tem uma percepção de mundo diferente da minha, mas devo ouvir sua palavra, ver o seu rosto, ser interpelado pelo seu grito existencial, pela sua corporalidade questionadora, e transcender minha própria percepção; e isso auxilia no desmonte do “oficialismo” interpretativo, na quebra do “discurso hegemônico”, que é silenciador. Segundo uma expressão de Lévinas (1980), passamos, assim, da “totalidade” ao “infinito”: à infinidade rica de óticas, de múltiplos lugares de fala, de variados modelos interpretativos, que, em convergência e também em divergência entre si (dialética-diálogo-dialógica), se encontram no respeito ao direito/dever do outro se autoconduzir e no construir identitário das múltiplas comunidades.

Daí que o esforço intelectual que se impõe é, primordialmente, o do ato de escutar a voz do outro, de respeitar sua “outridade” corporal, hermenêutica e epistemológica, de ouvir sua palavra, de ver o seu rosto, de “arriscar-se” ao acolhimento da novidade peregrina do seu devir existencial. É um esforço mesmo de reconhecer e valorizar nossa regionalidade histórico-filosófica, de aprofundamento em nosso próprio chão, de mergulho em nossos povos, dando um passo além do estrangeirismo, da admiração exasperada pelo que não é especificamente nosso ou do nosso “lugar”. Assim, não nos esqueceremos que:

Aprender com os outros é algo fundamental e irrenunciável, desde que isso não se converta em um processo alienante. É preciso ter condições de voltar consciente e criticamente para si. Os saberes alheios [estrangeiros] são boas visitas, desde que não roubem a privacidade interna de nossa própria realidade. (Messias, 2017b, p. 59).

Entretanto, conforme já alertou Severino ([s.d.]), é ainda um caso frequente em nossos ambientes acadêmicos que muitos – sem generalizar – docentes e discentes se deixem envolver por um marcante *pathos* por autores do Norte (geográfico e epistemológico), permeados de um eurocentrismo cuja colonialidade cultural os impede de se dedicar ao conhecimento do próprio contexto através do rico arcabouço teórico-reflexivo de pesquisadoras e de pesquisadores do próprio Brasil e da América Latina como um todo. Daí que, tal como expressa Severino ([s.d.], p. 9):

[...] o filosofar brasileiro atual, para redefinir-se em termos de relevância temática, precisa reconquistar sua regionalidade, seu espaço socio-cultural (sic) próprio. Por isso, a filosofia brasileira precisa voltar do exílio no qual muitas vezes se colocou mesmo sem abandonar as fronteiras geográficas do país.

Considerando esses esforços imperativos para o fazer histórico-filosófico e educacional brasileiro, daí, também, que poderemos adentrar no espaço de um tipo de ensino de filosofia e de história mais atento aos âmbitos de uma filosofia da história e de uma história da filosofia específicas da realidade brasileira. Isso impõe, por conseguinte, que o professor-pensador-pesquisador se veja, sobretudo, como um “ouvinte-responsável” (Dussel, 2005, p. 19), vivendo, também ele, a possibilidade de libertação, de emancipação constante, de perene “conquista” e (re)invenção de sua própria identidade, de perene (re)descoberta de sua historicidade.

Isso é fundamental para que tenhamos condições de ir aos conteúdos curriculares chamados de “clássicos” com postura crítica-complexa-decolonial, lendo-os com hermenêuticas diferenciadas, com matizes outros, que tensionem e questionem aqueles tons “oficiais” que possam já ter adquirido e se consolidado nos ambientes acadêmicos. Há que se considerar criticamente, por exemplo, o quanto o currículo dos cursos superiores de filosofia aqui no Brasil é predominantemente euro-ocidentalocêntrico, questionar essa homogeneidade e, por consequência, procurar construir brechas de resistência, tais como:

- trazer à baila o pensamento filosófico de mulheres desde a chamada filosofia antiga;
- oferecer diálogos com a filosofia africana, latino-americana, caribenha, asiática, da Oceania, e não só do continente europeu;
- problematizar a própria “origem da filosofia *na Grécia*”;
- e, além de trazer os trabalhos de pensadores(as) que não fazem parte do cânone masculino e europeu hegemônico, isto é, além de trazer textos de pensadores(as) do

sul geográfico e epistemológico para nossas academias, fazer uma efetiva *abordagem do sul*, lendo de modo “sulista” o currículo “clássico” do “norte”. Isso é importante para “desnortearmos” nossos estudos e evitarmos cair no erro de trazer autores(as) decoloniais, por exemplo, para nossos cursos e currículos, mas de não abordá-los “decolonialmente” e continuar lendo-os de maneira colonial, de maneira “norteada”;

- com isso, produzir um verdadeiro “desnorsteio” de nosso trabalho filosófico e vivenciar a prática de uma “pedagogia desnorteada” em nossas academias.

Há que se considerar mais seriamente, inclusive, a originalidade periférica da própria filosofia ocidental, pois, como se sabe, essa filosofia não nasce no centro da cultura grega, não nasce em Atenas, mas na periferia geográfica e cultural do mundo grego. Os filósofos chamados simultaneamente de “pré-socráticos” e de “pais da filosofia” foram pensadores periféricos, foram pessoas que filosofaram a partir de Mileto, Éfeso, Samos, Abdera, dentre outras regionalidades não centrais; e chamá-los de “pré-socráticos” é já uma forma depreciativa e centralizadora de caracterizar os subperíodos da filosofia antiga ocidental, pois claramente coloca seus pensamentos em situação subalterna em relação ao pensamento do ateniense Sócrates, embora ele mesmo não tenha deixado nada escrito e o que sabemos dele tenha sido legado por seus discípulos ou pelos seus “inimigos”.

Finalmente, se o conhecimento é uma mediação subjetiva-corporal humana básica para uma produção cultural historicamente contextualizada, é possível até mesmo pensar que, ao tocar nossa realidade concreta e o nosso solo cultural, também o pensamento do colonizador se deparou com uma realidade plástica, mutável e surpreendentemente questionadora, que, a seu modo e conforme as ferramentas epistemológicas de que dispunha em cada período histórico, interferiu inevitavelmente no referencial padrão também da Europa (Cruz Costa, 1967, p. 16). Diante do fenômeno de mundialização euro-ocidentalocêntrica amplamente difundida a partir de 1492, em decorrência da invasão e da conquista colonizadora desenvolvida pelos europeus expansionistas, há interferências recíprocas entre os diversos povos que se encontram – embora não se tratem de interferências igualitárias e equitativas.

A título de exemplificação, são introduzidas na Europa diversos produtos originados das Américas: “milho, batata, feijão, tomate, mandioca, batata-doce, cacau, tabaco” (Morin, 2011, p. 57). A partir disso, há interpresenças cada vez mais frequentes de uma sociedade com outra. O cidadão da Europa, segundo as palavras do europeu Morin (2011, p. 58-59), “ao

acordar cada manhã, ouve rádio japonesa”; “toma chá do Ceilão, da Índia ou da China”, “um *moka* da Etiópia”, “um café árabe da América Latina”; usa “lã da Austrália, fabricada em Manchester”, “blusão de couro chinês com *jeans* estilo norte-americano”, “óculos feitos de casco de tartaruga equatorial”; come “morangos e cerejas da Argentina ou do Chile, vagens frescas vindas do Senegal, abacates ou abacaxis da África, melões de Guadalupe”; toma “rum da Martinica”, “vodca russa”, “tequila mexicana”, “*bourbon* norte-americano”; escuta “uma sinfonia alemã, regida por um maestro coreano, a não ser que assista em sua tela de vídeo à *La Bohème* com a ‘negra’, Barbara Hendricks, no papel de Mimi, e o ‘espanhol’, Plácido Domingo, no de Rodolfo”.

Diante dos exemplos acima, contudo, fica uma questão: e nossos(as) autores(as) não são lidos(as) e estudados(as) pelos europeus? De qualquer modo, reconhece Morin (2011, p. 59) que, “enquanto o europeu está nesse circuito planetário de conforto, grande número de africanos, asiáticos e sul-americanos acha-se em um circuito planetário de miséria”, o que reafirma que as interferências recíprocas não se tratam realmente de interferências igualitárias e equitativas. É que esse fenômeno de mundialização também gera e acirra sua contradição, que é “a balcanização. O mundo, cada vez mais, torna-se uno, mas torna-se, ao mesmo tempo, cada vez mais dividido” (Morin, 2011, p. 59-60).

Os embates e desafios que vimos evidenciam que há colonialidade entre nós, mas também demonstram que há significativas resistências histórico-filosóficas de cunho decolonial em nosso meio. Que percepções temos delas? O que temos ensinado sobre elas? O colonizador nem sempre teve “paz” entre nós para nos colonizar, oprimir e subalternizar. Sempre é tempo de tomar consciência.

Em um país tão marcado por um violento processo histórico de colonização, como o Brasil, esse movimento epistemológico de voltar constantemente à própria história faz-se fundamental depois de tantos massacres históricos, depois de tanta pedagogia silenciadora, de tanta pedagogia do terror. É uma forma consideravelmente original e mesmo persistente de nos apropriarmos de nosso devir, como oportunidade para ampliação da consciência de nosso histórico processo de vir-a-ser “impedido de sê-lo” [...] (Messias, 2023, p. 108).

A filosofia e a história, enfim, podem ser um singular auxílio para a redenção da consciência. Filosofar e historicizar é salvar-se. O ensino dessas disciplinas, e das Humanidades em geral, é urgente e, no Brasil, uma necessidade perene.

REFERÊNCIAS

- ABRÃO, Bernadette Siqueira. **História da filosofia**. São Paulo: Nova Cultural, 2004.
- AKOTIRENE, Carla. **Interseccionalidades**. São Paulo: Sueli Carneiro : Pólen, 2019. (Feminismos Plurais)
- AÑÓN, Valeria. Colonialidad. In: COLOMBI, Beatriz (Coord.). **Diccionario de términos críticos de la literatura y la cultura em América Latina**. Buenos Aires: CLACSO, 2021.
- BARRETO, Tobias. **Menores e loucos em matéria de direito**. Aracaju: Governo de Sergipe, 1926.
- BARRETO, Tobias. Estudos de filosofia. In: BARRETO, Tobias. **Obras completas**. Rio de Janeiro: INL/Record, 1990.
- BEORLEGUI, Calos. **História del pensamiento filosófico latinoamericano: una búsqueda incesante de la identidad**. 3. ed. Bilbao: Universidad de Deusto, 2010.
- BEVILÁQUA, Clóvis. **Esboços e fragmentos**. Rio de Janeiro: Laemmert & C., 1899. Disponível em: <https://www2.senado.leg.br/bdsf/handle/id/242765>. Acesso em: 19 maio 2024.
- CANHADA, Júlio. **O discurso e a história: a filosofia no Brasil no século XIX**. São Paulo: Loyola, 2020.
- CERQUEIRA, Luiz Alberto. A ideia de filosofia no Brasil: Escola do Recife. **Revista Filosófica de Coimbra**, Coimbra, n. 39, p. 163-192, 2011.
- COMTE, Augusto. Catecismo positivista ou sumária exposição da Religião da Humanidade. 2. ed. Tradução de Miguel Lemos. **Apostolado Positivista do Brasil**, n. 99, Rio de Janeiro, 1895. Disponível em: <https://bibdig.biblioteca.unesp.br/items/7f269639-d637-40eb-9ba9-d15010dab59f>. Acesso em 19 maio 2024.
- CRUZ COSTA, João. **Contribuição à história das ideias no Brasil**. 2. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1967.
- DUSSEL, Enrique. **Ética da libertação na idade da globalização e da exclusão**. Petrópolis: Vozes, 2000.
- DUSSEL, Enrique. **Filosofia da libertação: crítica à ideologia da exclusão**. 3. ed. São Paulo: Paulus, 2005.
- DUSSEL, Enrique. Meditações anti-cartesianas sobre a origem do anti-discurso filosófico da modernidade. In: SANTOS, Boaventura de Sousa. MENESES, Maria Paula. **Epistemologias do sul**. Coimbra: Almedina, 2009.
- FREIRE, Paulo. **Pedagogia do oprimido**. 75. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2020.

GALLO, Sílvio. Identidade, diversidade, universalidade e educação: experimentar minorações na língua e na educação. In: SEVERINO, Antônio Joaquim. ALMEIDA, Cleide Rita Silvério de. LORIERI, Marcos Antônio (Orgs). **Perspectivas da filosofia da educação**. São Paulo: Cortez, 2011.

GOMES, Roberto. **Crítica da razão tupiniquim**. 14. ed. Curitiba: Criar Edições, 2008.

GONZALEZ, Lélia. Racismo e sexismo na cultura brasileira. **Revista Ciências Sociais Hoje**, Brasília, p. 223-244, 1984.

HOLANDA, Sérgio Buarque de, **Raízes do Brasil**. 26. ed. São Paulo: Companhia das Letras, 2013.

KRAUSE, Karl Christian. **Ideal de la humanidad para la vida**. Tradución de Julian Sanz del Rio. Madrid, Imprenta de Manuel Galiano, 1860.

LAS CASAS, Frei Bartolomé de. **O paraíso destruído**: a sangrenta história da conquista da América Espanhola. 2. ed. Tradução de Heraldo Barbuy. Porto Alegre: L&PM, 2008.

LÉVINAS, Emmanuel. **Totalidade e infinito**. Tradução de José Pinto Ribeiro. Lisboa: Edições 70, 1980.

LÖWY, Michael. Sobre o conceito de “afinidade eletiva” em Max Weber. Tradução de Lucas amarel de Oliveira e Mariana Toledo Ferreira. **Plural**, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 129-142, 2011.

LÖWY, Michael. **A jaula de aço**. Tradução de Mariana Echalar. São Paulo: Boitempo, 2014.

MALDONADO-TORRES, Nelson. Sobre la colonialidad del ser: contribuciones al desarrollo de un concepto. In: CASTRO-GÓMEZ, Santiago. GROFOGUEL, Ramón (Coord.). **El giro decolonial**: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007.

MARGUTTI PINTO, Paulo Roberto. **História da Filosofia do Brasil (1500-hoje)**: período colonial. São Paulo: Loyola, 2013.

MESSIAS, Elvis Rezende. **Educação e Ceticismo na filosofia de Montaigne**. Curitiba: CRV, 2017a.

MESSIAS, Elvis Rezende. Ensaio sobre o estrangeirismo referencial: a agravante do pedantismo no Brasil. **Revista Sul-Americana de Filosofia e Educação**, Brasília, n. 28, p. 50-64, maio/out., 2017b.

MESSIAS, Elvis Rezende. **Marcas de colonialidade cultural na formação filosófico-educacional brasileira**. 2023, 345 f. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Educação, Universidade Nove de Julho: São Paulo, 2023.

MIGNOLO, Walter. El pensamiento decolonial: desprendimiento y apertura. Un manifiesto. *In*: CASTRO-GOMES, Santiago. GROSFOGUEL, Ramón (Orgs.). **El giro decolonial: reflexiones para una diversidad epistémica más allá del capitalismo global**. Bogotá: Siglo del Hombre Editores; Universidad Central, Instituto de Estudios Sociales Contemporáneos y Pontificia Universidad Javeriana, Instituto Pensar, 2007.

MIGNOLO, Walter. Decolonialidade como o caminho para a cooperação. **IHU-Online**, São Leopoldo, n. 431, p., 21-25, 2013.

MIGNOLO, Walter. **Histórias locais/projetos globais: colonialidade, saberes subalternos e pensamento liminar**. 1. ed. rev. Tradução de Solange Ribeiro de Oliveira. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2020.

MORIN, Edgar. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. 2. ed. rev. Tradução de Catarina Eleonora F. da Silva e Jeane Sawaya. São Paulo: Cortez, 2011.

MORIN, Edgar. **O método 5: a humanidade da humanidade**. 5. ed. Tradução de Juremir Machado da Silva. Porto Alegre: Sulina, 2012.

MORIN, Edgar. **O método 2: a vida da vida**. 5. ed. Tradução de Marina Lobo, Simone Ceré e Tânia do Valle Tschiedel. Porto Alegre: Sulina, 2015.

MORIN, Edgar. **Ciência com consciência**. 20. ed. rev. e amp. Tradução de Maria D. Alexandre e Maria Alice Araripe Sampaio Doria. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2021.

OCAÑA, Alexander Ortiz. ARIAS, María Isabel. CONEDO, Zaira Esther Pedrozo. **Decolonialidad de la educación: emergencia/urgencia de una pedagogia decolonial**. Santa Marta: Editorial Unimagdalena, 2018.

PAIM, Antônio. **A filosofia brasileira**. Lisboa: Instituto de Cultura e Língua Portuguesa, 1991.

PAIM, Antônio. **O krausismo brasileiro**. 2. ed. Londrina: CEFIL, 1999.

QUIJANO, Aníbal. Colonialidade do poder e classificação social. *In*: SANTOS, Boaventura de Sousa. MENESES, Maria Paula. **Epistemologias do sul**. Coimbra: Almedina, 2009.

RESTREPO, Eduardo; ROJAS, Axel. **Inflexión decolonial: fuentes, conceptos y cuestionamientos**. Popayán: Universidad del Cauca, 2010.

RIBEIRO, Darcy. **O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil**. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.

RIBEIRO JÚNIOR, João. Religião e positivismo. **Reflexão**, Campinas, v. 7, n. 23, p. 86-110, 1982.

ROSA, João Guimarães. A terceira margem do rio. *In*: ROSA, João Guimarães. **Ficção completa: volume II**. Rio de Janeiro: Nova Aguilar, 1994.

SANTOS, Boaventura de Sousa. Modernidade, identidade e a cultura de fronteira. **Tempo Social**, São Paulo, v. 5, n. 1-2, p. 31-52, 1993.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **O fim do império cognitivo**: a afirmação das epistemologias do Sul. Belo Horizonte: Autêntica, 2021.

SANTOS, Boaventura de Sousa. **Descolonizar**: abrindo a história do presente. Tradução de Luis Reyes Gil. Belo Horizonte: Autêntica, São Paulo: Boitempo, 2022.

SANTOS, Boaventura de Sousa; MENESES, Maria Paula. **Epistemologias do sul**. Coimbra: Almedina, 2009.

SCHWARZ, Roberto. **Ao vencedor as batatas**: forma literária e processo social nos inícios do romance brasileiro. 2. ed. São Paulo: Duas Cidades; Editora 34, 2012.

SEVERINO, Antônio Joaquim. **A filosofia contemporânea no Brasil**: conhecimento, política e educação. 6. ed. Petrópolis: Vozes, 2011

SEVERINO, Antônio Joaquim. Desafios para a filosofia da educação na América Latina. *In*: SEVERINO, Antônio Joaquim. MARCONDES, Ofélia Maria (Orgs.). **Filosofia da educação na América Latina**: aproximações, diálogos e perspectivas. São Paulo: Cartago, 2019.

SEVERINO. Antônio Joaquim. **A experiência Filosófica na atualidade**: uma proposta de sistematização. Disponível em: <http://www.hottopos.com/convenit3/severin.htm>. Acesso em: 19 maio 2024.

SILVA, Tomaz Tadeu (Org.). **O sujeito da educação**: estudos foucaultianos. Petrópolis: Vozes, 1994.

TEMPLO DA HUMANIDADE. **Quem somos**. [s.d.]a. Disponível em: <https://templodahumanidade.org.br/quem-somos/>. Acesso em: 19 maio 2024.

TEMPLO DA HUMANIDADE. **A Igreja Positivista do Brasil**. [s.d.]b. Disponível em: <https://templodahumanidade.org.br/a-religiao-da-humanidade/a-igreja-positivista-do-brasil/>. Acesso em: 19 maio 2024.

TEMPLO DA HUMANIDADE. **A Religião da Humanidade**. [s.d.]c. Disponível em: <https://templodahumanidade.org.br/a-religiao-da-humanidade/>. Acesso em: 19 maio 2024.

WALSH, Catherine. Interculturalidade crítica e pedagogia decolonial: in-surgir, re-existir e re-viver. *In*: CANDAU, Vera Maria (Org.). **Educação intercultural na América Latina**: entre concepções, tensões e propostas. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2009.

WEBER, Max. **A ética protestante e o espírito do capitalismo**. Tradução de José Marcos Mariani de Macedo. São Paulo: Companhia das Letras, 2004.

Recebido em: 26 de maio de 2024

Aprovado em: 5 de julho de 2024

O ESPÍRITO DORME NA PEDRA, SONHA NA FLOR E SABE QUE ESTÁ ACORDADO NO SER HUMANO

THE SPIRIT SLEEPS IN THE STONE, DREAMS IN THE FLOWER AND KNOWS THAT IT IS AWAKE IN THE HUMAN BEING

Felipe Trindade Santos¹

Resumo: Este artigo procurará oferecer algumas reflexões relativas ao papel do Espírito na criação, levando em conta estes novos pressupostos da cosmologia. Na esteira do pensamento de Leonardo Boff procurará observar na evolução da matéria e nas consequentes contribuições do estudo da física quântica, as marcas do Espírito divino e seu propósito, referindo-se sempre à Tradição da Igreja e à teologia bíblica para demonstrar que a via do conhecimento e da fé não são divergentes, mas antes vias que conduzem a um mesmo destino, o mistério da vida.

Palavras Chave: Criação, Evolução, cosmogênese, Universo.

Abstract: This article will try to offer some reflections on the role of the Spirit in creation, taking into account these new presuppositions of cosmology. In the wake of Leonardo Boff's thinking, it will try to observe in the evolution of matter and in the consequent contributions of the study of quantum physics, the marks of the divine Spirit and its purpose, always referring to the Tradition of the Church and biblical theology to demonstrate that the path of knowledge and faith are not divergent, but rather paths that lead to the same destination, the mystery of life.

Key words: Creation, Evolution, Cosmogenesis, Universe.

1 INTRODUÇÃO

O teólogo e filósofo Leonardo Boff (1998) acredita que “todo ponto de vista é a vista de um ponto”. Entretanto é preciso que surjam diferentes pontos para que a realidade possa ser vista sob diferentes matizes. Longe de todos, entender o conhecimento, seja ele qual for,

¹ Doutorando em Educação pela Universidad Autónoma de Asunción (UAA). Mestre em Educação pela Universidade Federal de São João Del Rei (UFSJ). Bacharel em Teologia pelo Instituto Santo Tomás de Aquino (ISTA). Licenciado em Filosofia pela UFSJ e História pela Universidade de Franca (UNIFRAN). Professor conteudista de Teologia e em cursos de formação para leigos em Minas Gerais. Professor da rede pública de ensino do Município de Madre de Deus de Minas. Email: philipus2010@yahoo.com.br. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5665619862860378>. ORCID: <https://orcid.org/0000-0001-8778-6488>.

tendo como referência a ideia de unicidade, de homogeneidade. O que melhor define a dinâmica da vida é antes a multiplicidade.

O que se segue aqui é o resultado de pesquisas relacionadas ao campo da pneumatologia que baseadas nas contribuições e avanços da ciência atual, buscam entender a evolução do universo como lugar da manifestação dinâmica da presença de Deus. Por isso tenta, à luz dos textos bíblicos e da contribuição dos teólogos, estabelecer uma ponte entre os contributos da ciência e a fé.

Um caminho maravilhoso que de antemão desinstala, deixa perplexo, mas o que há de mais belo senão a capacidade de reconhecer que a palavra última não é definitiva? E que sensação mais arrebatadora senão esta provocada diante da finitude das respostas humanas? Antes de habitar em cada ser humano, esta força de Deus habitava no universo, plenificando de tal forma a possibilidade de existência. Deus não está nem fora, nem acima, mas se faz presença em cada um.

Que implicações estas ideias cosmológicas trazem para a existência humana? É possível uma relação entre a fé cristã e as novas possibilidades trazidas pela cosmologia?

2 MÍSTICA E CIÊNCIA: VIAS DE UM CAMINHO

O substrato que moveu o trabalho dos teólogos Leonardo Boff (1938-), bem como de Jürgen Moltmann (1926-2024) e dos demais “desbravadores” deste paradigma ecoteológico é o da complementaridade, da inter-relação. Neste sentido este trabalho quer seguir as pegadas destes homens para desfazer de antemão todo o combate que envolveu os pensadores e a Igreja, nos séculos anteriores, acerca das tentativas de responder às grandes indagações da vida.

Durante muito tempo em nossa história foram elaboradas várias compreensões da realidade que tentaram limitá-la, reduzi-la conceitos imutáveis. O discurso da fé por vezes tentou descrever o céu e toda a realidade divina com muita propriedade, mas sem a devida reverência. Mais do que definir a verdade, a vida caminha na incerteza, na inconstância do mistério que se revela. Mais do que observar e definir, o ser humano é convidado à contemplação. No caminho da vida o calar-se diante do mistério se faz necessário para se descobrir parte dele.

A fé representada pelo seu mais alto grau de união com o Sagrado (mística) se deixa “extasiar pelo fato da existência das coisas e venera Aquele que se revela e se vela atrás

delas” (BOFF,1995, p.222). No fundo, a mística também nasce do assombro e da incapacidade de tentar dizer o indizível, de tentar interpretar o mistério para progressivamente se calar para deixar o mistério dizer por si mesmo. A própria ciência que busca desvendar os segredos do ser, da vida, vai reconhecer num determinado ponto a sua limitação para desenvolver uma resposta aos enigmas vitais. E no que confluem? Segundo Boff, “ambas apontam para a mesma direção: para o mistério em todas as coisas, vislumbrado racionalmente pela ciência e experimentado emocionalmente pela mística como algo belo, lógico e radiante” (BOFF, 1995, p. 222).

3 O GRANDE TEATRO CÓSMICO

Feitas as devidas considerações acerca da complementaridade da ciência e da fé, é preciso passar brevemente pelo campo da pesquisa científica para compilar as contribuições acerca da compreensão do homem e do universo que o rodeia. A teoria da evolução das espécies de Charles Darwin (1809-1882) conduziu outros estudiosos a perceberem a constante gênese de expansão e dinamicidade do universo. Esta evolução do universo apresentada pelo astrônomo Edwin Hubble (1889-1953) revela que o “big bang” deu início a uma realidade que está em constante mudança:

... Irrompe um pontozinho, milhões de vezes menor do que a cabeça de um alfinete, carregado de energia em ebulição com bilhões e bilhões de graus em calor. Num determinado momento, fora do tempo, esse pontozinho se inflacionou ao tamanho de um átomo e depois de uma maçã. E sem saber por que e como, ele surpreendentemente explodiu (BOFF, 2013, p.178).

No entanto esta explicação tentava demonstrar que a vida surgiu por acaso e que a origem da matéria era a própria matéria. Desde então vários estudiosos se puseram a indagá-la para descobrir o que originou os elementos que propiciaram esta explosão e por que ela se deu. Recentemente, no ano de 2012, os cientistas do Centro Europeu de Pesquisa Nuclear realizaram uma pesquisa na qual chegaram a constatar o que foi denominado “partícula de Deus”, ou que melhor denominamos “bóson de Higgs”², ou seja, uma energia que incluída

²BBC NOTÍCIAS BRASIL. Como bóson de Higgs mudou a compreensão do Universo - e “arruinou” a vida de seu descobridor. **BBC**, 2 jul. 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-62021022>. Acesso em: 03 jun. 2024.

num campo de alta movimentação magnética – com as características do “big bang” – consegue dar origem a matéria.

O que daí se pode concluir é que não se pode afirmar que o mundo veio do nada, pois do nada não se pode vir nada. O mundo provém de uma energia que os cientistas definem como “vácuo quântico”. Esta expressão “vácuo quântico” representa esta energia acima citada, essa possibilidade de originar, de se concretizar. Uma força que dá origem, sustenta e se faz presente em todo ser criado fazendo-o se expandir (GLEISER, 1998).

Este processo de criação não ocorreu de uma única vez, ele continua, o mundo está em contínua criação diante das forças de retração e expansão. O “devir” é o termo mais adequado para situarmos o processo denominado “cosmogênese”, este grande projeto de evolução iniciado há bilhões de anos e em constante realização. O que possibilita esta cosmogênese está expresso em três princípios importantes apresentados pelo matemático e cosmólogo norte-americano Brian Swimme(1992): diferenciação, interiorização e interrelacionalidade. O primeiro diz respeito à gama de complexidades em todas as suas formas. O segundo a capacidade de estabelecer uma maneira de se fazer presente, de se individualizar diante da trama de relações. O terceiro à comunhão, ou seja, à maneira como todos os seres podem estabelecer conexões, relações.

Pelo simples fato de continuar-se, atesta-se a constante organização do universo, a mesma que foi se consolidando e permitiu que há 4,44 bilhões de anos nosso planeta estivesse aqui num determinado momento da história. Para corroborar a teoria da evolução, surgiram teorias baseadas nos estudos de geologia confirmando uma série de mudanças ocorridas em períodos distintos na vida do nosso planeta. Da mesma forma surge a arqueologia que tenta desvendar juntamente com outras ciências a origem do ser humano e reconhece que nós não estivemos desde as origens, a vida humana surgiu num dado momento do processo de evolução, há aproximadamente 200 mil anos atrás.

4 O UNIVERSO: TEMPLO DO ESPÍRITO

A esta altura é imprescindível perguntar que relação teria Deus com todo este processo sucintamente descrito acima. Algo que imediatamente lança a questão sobre como os cristãos entendem tudo isso diante dos relatos da criação descritos na Bíblia. Para começar é crucial afirmar que o relato bíblico não se trata de uma descrição exata de como a realidade se deu,

até porque se for tomado como referência os relatos da criação, o ser humano não foi a primeira obra criada, como poderia descrever tudo o que aconteceu antes? O autor quis demonstrar de uma maneira sagrada, poética que Deus é a origem de tudo o que existe. É indispensável partir justamente desta afirmação, compreendendo que Deus não só deu origem a tudo, mas acompanha a sua criação, está continuamente com ela.

Listemos três pontos que ajudarão a reconhecer convergências entre o conhecimento científico e a concepção religiosa cristã de criação: o universo provém de uma energia que o sustenta, está em constante criação e por esta energia se encontra interligado num elo profundo.

Pois bem, a ideia de que o mundo provém de uma energia. Este incognoscível, este mistério denominado vácuo quântico é para os cristãos uma manifestação do Espírito da Vida. A este mistério denominado incognoscível que precede o Universo os crentes chamam Deus. E este Deus é percebido pela tradição cristã como Trindade Santa, uma rede de relações na qual o Pai, o Filho e o Espírito Santo se mostram ao ser humano com características próprias de cada um deles, irradiando no fim a força divina própria a eles. É próprio de Deus a comunhão de amor e a gratuidade e disto o sabemos por que Ele se revelou e se revela continuamente às suas criaturas imprimindo na história os seus rastros divinos bem como a capacidade da humanidade errante voltar-se a Ele.

Num ‘momento’ de sua plenitude, Deus decide criar um espelho no qual pudesse ver-se a si mesmo, intenciona criar companheiros de sua vida e de seu amor para a grande festa da comunhão. Criar é decair, quer dizer, permitir que surja algo que não seja Deus nem tenha as características da essência de Deus (absoluta simetria, vida sem entropia, coexistência de todos os contrários, infinitude, abertura infinita para sempre novas interações). Algo decaí daquela originária plenitude dinâmica... Vem de Deus sem ser Deus, mas que depende de Deus, leva as marcas de Deus e aponta para Deus. (BOFF, 1995, p.223,224).

Em razão desta criação comunitária toda a realidade criada, tem as características daquele que criou, como o artista que ao esculpir sua obra se exprime nelas, deixa entrever que sua arte diz muito de si ao se externar. Não cria por acaso, mas traz em si um objetivo de apresentar algo diferente sem perder os aspectos fundantes daquele que a molda.

Tudo possui uma profundidade misteriosa que vem do Pai, ou seja, uma complexidade que está na existência humana e o ultrapassa indicando sempre algo mais, possibilitando a condição de homogeneidade, de definição estável. Possui também uma dimensão de luz e sabedoria vinda do Filho que em cada ser criado o capacita a ambientar-se,

a se situar em meio à realidade, mesmo diante dos desafios apresentados. Nos animais permitindo que se perpetuem de acordo com as condições, protegendo-os dos inimigos e aguçando o instinto de subsistência; nas plantas que buscam, em meio à adversidade, a luz do sol e a força da água; e nos seres humanos dando a capacidade de conhecer, de modo singular, a realidade por meio da razão e de reconhecer o mistério da vida relacionando-se com o Criador.

Tudo possui ainda a força de comunhão e de amor do Espírito Santo. Este na dinâmica própria da Trindade estabelece a união entre o Pai e o Filho, é o amor que segundo Agostinho (1994) une o amante ao amado. É próprio do Espírito a união na Trindade e fora dela. Assim como o Espírito é este vínculo de amor que une a Trindade, Ele nos une a Trindade possibilitando a toda criatura a relação com seu Criador como também nos une a nós enquanto grande comunhão reunida. É o Espírito que possibilita reconhecer na obra do universo o elo que liga cada criatura à outra num processo indissolúvel de complementaridade, de interdependência.

Enquanto Cristo, o Filho de Deus, é chamado de origem da graça, e Deus pai a origem do amor, é a comunhão que é designada como a própria essência eterna do Espírito. O Espírito não somente estabelece comunhão consigo mesmo, mas ele próprio vem da comunhão com o Pai e o Filho, e a comunhão em que ele entra com os fiéis corresponde à sua comunhão com o Pai e o Filho, e neste sentido é uma comunhão trinitária. O Deus uno e trino, na unidade do Pai, do Filho e do Espírito Santo, é Ele próprio uma comunidade aberta e acolhedora na qual a criação inteira encontra espaço. (MOLTMANN, 2010, p.208).

O Espírito é a força de Deus que se manifesta com grande intensidade na obra da criação. Nas Sagradas Escrituras e na Tradição da Igreja se encontra a figura do Espírito como doador de vida. Ele é o sopro de Deus que agita a superfície das águas (Gn 1,1), é o hálito de vida insuflado nas narinas do homem que o tornam ser vivente (Gn 2,7), é o sopro pelo qual tudo é criado e sem o qual tudo volta ao pó (Sl 104), é o Espírito que penetra e dá vida aos “ossos ressequidos” (Ez 37). Assim ele dá vida e renova todas as coisas. É o Espírito que a seu tempo suscita os seres segundo a própria evolução, é o Espírito que nos longos processos de formação do universo pôde restaurar a vida em meio às grandes destruições. É o Espírito que fez emergir na Terra a vida em todas as suas manifestações, como também dinamiza cada ser em sua condição de vivente. É o sopro de vida que a tudo sustém e direciona a fim de que a vida adquira sua perenidade. Refazendo inclusive os homens depois de grandes guerras e calamidades (BOFF, 2013).

Espírito que agraciou Maria de Nazaré e fecundou o ser por excelência: Jesus Cristo, no qual todas as coisas encontram o termo de sua existência. Assim como deu origem, acompanhou toda a caminhada de Jesus permanecendo junto a ele nos mais solitários dramas da sua existência terrena para chegar ao termo de sua encarnação: reconciliar tudo em Deus. O pai ressuscita o filho na força do Espírito para levar a termo este grande projeto, “pois nele aprouve Deus fazer habitar toda a plenitude e reconciliar por ele e para ele todos os seres, os da terra e os dos céus” (Cl 1,19-20). Todo o universo tende a ser, com Cristo, pleno. É o Espírito que conduz este constante impulso de plenitude que está em andamento.

Este universo não foi criado de uma única vez com todas as características integrais, mas evolui, está em constante criação. Não foi criado de uma maneira totalmente acabada e definida, pois está em constante mudança. Esta cosmogênese do mundo está associada a esta dimensão escatológica para à qual toda a realidade tende. O próprio “devir” encaminha a todos para uma compreensão final no qual todas as coisas atingirão seu curso, não tendo em vista uma destruição, mas a esperança anunciada de um novo céu e de uma nova terra (Ap 22, 1-5).

Tanto o universo quanto nós estamos ainda em processo de gênese. Ainda não completamos nosso percurso pelo tempo afora, rumo ao futuro, mostrando o que o Espírito escondeu em nós e por sua força vai, passo a passo, revelando-se. Por isso, o Espírito enche todos os tempos: está no início, inaugurando a criação, está no meio, acompanhando todas as etapas de ascensão e estará no fim, quando todos os seres alcançarão aquela plenitude intencionada pelo Mistério (BOFF, 2013, p.191).

É neste processo que se percebe a ação de Deus, não como um agente externo que tudo orienta, ou tudo deixou guiar sob seu próprio caminhar. Ele está dentro! Deus não é aquele que existe, é aquele que “in-xiste” em cada criatura possibilitando seu crescimento, acompanhando sua contração e levando-a à plenitude. Deus não está somente nos seres humanos, mas em toda a criação, “gemendo e chorando em dores de parto” (Rm 8,22). O Espírito habita entre os seres humanos assim como a “shekináh”, foi entregue a toda existência por Cristo no momento sublime da oferta de sua vida ao Pai (Jo 19,30). Ele também armou sua tenda entre nós predispondo toda a criação para Cristo, estando junto a cada uma das criaturas nos seus processos de drama e redenção.

...somos formados com os mesmos elementos físico-químicos que maduraram no coração das grandes estrelas vermelhas e nas supernovas. Todos possuímos o mesmo alfabeto genético de base: 20 aminoácidos e as quatro bases nucleicas. Quer dizer, todos somos parentes, irmãos e irmãs uns dos outros, formando a grande

comunidade de vida, porção da comunidade terrenal e cósmica (BOFF, 2013, p.185).

A comunhão do universo aponta justamente para esta comunhão própria de Deus realizada pelo Espírito. Sendo criado pela arte dos encontros, o próprio universo carrega em si esta nobre característica como que recordando a vocação humana ao respeito e a integralidade. Por isso tal comunhão reforça os laços de unidade com toda a obra criada reforçando ainda mais os protestos contra a exploração predatória da natureza que rompe com essa mística da obra criadora. O imperativo do respeito com toda criatura irrompe como um chamado entranhado em cada ser humano. Esta comunhão transcende os aspectos ecoteológicos e chega, sobretudo, ao plano da ética. Não poderia haver espaço para qualquer tipo de preconceito e exclusão entre os seres humanos. Cada sofrimento causado por preconceito, ou mesmo pela desigualdade, que, privilegia alguns em detrimento de muitos, é um grito de indignação que ecoa no universo, chegando ao Criador como reconhecimento da recusa humana à sua vocação mais original.

5 UM UNIVERSO DE POSSIBILIDADES

Os elementos até aqui apresentados sobre as descobertas científicas e a maneira como a teologia recentemente reflete e acolhe estas pesquisas produzem uma forma mais profunda de perceber o fenômeno da vida e da fé. Tudo isso é acolhido no plano da fé cristã como um grande crescendo da revelação divina que gradativamente vai possibilitando perscrutar outros horizontes ainda não percebidos. É crucial reconhecer que esta concepção de cunho ecoteológico traz alguns desafios para a cultura reinante.

O primeiro desafio que se apresenta é romper com o antropocentrismo presente na maioria dos saberes estabelecidos. Grande parcela da cultura ocidental sempre insistiu em elencar a beleza da criação, tendo a vida humana como primor. O ser humano dá nome a tudo o que o cerca e quer que a realidade responda a seus questionamentos e caminhe segundo leis e critérios atribuídos a ela. A ideia de senhorio, de domínio, de transformação da Terra vem sendo uma expressão marcante do capitalismo desde suas origens.

Não sem razão Max Weber (1864-1920) reconhece a força propulsora da fé em sua obra sobre “A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo”. Contudo, há estudos como o de Philippe Simonnot (2005), economista francês, reconhecendo que não haveria a ideia de

senhorio sem a grande contribuição da interpretação do Gênesis realizada pela teologia cristã. Interpretação encontrada em Hugo de São Vítor (1096-1141), Alexandre de Hales (1180-1245) e na concepção do eminente Tomás de Aquino (1225-1274). Para tentar desfazer possíveis enganos, recentemente o Papa Francisco, valendo-se de teólogos e de toda uma reflexão junto com a Igreja, redige um belíssimo parágrafo em sua Encíclica expressando que:

Não somos Deus. A Terra existe antes de nós e foi-nos dada. Isto permite responder a uma acusação lançada contra o pensamento judaico-cristão: foi dito que a narração do Gênesis, que convida a dominar a terra (Gn1, 28), favoreceria a exploração selvagem da natureza, apresentando uma imagem do ser humano como dominador e devastador. Mas esta não é uma interpretação correta da Bíblia, como a entende a Igreja... Deus proíbe-nos toda a pretensão de posse absoluta: ‘nenhuma terra será vendida definitivamente, porque a terra pertence-me, e vós sois apenas estrangeiros e meus hóspedes’(Lv25, 23) (FRANCISCO, 2015, p.46).

Na verdade, como exposto, o próprio texto bíblico (Gn 1,1-25) revela que o ser humano não é o centro do universo. Embora esta verdade já fosse constatada em nível de conhecimento astronômico, não o foi ainda em nível existencial. Ainda há uma concepção de que tudo está à disposição humana para descobrir, desvendar e usufruir de forma irrestrita. A insistência em uma visão de superioridade da raça humana continua representando um risco muito grande à vida do planeta. Esta insistência é nitidamente percebida nos processos realizados pelos grandes meios de produção que continuam defendendo indiscriminadamente o progresso sem a devida preocupação com os recursos vitais.

O segundo desafio a ser enfrentado é o cuidado com a criação como obra amada e querida por Deus. A questão ecológica tem surgido com muita nitidez nestes tempos, devido aos apelos de tantos grupos e instituições. Infelizmente alguns fundamentam este discurso apenas em vista do risco de extinção da humanidade. A natureza rica em variedade e multiplicidade precisa ser respeitada pelo que é, pelo seu valor irrenunciável e não somente porque o ser humano corre o risco de levar sua existência a termo. A solução de boa parte deste problema está nítida: é preciso romper com esta lógica absurda de produção em massa que não respeita o ciclo natural da vida. De grande riqueza e ensinamento são os tempos festivos do povo judeu, como o jubileu, o sétimo ano de descanso das atividades, o próprio “Shabat” semanal que recorda o respeito pelo ritmo natural da vida. Algo que “procurou assegurar o equilíbrio e a equidade nas relações do ser humano com os outros e com a terra onde vivia e trabalhava” (FRANCISCO, 2015, p. 49).

Por fim, o terceiro desafio consiste na capacidade de nos reconhecermos como uma imensa rede de relações. Talvez o maior pecado do ser humano seja a soberba, a autossuficiência. Isso é difícil até em nível de relações humanas: o racismo que exclui o diferente, a busca pelo enriquecimento em detrimento da miséria de outros, a falta de diálogo entre os grupos divergentes na política, a defesa da verdade absoluta em contraposição ao extermínio do diferente, e por fim a falta de união dos cristãos. A realidade humana ainda não compreendeu o quanto a dinâmica da Santíssima Trindade tem para ensinar. A Trindade revela a igualdade e a fraternidade profunda que permite o aprimoramento sem o prisma da inveja e do individualismo.

Há um longo a caminho a percorrer, mas nem tudo está perdido. A fé e a disposição para o bem comum ainda brilham como um farol em meio às nuvens da incerteza e do desalento, afirmando que “não há sistemas que anulem, por completo, a abertura ao bem, à verdade e à beleza, nem a capacidade de reagir que Deus continua a animar no mais fundo de nossos corações” (FRANCISCO, 2015, p.120).

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Esta pesquisa foi desenvolvida levando em conta as provocações realizadas pelo Teólogo Leonardo Boff em seu livro sobre o Espírito Santo. Este livro foi parte de uma das leituras idealizadas na disciplina de Pneumatologia do curso de Teologia. O espanto e a admiração foram tremendos. Desde então foi se moldando a possibilidade de escrever um artigo como possibilidade de entrar em sintonia com uma das temáticas abordadas: o Espírito Santo e as pesquisas atuais sobre a origem e desenvolvimento do Universo.

Posto isto, as páginas deste escrito foram tomando forma para tentar estabelecer conexões entre o Espírito Santo, e por que não dizer, a Trindade Santa, tal como revelada aos cristãos, numa possível tentativa de relação com as pesquisas mais recentes acerca da origem da vida. O tumulto causado pela divulgação da pesquisa sobre o “bóson de higgs” havia sido espantoso. Diversos meios de comunicação divulgavam reportagens acerca da temática e muitas das vezes relacionando-a com a religião, como se tal descoberta tivesse encontrado a resposta definitiva sobre a origem do universo pondo em suspenso qualquer discurso religioso. Era como se a mensagem religiosa tivesse sido desmascarada, inutilizada diante daquilo que alguns denominavam partícula de Deus.

Contudo, este trabalho tentou demonstrar, através da leitura de grandes nomes como Leonardo Boff (1938...), Moltmann (1926-2024) e Francisco (1936...), que pesquisas já estavam em andamento reconhecendo o contributo da ciência e sua conexão com a dimensão da fé. A descoberta que demonstrou a origem do universo por meio da energia foi interpretada em estreita conexão com as verdades da fé cristã que apontam para a Criação divina por meio de seu espírito. O espírito que pairava sobre as águas e que esteve em cada momento da criação. Na verdade, como aquele que está em cada momento da criação visto que o universo está em constante mudança, em constante devir, e a cada instante, novos corpos galácticos tomam forma, vidas irrompem enquanto outras fenecem. É a arte da vida impressa pela perícórese divina.

Espanto? Medo? Perturbação? Jamais. A ciência cumpre seu objetivo ao realizar pesquisas e tentar descobrir a origem das coisas, a lógica de seu funcionamento, entre outras tantas perguntas ainda não respondidas. Quanto à fé, esta busca também respostas para as inquietações humanas, ou ao menos arroubos de esperança e consolo, movidos pela emoção e pela razão. Ambas não podem ser encaradas como inimigas ou opositoras. Cada uma cumpre uma função sublime na existência humana e ambas apontam para a vida em sua irrupção misteriosa.

Estas descobertas são também oportunidades para o ser humano rever sua postura frente à realidade da vida. Assim como os estudos da natureza demonstraram que a Terra não é o centro do universo, esta concepção cosmológica procura demonstrar que a vida humana é parte integrante de uma teia de relações e não o centro da existência. Se Deus habita cada ser humano, ele está presente em cada parte da obra da criação. Se ele quis o ser humano, ele também desejou cada criatura criada e cada uma delas ocupa uma importância dentro da dinâmica da vida. Não deve haver mais espaço para superioridade, para planos escusos de dominação, de depredação e extermínio. Esta energia presente no universo é quebrada toda vez que qualquer vida é desprezada, destruída, gerando desequilíbrios.

Ainda bem que esta energia que move o universo continua a suscitar momentos de leveza e esplendor no qual os seres possam reconhecer, ainda que parcialmente, que o “espírito dorme na pedra, sonha na flor e sabe que está acordado no ser humano” (BOFF, 2013, p. 190).

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

AGOSTINHO, Santo. **A Trindade**. Tradução e notas de Augustino Belmonte. São Paulo: Paulus, 1994.

BBC NOTÍCIAS BRASIL. Como bóson de Higgs mudou a compreensão do Universo - e “arruinou” a vida de seu descobridor. **BBC**, 2 jul. 2022. Disponível em: <https://www.bbc.com/portuguese/geral-62021022>. Acesso em: 03 jun. 2024.

BÍBLIA de Jerusalém. São Paulo: Paulus, 2006.

BOFF, Leonardo. **A Águia e a galinha**: uma metáfora da condição humana. 16 ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 1998.

BOFF, Leonardo. **Ecologia**: grito da Terra, grito dos pobres. São Paulo: Ática, 1995.

BOFF, Leonardo. **O Espírito Santo**: fogo interior, doador de vida e Pai dos pobres. Petrópolis: Vozes, 2013.

FRANCISCO. **Laudato Si'**: carta encíclica do Santo Padre sobre o cuidado da casa comum. São Paulo: Loyola, 2015.

GLEISER, Marcelo. A Cosmologia e a Origem da Matéria. **Folha de São Paulo**, São Paulo, 20 set. 1998. Ciência. Disponível em: <https://www1.folha.uol.com.br/fsp/ciencia/fe20099807>. Acesso em: 3 jun. 2024.

MOLTMANN, Jürgen. **O Espírito da vida**: uma pneumatologia integral. Tradução por Carlos Almeida Pereira. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2010.

SWIMM, B.; BERRY, T. **The Universe Story**. São Francisco: San Francisco Harper, 1992.

SIMONNOT, Philippe. **Les papes, l'église et l'argent**: Histoire économique du christianisme des origines à nos jours. Paris: Bayard, 2005.

Recebido em: 9 de junho de 2024

Aprovado em: 5 de julho de 2024

**ENTRE A PSICOLOGIA E A FILOSOFIA: um relato de
experiência acerca de um estágio em entrevista e plantão
psicológico sob a óptica da fenomenologia hermenêutica
heideggeriana**

**BETWEEN PSYCHOLOGY AND PHILOSOPHY: an experience report
about an internship in interview and psychological duty from the
perspective of Heideggerian hermeneutic phenomenology**

*Hendril Allyson Borges¹
Luis Guilherme Carvalho Silva²*

Resumo: a presente elaboração refere-se a um relato de experiência oriundo de um estágio básico em entrevista e plantão psicológico, realizado no âmbito da Clínica-Escola de Psicologia da Faculdade UNA – Pouso Alegre (MG). Em relação aos objetivos, procurou-se transcorrer em uma descrição, paralelamente, com uma análise e reflexão crítica, fundamentada na literatura, acerca de duas sessões de plantão resultantes de um caso atendido por dois plantonistas-estagiários, entre agosto e dezembro de 2022. A propósito da metodologia manuseada, respaldou-se na fenomenologia hermenêutica que, firmada nas proposições do filósofo da Floresta Negra, Martin Heidegger, concebe a perspectiva do pesquisador para a apreensão do objeto. Nos resultados, observaram-se verbalizações mais flexíveis procedentes da analisada, além de um movimento em orientação a uma postura consciente perante ao sofrimento que perpassa sua existência, demonstrando a potência e a disposição transformadora do plantão psicológico, como uma clínica da contemporaneidade. Nas considerações finais, decorreu-se uma ponderação sobre as repercussões do plantão na construção do ser-psicólogo, analisando também outras variáveis constituintes que circundam o âmbito do fazer-psicologia.

Palavras-chave: Plantão psicológico. Relato de experiência. Fenomenologia hermenêutica heideggeriana.

Abstract: this elaboration refers to an experience report arising from a basic internship in the interview and psychological on-call, carried out within the scope of the Psychology School Clinic at Faculdade UNA – Pouso Alegre (MG). About the objectives, we sought to provide a description, in parallel, with an analysis and critical reflection, based on the literature, about two on-call sessions resulting from a case attended by two on-call interns, between August and December 2022. Regarding the methodology used, it was supported by hermeneutic

¹ Especializando em Psicologia Clínica Fenomenológico-Existencial pelo Núcleo de Clínica Ampliada Fenomenológica Existencial. E-mail: hendrilallyson687@gmail.com. ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-1761-725X>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/4856270434034998>.

² Graduando em Psicologia pela Faculdade UNA – Pouso Alegre (MG). E-mail: luisguisilva42@gmail.com. ORCID: <http://orcid.org/0009-0002-7534-7853>. Currículo Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1329149764949039>.

phenomenology which, based on the propositions of the Black Forest philosopher, Martin Heidegger, conceives the researcher's perspective for apprehending the object. In the results, more flexible verbalizations were observed from those analyzed, in addition to a movement towards a conscious stance towards the suffering that pervades their existence, demonstrating the power and transformative disposition of psychological duty, as a contemporary clinic. In the final considerations, there was a consideration of the repercussions of the shift on the construction of being a psychologist, also analyzing other constituent variables surrounding the scope of psychology.

Keywords: Psychological duty. Experience report. Heideggerian hermeneutic phenomenology.

1 INTRODUÇÃO

O plantão psicológico, em consonância com a aceção de Morato (1999) e Schmidt (1999), caracteriza-se como um espaço de abertura que, acolhendo e escutando o ser-aí no momento em que se desloca ao encontro de auxílio, busca viabilizar a (res)significação do seu sofrimento, manuseando os seus próprios recursos e, na medida do possível, os aparatos disponibilizados pela instituição; ou orientando-se à procura exteriormente a última.

Nessa corrente, Tassinari (1999, p. 44), delinea o plantão psicológico como:

[...] um tipo de atendimento psicológico, que se completa em si mesmo, realizado em uma ou mais consultas [...] objetivando receber qualquer pessoa no momento exato de sua necessidade para ajudá-la a compreender melhor sua emergência e, se necessário, encaminhá-la a outros serviços. Tanto o tempo da consulta, quanto os retornos dependem de decisões conjuntas (plantonista/cliente) no decorrer do atendimento. É exercido por psicólogos que ficam à disposição das pessoas que procuram espontaneamente o Serviço em local, dias e horários pré-estabelecidos, podendo ser criado em diversos locais e instituições. Em cada ambiente, precisará, criar estratégias específicas, desde sua divulgação (processo de sensibilização à comunidade) até sua relação com a própria instituição/local.

O plantão psicológico desabrocha-se como uma modalidade de atendimento apresentada pelo Serviço de Aconselhamento Psicológico (SAP), na USP, entre os anos de 1960, sob coordenação da professora Rachel Rosenberg (BARTZ, 1997; CHAVES; HENRIQUES, 2008; EISENLOHR, 1997; REBOUÇAS; DUTRA, 2010; ROSENTHAL, 1999), respaldada em experiências norte-americanas nas *walk-in-clinics* (BARTZ, 1997; DYCK; AZIM, 1983; MOZENA, 2009; ROSENBERG, 1987; ROSENTHAL, 1999), com a finalidade preliminar de proporcionar um serviço díspar aos analisantes que se desdobravam ao encontro do mesmo, configurando-se como uma alternativa às longas filas de espera

(REBOUÇAS; DUTRA, 2010). No transcorrer do tempo, o plantão ramifica-se por meio da instauração de novos modos de empreender, além de diferentes correntes teóricas e metodológicas, como a fenomenologia hermenêutica de Martin Heidegger, a qual, no epílogo da década de noventa, com a construção do Laboratório para Estudos e Prática em Psicologia Fenomenológica Existencial (LEFE), coordenado por Henriette Tognetti Penha Morato, estrutura uma nova concepção acerca do plantão psicológico (DUTRA, 2017).

No que concerne à sua primeira sistematização pública, sucedeu-se em 1987, pelo professor Dr. Miguel Mahfoud, sendo o primeiro a desdobrar-se sobre o plantão como uma modalidade clínica, inserida em múltiplos contextos (REBOUÇAS; DUTRA, 2010). Salienta-se que, de acordo com as considerações desenvolvidas por Mahfoud (1987, p. 75), “a expressão plantão está associada a uma modalidade de serviço, desempenhado por profissionais que se mantêm à disposição de quaisquer pessoas que deles necessitem, em períodos de tempo previamente determinados e ininterruptos”. A respectiva conceptualização remete à genealogia do vocábulo plantão, que vem do francês *planton*, que consiste em um soldado, a serviço, que se mantém fixo ou em pé em um determinado espaço, sempre em alerta. Além disso, designa também os serviços noturnos em hospitais, fábricas, jornais, entre outros. Outro sentido sobrevém do termo plantar, proveniente do latim *plantare*, que se refere à inserção de um vegetal no solo para conceber raízes, ou melhor, conservar-se parado, estacionado. Contextualizando-se à concepção de plantão, é possível depreender como um sustentar-se disponível para um ser-aí, um *Dasein*, que sendo-possibilidade, impescinde de cuidado (TASSINARI, 1999). Nesta óptica, a atribuição do plantonista consiste em auxiliar o analisado a alcançar uma perspectiva mais profusa de seu modo de ser-no-mundo, disponibilizando-se para compreender e recepcionar as experiências do último, no momento de sua enunciação, isto é, ante a problemática que impulsionou a procura por amparo (MAHFOUD, 1987).

Por sua vez, conforme Schmidt (1999), o acolhimento proporcionado pelo plantão requer a priorização da entrevista psicológica, conceptualizada como um espaço propício à (re)elaboração do sofrimento psíquico vivenciado pelo analisado, bem como a possibilidades ou vislumbres de auxílio que o último concebe, distinguindo-se da triagem. Destarte, a entrevista de plantão propende facilitar a clarificação, pelo analisado, da natureza relativa ao seu sofrimento e à sua queixa por assistência. Schmidt (2012, p. 17) refere às entrevistas de plantão como “espaço e tempo de mediação e trânsito de identidades e diferenças, inclusões e exclusões, passado e presente, interior e exterior, na medida em que procuram transpor a

proteção do psicodiagnóstico e da triagem, expondo à plasticidade dos encontros”. A índole e a complexidade de elaboração alcançadas, na primeira entrevista, são critérios norteadores dos desdobramentos possíveis deste encontro inicial (SCHMIDT, 1999).

Pois bem, em vista à bagagem de conhecimento acumulada no escoar do curso de Psicologia, como salienta Rocha (2011), a proposta de plantão como esclarecimento da demanda do analisado para, a partir daí, ponderar possíveis caminhos de cuidado, apresenta-se ambíguo para os estudantes, sendo complicado de compreender em um primeiro momento. A inclinação é voltarem-se àquilo que conhecem, apreender o plantão como triagem, isto é, um espaço de escuta com o desígnio de analisar as informações assimiladas e, assim, encaminhar o analisado.

Nesta corrente, releva considerar as evidentes dessemelhanças entre o plantão e a triagem. Na triagem tradicional, é imprescindível que o analista possua informações que o permita desenrolar-se em uma avaliação satisfatória no que diz respeito à situação do analisado, identificando patologias e recomendando o encaminhamento mais adequado ou modo de cuidado possível. Há uma distância significativa entre esses interlocutores. O profissional almeja determinados dados precedentemente selecionados. Ao analisado, concerne fornecer o que lhe é requisitado, assim como se submeter às recomendações profissionais que levarão ao fechamento da triagem (ROCHA, 2011).

Na triagem interventiva, por sua vez, desloca-se desse posicionamento, atribuindo movimento e importância à relação estabelecida entre analista e analisado, bem como imprime significação aos encontros, procurando sentido e descortinando caminhos de compreensão das experiências levantadas nas sessões (ROCHA, 2011). Nesta conjunção, a triagem aproxima-se do plantão, tal como aponta Yehia (2004, p. 68), “[...] no que diz respeito à atitude diante do cliente e à concepção de saúde e doença. Ambas as práticas se propõem a estimular os aspectos saudáveis presentes na experiência do sujeito, e não classificar e rotular”.

É proveitoso observar as pontuações de Chammas (2009), rememorando que em sua gênese, distintivamente da triagem, o plantão não possui a finalidade de receber e fragmentar a clientela, mas caracterizar-se em si, um espaço de acolhimento. Rocha (2011) acrescenta que, o plantão psicológico, não se pretende uma técnica, como é reconhecida a triagem, mas uma disposição, uma abertura para o outro do modo que se apresentar, sem exigências pré-estabelecidas em relação às informações que o analisado precisa oferecer e sem compromisso com o encaminhamento, que pode, sim, ser uma possibilidade, mas não o é, necessariamente.

Outro ponto relevante refere-se aos objetivos desses trabalhos. A triagem tenciona identificar a demanda para realizar o encaminhamento, desvinculando-se parcialmente da história dos indivíduos e, paradoxalmente, priorizando as carências da clínica-escola (ROCHA, 2011). No que concerne ao plantão, por seu turno, Almeida (2009, p. 30) discorre:

Nesse tipo de atendimento, não se trata de fazer-se uma triagem com intuito de encaminhamento dos pacientes pra um trabalho de psicodiagnóstico e posterior psicoterapia. O Plantão é já um atendimento psicológico no qual [...] se debruça sobre a narração da história do paciente com propósito de, perpassando queixas, deixar aflorar uma demanda da existência. As queixas estão no âmbito do manifesto, constituindo-se no que aparece e emerge na fala; já a demanda é latente, situando-se no âmbito do velado, urgindo desvelamento por uma compreensão testemunhada.

Nesta óptica, Rebouças e Dutra (2010) colocam que o plantão é uma potente modalidade de escuta clínica, a qual possibilita a abertura para o encontro com o inesperado, de modo a acolher e descortinar possibilidades de compreensão e esclarecimento da demanda explicitada, contribuindo à (res)significação do sofrimento. Rememora-se que, no plantão, propende-se possibilitar uma maior compreensão do sofrimento, distanciando-se de uma resolução ou aprofundamento das problemáticas desocultadas (LIMA; RIBEIRO, 2018; REBOUÇAS; DUTRA, 2010; ROCHA, 2009, 2011), como também de uma eliminação de sintomas (BEZERRA; MOURA; DUTRA, 2021).

Assim sendo, o plantão consiste em uma prática clínica que direciona seu olhar para o ser-aí, em detrimento do problema. Possibilita a consciência de si e, também, da realidade experimentada. As tonalidades afetivas que se afloram no desdobrar da sessão de plantão, representa a maneira como quem procura o serviço experiencia a existência e imprime significações, isto posto, consiste em um processo pertencente ao analisado, coordenado por ele, concernindo ao plantonista acompanhá-lo pelas alamedas da elaboração, da compreensão do sofrimento, sem, contudo, abonar alívio ou prazer imediato e presente (CHAVES; HENRIQUES, 2008). Além disso, compreende-se que o atendimento resultou em um efeito terapêutico na medida que o analisado se revela confortável para se expressar, em abertura para poder discursar sobre si mesmo de modo próprio (PALMIERI; CURY, 2007).

Salienta-se também que, o plantão originou-se com a finalidade de solucionar a considerável demanda de analisados à espera de atendimento psicológico em entidades públicas e privadas, dado que, amiudadamente, os últimos podem beneficiar-se de um único encontro com um psicólogo, não necessitando de psicoterapia (PALMIERI; CURY, 2007). O plantão não tem a intenção de substituir a psicoterapia (ROSENBERG, 1987), discriminando-

se desta em virtude de sua disposição focal em emergências e urgências psíquicas. Distancia-se dos modelos psicoterápicos tradicionais ao pretender oferecer uma atenção psicológica com caráter de pronto atendimento, de modo a mobilizar e acelerar o tempo de reação e adesão ao auxílio psicoterápico (FURIGO *et al.*, 2008). Neste sentido, portar um atendimento psicológico disponível, no momento em que floresce a queixa emocional urgente, reduz a ansiedade e a angústia, possibilitando a emersão de recursos ao ser-aí, a fim de que se defronte com soluções ao impasse experienciado (SOUZA; SOUZA, 2011). Rabelo e Santos (2006) acrescentam que, muitas vezes, o modelo tradicional simplesmente não “serve” para determinados seres-aí, visto que se orientam na busca do serviço psicoterápico apenas durante a crise e, em seguida, mostram-se capazes de retomar sua existência a partir do amparo recebido. Uma significativa parcela de seres-aí não procura uma análise profunda de sua relação com o mundo e, muito menos, usufruem de recursos financeiros para conservar um tratamento desses. Assim, o plantão, desvela-se apropriado para lidar com as reais necessidades da sociedade brasileira (CURY, 1999; FURIGO *et al.*, 2006).

Em vista dessas considerações, o presente relato de experiência, oriundo de um estágio básico em entrevista e plantão psicológico, procurou a realização de uma descrição, paralelamente, com uma análise e reflexão crítica, fundamentada na literatura, acerca de duas sessões de plantão psicológico procedente de um caso atendido por dois plantonistas-estagiários (PE’s), no 2º semestre de 2022, sob o âmbito da Clínica-Escola de Psicologia da Faculdade Una – Pouso Alegre (MG). Com o intento de alcançar o objetivo proposto, utilizou-se a metodologia fenomenológica hermenêutica heideggeriana, a qual, a análise dos dados percorre o movimento de realização do real, constantemente representado de modo multifacetado (BRAGA *et al.*, 2019). Nesta óptica, Critelli (2016) aduz o desvelamento, a revelação, o testemunho, a veracização e a autenticação como caminhos de mostraçã e aproximação do real, em devir e arquitetado mediante sentidos e significações associadas às experiências dos PE’s.

No que concerne à justificativa, por fim, defende-se que o plantão apresenta uma importância intrínseca, tanto para a construção da formação enquanto psicólogo, bem como para o atendimento à população, conforme aludem Paparelli e Nogueira-Martins (2007). Essa prática possibilita a imersão dos PE’s nos atravessamentos institucionais e nos impasses contextuais dos analisados, amparando aqueles a perceberem seus entrelaçamentos e ampliando a clínica para além do prisma intrapsíquico e, ademais, oportunizando a integração de dimensões que, frequentemente, desvendam desassociadas na formação (BRAGA *et al.*,

2019). Por seu turno, como mencionado por Mahfoud (1987), o plantão também se desabrocha como um serviço que procura ofertar atendimento psicológico a uma porção significativa da sociedade que, amiudadamente, durante a urgência não é atendida por consequência da insuficiência de recursos públicos para a saúde que, paradoxalmente, prioriza os casos com maior gravidade, ocasionando uma especialização das demandas. Posto isto, o plantão sobrevém como um serviço psicológico inteligível a uma sociedade que, talvez, jamais tivesse acesso, portando-se como um território que predomina a recepção e a informação e, ademais, assistindo os seres-aí a assenhorar tanto de uma autonomia emocional, quanto de uma elucidação relativo ao seu contexto social e seus direitos de cidadão contidos na constituição, tal como declaram Rebouças e Dutra (2010).

2 MÉTODO

A presente composição refere-se a um relato de experiência que, proveniente de um estágio básico em entrevista e plantão psicológico, procura focar em um caso específico, realizado em dois atendimentos, semanalmente, entre agosto e dezembro de 2022. Os encontros sucederam no período vespertino, especificamente às 16h, compreendendo um espaço de 1h de duração, aproximadamente. Convém colocar também que, os atendimentos, foram realizados em dupla, ou seja, com dois PE's conduzindo as sessões de plantão psicológico.

A propósito do método aplicado, respaldou-se na fenomenologia hermenêutica heideggeriana, na qual as idiosincrasias do pesquisador são relacionadas ao objeto de pesquisa, sem distanciamento sujeito-objeto, ou ruptura epistemológica; de modo contrastante, é a inclusão de sua perspectiva que possibilita a apreensão do objeto (RAY, 1994). Na óptica heideggeriana, as realidades são concebidas a partir de experiências pessoais, posicionando o ser-aí em uma disposição de indissociabilidade com seu mundo, tal como instituidor e receptor de sentido, disposto a partir de uma tecitura significativa como condição existencial (CRITELLI, 2016). Esta orientação posicionou os PE's não como simples observadores dos fenômenos, mas como agentes de interpretação de todas as vicissitudes permeadas naquele contexto de acolhimento, com a compreensão de que interpretar é um processo específico, não apenas emitir opiniões (HEIDEGGER, 2005a).

Sendo a narrativa o itinerário de elaboração do sentido das experiências e das significações possíveis do real (BRAGA, 2014; MORATO, 1999), manipulou-se também o diário de bordo que, caracterizado como narrativas em forma de escrita, desenhada por um protagonista, a próprio punho, inclinado a compartilhar experiências, “como o tecer de várias histórias interligadas, histórias essas também tecidas por entre outras narrativas” (AUN, 2005, p. 18), possibilitou rumar-se pela tecedura da práxis psicológica. Depreende-se que, em virtude de referir-se como momentos de elaboração de sentido, denotando a experiência plural e singular daquele que tece uma narrativa (BISELLI, 2013), o diário de bordo não se norteia pelos aspectos técnicos ou pela cronologia do acontecido, mas pelo delineamento da trama significativa que os PE’s mergulharam, revelando, nas nuances de memória, esboços e pormenores da peripécia, bem como nos juízos que os impregnam (BRAGA, 2014).

2.1 Identificação da analisada

Sapienza (2007) anuncia que, o ser-aí que se direciona ao encontro dos serviços da Psicologia é aquele que se consome pelas escolhas que a existência o impele a realizar; atormenta-se por suas perdas; é colocado a responsabilizar-se pelos seus amores e desamores; se angustia perante à finitude, deparando-se com a impossibilidade de não se preocupar com sua existência. Em síntese, define-se como um ser humano ou, nas palavras de Heidegger (2005a), um ser-no-mundo, um não-ser que pode-ser, um caminhante de um caminho não linear, que se constitui e reconstitui a cada suspiro.

Esse mesmo ser-aí resguarda consigo a singularização dos seus ancestrais, da comunidade a qual concerne e estrutura-se, assim como as questões do destino humano, as quais se mostram como universais (SAFRA, 2004). Assim, o encontro no plantão psicológico não se sobrevém apenas entre três seres-aí, mas entre múltiplas – plantonistas, o ser-aí que recorreu ao serviço, aos pais deste, etc. As questões levantadas são, portanto, peculiares e próprias do ser-aí, bem como a uma comunidade, aos seres mortais de maneira geral (DOESCHER; HENRIQUES, 2012).

À vista das considerações levantadas, sublinha-se que, a analisada recepcionada, pertence ao gênero feminino, aludindo pesquisas que o apontam como o principal representante na procura pela atenção psicológica (NEVES; DALGALARRONDO, 2007).

Neste sentido, aduz-se que, a primeira, denominada como Shasta Daisy³, integra-se à etnia branca, residindo no Sul de Minas Gerais. No que tange a outras informações relevantes, possui 31 anos de idade, compondo a classe baixa da sociedade e, ademais, ocupando-se profissionalmente como técnica de laboratório em uma farmácia. Outrossim, locomoveu-se ao plantão por recomendação de uma colega de serviço, apresentando como queixa: solidão e problemas de relacionamento com o namorado.

2.2 Local

Transcorreram-se os encontros sob os domínios da Clínica-Escola de Psicologia da Faculdade UNA, localizada no atinente endereço: Rua João Basílio, n.º 420 – Centro, Pouso Alegre (MG); que se compromete a ofertar serviço psicológico, sucedido por alunos-estagiários do curso de Psicologia, à população em geral. Vislumbra-se que, hodiernamente, entre os serviços psicológicos disponíveis, encontram-se: “*Entrevista e Plantão Psicológico*”, “*Psicodiagnóstico*” e “*Psicoterapia*”.

2.3 Procedimentos

Preliminarmente, é imperioso fixar que, a procura pelo plantão psicológico sucede de modo espontâneo, sem necessidade de agendamento e sem custo para a população. Em relação à divulgação, acontece por intermédio de cartazes, panfletos, anúncios em rádio, comunicados internos no âmbito da instituição, entre outros, ocasionalmente. Verifica-se também que se processa uma significativa divulgação dos serviços, à população, em determinadas eventualidades, coorganizado com os alunos do curso de Psicologia concernente à instituição. Os seres-aí que percorrem em procura do serviço psicológico defrontam-se com uma recepção procedida pelos PE’s, que atendem sob supervisão de psicólogos que também ocupam o quadro de professores da entidade mencionada.

Ao expectar na sala de espera, o analisado, recepcionado por dois PE’s, direciona-se, com os últimos, a um espaço para a realização do plantão. Neste contexto, precedentemente, o

³ Nome fictício a fim de resguardar o sigilo da analisada.

analisado é informado, de forma breve, acerca dos procedimentos adotados durante o atendimento, assim como sua provável duração. Os procedimentos da clínica-escola são constituídos de uma entrevista e três retornos, possuindo uma demarcação estipulada de distanciamento/proximidade de uma semana entre os atendimentos, sendo possível proceder a uma flexibilização, ao efetivar-se um combinado entre os PE's e o analisado.

Acentua-se também que, as informações oferecidas pelo analisado são confidenciais e, aliás, serão mantidas em sigilo, conforme as resoluções éticas do Conselho Federal de Psicologia (CFP). Nada obstante, como acordado com o analisado, esses dados suscitados no desenrolar das sessões, podem ser utilizados para estudos e, além do mais, serão levantados durante a discussão do caso na supervisão que, realizada semanalmente, participa todo o grupo de plantonistas.

Ao fim do processo de atendimento, o analisado deterá a possibilidade de ser encaminhado, a critério do professor supervisor, para um dos serviços ofertados pela instituição, desvincilhando-se de uma exclusividade em relação ao campo psicológico. Se o encaminhamento relacionar-se a algum atendimento que ainda não é disponibilizado pela instituição, compromete-se a oferecer uma carta de encaminhamento para um profissional adequado.

3 CASO SHASTA DAISY

No primeiro encontro com a analisada, preliminarmente, os PE's compreenderam explícitos sinais de sofrimento psicológico. Nesta corrente, os PE's encetaram com uma entrevista por meio da manipulação de diálogos exploratórios, com o desígnio de esmiuçar a existência que se posicionou defronte e, ademais, proporcionar (res)significações através da procura por sentido: na abertura em debruçar-se nas experiências, em consentir-se com um acompanhamento na trajetória do sofrimento, em manifestar sentimentos em vocábulos sobrecarregados de afetos, em analisar as significações do acontecido, possibilitando que o sentido se redirecione e, portanto, descortine novas possibilidades (BARBOSA; FRANCISCO; EFKEN, 2007; BRAGA *et al.*, 2013).

Ao principiar, a analisada anunciou o nome e a idade – Shasta Daisy, 31 anos. Em relação à ocupação profissional, desempenha a função de técnica de laboratório em uma farmácia. Ademais, expressou buscar o plantão psicológico com o propósito de livrar-se de

sua dependência emocional quanto ao namorado, dado que, mesmo tendo consciência das ininterruptas violências psicológicas provindas do último, encontrava-se impossibilitada de suceder-se uma separação, devido ao enorme medo de permanecer sozinha – medo da solidão. Como compreender a solidão em uma perspectiva fenomenológico-hermenêutica?

Boss (1976) identifica o ser-aí como essencial e originalmente com os outros, ou por outra, destinado à comunidade no sentido de co-pertencimento, perante a um mesmo mundo comum. Um dos modos de ser-com é a solidão, visto que somente aquele que reconhece seus semelhantes pode estar sozinho, aquele que os compreendem próximos ou distantes, a saber, o ser-aí. A pedra, como assinala o autor, nunca se encontrará sozinha, jamais experienciará a tonalidade afetiva da solidão. Dessa forma, desvelando-se como constitutiva da existência humana, a solidão transparece com um caráter ontológico (MACEDOCOUTO; JUNIOR, 2017).

A solidão, por sua vez, será experimentada enquanto sofrimento, no momento que o ser-aí compreender o outro como um ente colocado à disposição a fim de satisfazer seus desejos, saciar sua “sede”, preencher o vazio que o atravessa. Este modo de ser-com-o-outro, no qual aqueles que o envolve é manifesto como um algo a serviço de sua satisfação, se desvela explicitamente restritor. Neste fechamento existencial, há uma negação da possibilidade de permanecer sozinho, ao acreditar na imprescindibilidade de encontrar um alguém, de modo a assimilar sem maiores questionamentos os conclames do impessoal que irão vender uma imagem do amor romântico como a concretização da satisfação pessoal. Neste enquadramento, a atribuição dos PE’s caracteriza-se pela abertura de um canal compreensivo – hermenêutico, reflexivo, meditativo – em que as experiências idiossincráticas daquele que se angustia possa florescer, correlacionado com o panorama histórico que as estabelece (SÁ; MATTAR; RODRIGUES, 2006).

No desdobrar-se do atendimento, manifestou uma problemática secundária: domicilia-se na residência de seu parceiro. Em vista disso, colocou que o último decorreria na decisão de ausentar-se de sua própria moradia, fixando-se na morada pertencente à mãe. E, indagando-o sobre o porquê do convite para residir em sua habitação, conjuntamente a ele, a analisada recebe a respectiva resposta: “Por pena. Contribuição econômica”. Nesta conjunção, observando a expectativa por uma resposta apaziguadora, os PE’s instauraram, de acordo com Heidegger (2005b), um espaço em que propiciasse, a última, escutar sua estranheza de ser-no-mundo, neste mundo, entabulando da consciência como o clamor da cura que conclama o *Dasein*, o ser-aí, em direção ao seu poder-ser, possibilitando escapes da impessoalidade

absoluta. Além do mais, compreende-se que, como aludido por Ribeiro (2013), o caminho em orientação ao equilíbrio, ao autopoder, à segurança, a ajustamentos criativos saudáveis, é remansoso e doloroso. Dessa maneira, o plantão apresentou-se como um significativo mecanismo acentuador à abertura do ser-aí que, subsistente no querer ter consciência, “é constituída, portanto, pela disposição da angústia, pela compreensão enquanto projetar-se para o ser e estar em débito mais próprio” (HEIDEGGER, 2005b, p. 86).

Outrossim, sublinhou que o companheiro sustenta uma segmentação inflexível das despesas da habitação, inclusive, abstando-se de alimentar-se no ambiente conjunto com o intuito de atravancar um pedido de contribuição referente à alimentação. Expressiu que aquele, em diversas ocasiões, sem consideração, procedeu-se com alimentação exclusivamente para si, desenrolando-se em conflitos ao vislumbrar a ausência de seu sustento. Porém, como apresentado pela analisada, não se abstém de consumir as subsistências adquiridas por ela. Neste prisma, observando o aflorar da tonalidade afetiva da angústia, os PE's realizaram um convite, por intermédio da escuta atenta que suporta a angústia do pronunciar, ao reposicionamento em sua existência, ao deslocamento da posição de passividade perante ao que está simplesmente dado e ao seu próprio existir. Escutaram o discurso enquanto apelo que conclama e convoca a ser-com-o-outro, de maneira a salvaguardar a estranheza do enunciado e, aliás, irromper qualquer tipo de naturalização, sem limitar a qualquer modo prévio de vislumbrar o fenômeno, proporcionando assim o caráter liberador, por meio da manifestação do estado-de-ânimo propício à escuta, legitimação e movimentação do ser diante ao seu dizer (RODRIGUES, 2020).

Em relação à sua rede de apoio, externou sua filha de 13 anos, resultante de seu segundo relacionamento. Ao anunciar acerca de sua filha, declarou que mantém uma relação saudável, com união e companheirismo, recebendo suporte periódico da primeira. Para descrever as características daquela, utilizou-se das seguintes expressões: “muito inteligente”, “madura”, “diferente de mim em sua idade”. Memorou também que, anteriormente à procura pelo plantão, tomara uma alta dosagem de medicamento psiquiátrico com o intento de eliminar o sofrimento, permanecendo por um período considerável sobre a cama, com uma míngua de energia e ânimo à ocupação profissional e outras atividades do cotidiano e, nessa circunstância, sua pequena menina, a animara e a encorajara a sair daquela situação. Convém observar que, Shasta Daisy, ao revelar-se imersa no horizonte histórico, encontra-se mergulhada em uma sociedade que preconiza a patologização da existência, difundindo, incessantemente, um ideal de saúde que enaltece a constante felicidade e, ao mesmo tempo,

elimina qualquer resquício de sofrimento, com a utilização de psicofármacos (ROCHA *et al.*, 2019).

No que concerne aos seus parentes, por seu turno, mencionou apresentarem uma ascendência e permanência num município vizinho, abdicando-se de compartilhar laços afetivos com eles. Nesta temática, aludiu ao relacionamento entre o pai e a mãe, conjuntura fundamental para sua constituição como ser humano, em sua perspectiva. Descreveu assim a separação entre o pai e a mãe, em sua infância, experienciando um distanciamento do progenitor do sexo masculino, perpassando o tempo e perdurando à atualidade. Ao debruçar-se acerca de sua mãe, apontou uma vigorosa intimidade entre ambas, em sua fase infantil, o que se extinguiu ao casar-se novamente, a primeira, com um homem agressivo. Aprofundando-se nesta questão, descortina que sofrera inúmeras violências, tanto verbais quanto físicas, de seu padrasto. E, além do mais, percebera uma traição de sua mãe, ao escolher o padrasto em relação à própria filha, situação que ocasionou o rompimento da confiança, persistindo até a atualidade. Esclarece-se que, em consonância com Chaves e Henriques (2008), a possibilidade de Shasta Daisy narrar a própria história propiciou que se observasse em seu próprio discurso e se reestruturasse a partir de si mesmo e do outro (PE's), que a acolheu nas suas semelhanças, estranhezas e contrastes. Para isso, incumbiu-se aos PE's, no momento do encontro, escutar o conteúdo narrado pela analisada, depreendendo que, conforme Rosenthal (1999), embora a escuta possa sinalizar uma atitude passiva, não o é. Escutar implica acompanhar, isto é, permanecer atento, presente. Significa deter concentração, destituindo-se da dispersividade como quem escuta um eco – quando as palavras se desvelam ocas. Essa posição aumentou a proximidade da analisada tanto com seus sentimentos, quanto com a libertação deles.

A propósito de suas relações amorosas, revelou relacionar-se com homens com determinadas características em comuns: frios e agressivos. Mencionou que padecera, tanto do primeiro quanto do segundo parceiro, de demasiadas violências físicas e psicológicas, em um nível mais proeminente do segundo. No atual relacionamento, o terceiro, com 7 anos de duração aproximadamente, depara-se com a ausência de abusos físicos, contudo, procede um predomínio de violências psicológicas. Com vista ao panorama descrito, ressalta-se que o espaço de escuta se caracterizou por uma procura pela compreensão do sofrimento, no olhar da analisada; para os PE's, a possibilidade de contribuir para o desvelamento daquilo que se mostra, de modo a favorecer o encontro de sentido e direcionamentos.

Além da inexistência de contribuição econômica, permitindo-a que experiencie dificuldades, ao eximir-se de uma intervenção, Shasta Daisy denotou o esforço que o companheiro desprende para atravancar a difusão da relação entre eles. Alguns movimentos realizados pelo último, de acordo com sua percepção: negação em saírem e serem vistos juntos; impedimento de possíveis comentários nas redes sociais; esquivar-se de saírem nas mesmas fotos, entre outros. No contexto das redes sociais, a analisada ainda manifestou que, observara uma interação entre seu companheiro e outras mulheres, principalmente aquelas que publicam fotos sensuais. Em vista das considerações tecidas, memora-se a preeminente elaboração de Sartre (1970, p. 23): “Então, é isto o inferno. Eu não teria acreditado... Vocês se lembram: o enxofre, o carnicheiro, o fogo... Ah, que piada. Para quê o fogo? O inferno são os Outros”. Essa enunciação refere-se ao fato de que, muito do que o ser-aí padece, é resultância do seu encontro com a alteridade (LIMA, 2011), isto é, com o outro, em uma afluência entre liberdades. Nesta conjunção, incumbe-se aos PE’s impulsionar a analisada a responsabilizar-se por suas ações e, posteriormente, pelas consequências destas, e não apenas buscar culpados pelos seus sofrimentos, em uma tentativa fracassada de justificar suas atitudes ou a ausência dela. Não obstante, ao se configurar como o primeiro encontro, sob risco de irromper a relação terapêutica, os PE’s, em uma atitude de paciência e serenidade, decidiram por ausentar-se de intervir e, concomitantemente, proporcionando um espaço dominado pelo poder do silêncio, fomentar a angústia defronte ao próprio existir.

Outro ponto assinalado diz respeito à sexualidade, variável relevante de medição de um bom relacionamento, em sua compreensão. Ao apresentar a respectiva temática, apontou a insensibilidade de seu parceiro durante o ato sexual. Reclamou de uma ausência de carinho e amor, precedentemente à prática, acusando-o de frieza. Aludiu outras circunstâncias envoltas em violências, como aquela que se evidenciou ser puxada pelos cabelos e, ademais, que recebera uma mordida ao ponto de produzir hematomas. Retratou que, ao suceder uma tentativa de diálogo a fim de denunciar suas insatisfações, contemplara atitudes de gozação por aquele. Em suas palavras, sente-se acolhida como uma “puta”. Outrossim, revelou a indiferença de seu parceiro ao observá-la nua, sendo tratada similarmente a um objeto; remetendo a preocupação (*Fürsorge*), existencial atinente ao ser-com, conforme examinado por Heidegger (2005a), caracterizado como o modo dos seres-aí de se relacionar. Esse preocupar-se conduz o sentido de solicitude, ou seja, de um estar à disposição para cuidar do outro. Não obstante, ressalta-se que, a preocupação, nem sempre se desdobra de um modo “correto”, apresentando-se de maneira deficiente. Neste sentido, Heidegger (2005a, p. 173)

referencia o “ser por um outro, contra um outro, sem os outros, o passar ao lado um do outro, o não se sentir tocado pelos outros”, como modos deficientes de ser-com, denotando uma inautenticidade.

Narrou também o quanto o auxiliou, sobretudo, em seu momento de depressão. Novamente, realiza uma relação entre pretérito e presente, levantando uma justificativa para os comportamentos de seu parceiro. De acordo com a analisada, o último demonstrara muito vinculado ao progenitor do sexo masculino e, ao perdê-lo, fechou-se ao mundo, inclinando-se para “dentro” e, por conseqüente, resultando em um homem frio e insensível. Embora revele atitudes de insensibilidade, de acordo com Shasta Daisy, manifesta-se extremamente afeiçoado à mãe, ao ponto de deitar em seu colo. Outra vez, utiliza-se das ditas “psicologias populares” para fundamentar seu pensamento, a saber, a Psicanálise. Em relação a isso, Canello (1991) exprime que, concepções desse caráter possuem validade apenas em contextos teóricos mais amplos. E precisam ser compreendidas como um mapa, uma referência para transcorrer o território do comportamento humano. Ao serem metamorfoseadas em coisas, em entidades concretas – como o inconsciente localizado no interior da cabeça – exercem status de verdades absolutas. É o ponto que o mapa fracassa em sua função, confunde-se com o território e, em vez de orientar, encapsula. Neste enredar-se, o ser-aí permanece paralisado por uma noção estreitada de mundo. A ideologia o consome, não oferecendo um horizonte para a solução de seus problemas e, conseqüentemente, roubando-o a capacidade de gerar novos mundos.

Acentuou que, além do mais, perpassara por uma tenebrosa depressão, levando-a a diversas tentativas de suicídios. Em virtude desse quadro depressivo, deslocara para um psiquiatra e, portanto, encontra-se amparada por três medicamentos psiquiátricos, presentemente. Sendo indagada acerca de possíveis vivências em psicoterapia, aflorou uma resposta positiva, comunicando que, no longínquo, submetera à prática, renunciando-a posteriormente, devido à postura da psicoterapeuta. Diante disso, apercebe-se a pertinência da relação do analista com o analisado para a permanência do último no tratamento, assim como para o sucesso deste (COSTA; ALVES; EIZIRIK, 2018).

Desenvolveu também que, mesmo com a consciência da toxicidade permeada em sua relação, encontra-se atravancada de sua liberdade, em virtude de sua dependência emocional. Nesta corrente, resguarda a expectativa de uma mudança proveniente do companheiro, ainda que, o último, declarara uma indisposição para tal transformação. Assim, se, por um lado, expecta pela metamorfose de seu parceiro, por outro lado, possui a consciência do ciclo que

está submetida, recorrendo a um caráter de comutação dissemelhante – a remodelagem de sua existência.

É possível depreender que, um encontro psicológico, caracteriza-se como um momento de cuidado concernente à dor e a existência do ser-aí que se posiciona ante ao plantonista, cuidado esse que se refere em devolver o ônus do cuidado. No decorrer da sessão, constata-se uma insatisfação pela existência experimentada, bem como um desejo de transmutá-la. Mudar a trajetória da existência não é uma simples atribuição, como compreender que tomou o ônibus errado, descer no primeiro no ponto e tomar outro (SAPIENZA, 2004). No entanto, o psicólogo deve contribuir para que o ser-aí, ao menos, realize a tentativa de implantar mudanças em sua vida, ressaltando que estas são similares ao processo de andar de bicicleta – que no princípio pode ser difícil efetuar as primeiras pedaladas, que talvez se processe em alguns tombos e se machuque, mas que se insistir em tentar e prosseguir, um dia se aprende a andar de bicicleta pelos parques da cidade (DOESCHER; HENRIQUES, 2012).

Ao término da primeira sessão, evidencia-se a realização de um questionamento por parte dos PE's: “O que você levará daqui, hoje?”. Em resposta à respectiva interrogação, sobreleva: “Tenho que realizar uma escolha”. Um passo em direção ao desenvolvimento – a metamorfose. Se no início da sessão, a analisada, encontrava-se em lágrimas, no fim, revelava uma melhora, uma transformação; cessando as lágrimas. Neste contexto, Sapienza (2004, p. 109) alude que, o encontro psicológico, ao ser permeado e atravessado por tonalidades afetivas, configura-se como um espaço que recebe o sentir e propicia sua expressão, sendo um “espaço afetivo que pode servir de um novo chão, de um novo ponto de partida”.

No encetar da segunda sessão, apreende-se leves melhoras em comparação à semana anterior, expressando uma postura defronte ao sofrimento que experienciara. Nesta temática, imediatamente, verificou-se o prelúdio de uma narração, pela analisada, dos acontecimentos que se transcorreram desde a sessão anterior – declarando incumbir-se de uma decisão. Salienta-se que, com o propósito de iluminar as possibilidades e, inclusive, destecer a trama constituída pela impessoalidade, os PE's se desdobraram na elaboração de um espaço de escuta e tematização das palavras, profícuo e potente, na medida em que se pautaram no pensamento meditante que procura despertar o ser para si mesmo, levando ao pensar acerca do sentido da existência.

Inicialmente, aludiu o sucesso em rastrear e localizar uma nova moradia, combinando, com o proprietário, de arrematar a chave. Exprimiu suas motivações que a levaram a alcançar

uma decisão. Nesta óptica, colocou que, repentinamente, emergiu-se em sua mente, durante o período de ocupação profissional, lembranças relacionadas ao seu companheiro endereçando mensagens à outra mulher. Segundo ela, ao solicitar explicações ao seu parceiro, no pretérito, recebera inúmeras “desculpas” e, por consequência, renunciou a um aprofundamento sistemático. Porém, impelida por uma angústia, decidira regressar, correspondendo-se com aquela e, portanto, a descortinar segredos absconditos: seu parceiro sustentara, por um longo período, uma comunicação de caráter amoroso com a terceira.

Diante disso, mencionou recebera “prints” de mensagens comprometedoras relacionadas ao parceiro, com variados conteúdos, como: cantadas, convites para sair, mentiras, etc. Um ponto que ponderou, veementemente, refere-se à ocultação, por parte do companheiro, acerca do compromisso estabelecido com ela. Nessa conjunção, recordou recorrer, anteriormente, ao ginecologista e, assim, deparar-se com a seguinte indagação: “Você ou o seu companheiro mantém relações sexuais com outras pessoas?”. Relatou sentir-se perplexa e curiosa com o respectivo questionamento auferido, contudo, associar-se, hodiernamente, com uma possível traição do parceiro.

Ademais, anunciou observar a ausência do medo de permanecer sozinha, cedendo uma lacuna a um desdenho por homens e, também, a um anseio de pendurar-se desacompanhada. Não obstante, ao parecer dos PE’s, aclamou: o medo persevera, ainda assim, necessito prosseguir; extinguir esse ininterrupto ciclo, eximir-me desse sofrimento. Perante a angústia exteriorizada pela analisada, um dos PE’s intercorre pela utilização de uma intervenção, a saber: “Ao meu perceber, de acordo com suas colocações, você sempre esteve sozinha”. Em resposta a esse levantamento, aquela proclamou: “Sim, exatamente”. Bezerra, Moura e Dutra (2021) dizem que, ao procurar validar as adversidades, aflora-se alternativas e, assim, em busca dos possíveis, pode-se conclamar não para o destino que se diz escrito nas estrelas e, ao mesmo tempo, sim para o destino que é resultância de cada escolha, em outras palavras, do assenhoreamento da própria existência enquanto modo-de-ser e estar-no-mundo.

Por conseguinte, a analisada exprimiu que se orientara, após suas descobertas, à procura de seu companheiro, que se encontrara na residência de sua mãe, a fim de confrontá-lo. Em sua presença, denunciara suas descobertas, impelindo-o a um incômodo e negação dos fatos. Memorou que, neste quadro, provocara o companheiro com a respectiva enunciação: “Você é igualzinho ao seu pai. Faz comigo a mesma coisa que seu pai fez com sua mãe”. E, conseqüentemente, surpreendera com um prato arremessado em sua direção, pelo parceiro, fragmentando-se na parede localizada na posição posterior. Em vista dessa descrição,

comentou acerca da individualidade pertencente ao pai de seu companheiro, revelando o “mau-caráter” e as múltiplas traições procedidas por aquele.

Seguidamente, decorreu que se desenvencilhara da presença de seu parceiro por um período relativamente curto de tempo, apreendendo sua existência apenas dias após o ocorrido. Expôs que, compreendendo seu aparecimento, fora tomada por uma intensa emoção e, de modo consequente, correria para o quarto e se trancara. Assim, o companheiro realizara uma tentativa de comunicação e, com uma inexistência de respostas, resignara e se retirara. No que diz respeito ao retratado, os PEs indagam: “Por que você correu e se trancou em seu quarto? O que você sentiu? O que você pensou naquele momento?”. E, em resposta, emite: “Fiquei com medo de machucá-lo. Brigar com ele, pelas mistas emoções que sentia”. No término dessa segunda sessão, desdobrou que, o companheiro, tentara comunicar-se pelas redes sociais e, neste processo, decidira-se por bloqueá-lo. Sapienza (2004), ao explicitar as temáticas que perpassam o encontro psicológico, diz que o analisado não se desoculta com questões intelectuais para solucionar, mas com aquelas pertencentes à sua existência e aos seus sentimentos, tais como: abandono, tristeza, angústia, ansiedade, temor, frustração, tédio, desânimo, culpa, insatisfação.

Por sua vez, no horário acordado para o terceiro atendimento, constatou-se a ausência de sua presença, confirmando, posteriormente, sua desistência. Neste sentido, Tassinari (1999) alude que, a abdicação pelo processo psicoterápico pode ser desvendada por relatos de pesquisadores, a partir de entrevistas com pacientes que interromperam o serviço psicológico. À vista disso, aclarou-se que, a maioria deles não renunciaram efetivamente ao encontro psicológico, contudo, não retornaram porque se sentiam satisfeitos com os resultados da(s) primeira(s) consulta(s). Segundo Small (1974, p. 14), nos momentos de crise, “uma ajuda rápida e eficaz pode resultar numa diminuição do sofrimento, no encurtamento do período de perturbação e numa maior realização para a vida do indivíduo”.

Por fim, como acrescentado por Furigo *et al.* (2008), é possível compreender que, em relação aos analisados que não retornam ao plantão, obtiveram uma melhora ou, mesmo, alcançaram uma resolução para sua problemática, em virtude do atendimento no momento de sofrimento. Tassinari e Durange (2011) desenvolvem que, nesta conjunção, as desistências podem se justificar pelo fato dos analisados não se encontrarem interessados em uma transformação profunda em sua relação com o mundo, carecendo somente de uma escuta atenta em algum momento de suas existências. Souza e Souza (2011) dizem que, por seu turno, uma quantidade pequena de encontros com o plantonista, ou uma única sessão, detém

função terapêutica, sendo suficiente para o analisado atendido iniciar um processo de organização interna e prosseguir sem auxílio psicológico.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Nos atendimentos executados, o plantão revelou-se fundamental para uma reflexão acerca do âmbito tradicional do ser-psicólogo, uma vez que possui características ímpares em relação a outras modalidades, como o encontro em ausência de um horário pré-programado, o contato constante com o inesperado, entre outras, que implica em múltiplas repercussões para a formação do ser-psicólogo. Neste quadro, o poder dadivar cuidado aquela que se colocava defronte, na escuta clínica, sobressaiu como uma experiência de transferência e aprendizados que ultrapassou qualquer estreiteza da clínica tradicional, que não se restringiu a conceitos teóricos ou concepções clássicas, mas sim, voltou-se às vivências existenciais em questão. Destarte, o plantão psicológico possibilitou a compreensão dos PE's quanto ao enquadre de sua atribuição, viabilizando-os essa experiência, de modo a desenvolver sua identidade profissional, relevante na assunção de seu papel como profissional da saúde.

Insta salientar também a contribuição do filósofo da Floresta Negra, Martin Heidegger, com a fenomenologia hermenêutica, que possibilitou um espaço de tematização das palavras, de modo a propiciar a impressão de novos sentidos e significados ao sofrimento pela analisada, compreendendo a última em um entrelaçamento com seu horizonte histórico. Ao proporcionar uma nova concepção de homem, como um ser em abertura, concebeu a possibilidade de ponderar novos caminhos para a lida com o sofrimento humano, desvinculando-se de uma interioridade encapsulada que determina o ser humano.

Por seu turno, é imperativo que, observou-se por meio das sessões realizadas, as expectativas da analisada quanto a uma resolução das problemáticas levantadas de forma imediata, revelando um desconhecimento sobre o trabalho concernente ao ser-psicólogo. A analisada mostrou-se de modo a esperar um socorro, um auxílio, um alívio imediato para reduzir o sofrimento a que estava submetida. Em vista disso, aparentava expectar encontrar um sobre-humano para prestar assistência, atribuindo uma imagem onipotente aos PE's ou, mesmo, deparar com uma solução para os problemas por meio de uma ação diretiva dos últimos.

Interessante registrar que, por fim, a disponibilidade para estar com aquela configurou como a peculiaridade que mais importou nas escutas dos PE's. Escuta que se descortinou suficientemente mobilizadora, uma vez que o encontro no plantão contribuiu tanto à experiência dos PE's quanto da analisada, visto que a última se abriu para as emoções e tensões que lá se desvelaram. Deixaram-se ser tocados pela alteridade, pela vivência particular de cada história, pelo modo característico de estar e ser no mundo, caminho possível e necessário para mudanças. Assim, não são mais os mesmos. São um pouco mais, acrescidos do que a analisada lhes deixou. Escutar, declinando-se à existência que se revelou, qualificou-se como um deixar aprender sobre o outro, sobre o mundo e, portanto, sobre eles próprios. A analisada mostrou-se com sua visão tempestuosa, mas não se apresentou para aprender algo que os PE's tinham a fornecer, ao contrário, ensinou sem saber e, conjuntamente, aprenderam e enxergaram melhor.

REFERÊNCIAS

ALMEIDA, F. M. Plantão Psicológico: de um resgate histórico a uma abordagem biográfica. *In: BRESCHIGLIARI, J. O.; ROCHA, M. C. (org.). Serviço de Aconselhamento Psicológico: 40 anos de história.* São Paulo: SAP/IPUSP, 2009. p. 29-37.

AUN, H. A. **Trágico avesso do mundo:** narrativas de uma prática psicológica numa instituição para adolescentes infratores. 2005. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2005.

BARBOSA, L. N. F.; FRANCISCO, A. L.; EFKEN, K. H. Adoecimento: o ser-para-a-morte e o sentido da vida. **Pesquisas e Práticas Psicossociais**, São João del-Rei, v. 2, n. 1, p. 54-60, 2007. Disponível em: <https://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/revistalapip/7artigo.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2024.

BARTZ, S. S. Plantão psicológico: atendimento criativo à demanda de emergência. **Interações: Estudos e Pesquisas em Psicologia**, [S. l.], v. 1, n. 3, p. 21-37, 1997.

BEZERRA, C.; MOURA, K. P.; DUTRA, E. Plantão psicológico on-line a estudantes universitários durante a pandemia da covid-19. **Revista Nufen: Phenomenology and interdisciplinarity**, Belém, v. 13, n. 2, p. 58-69, 2021. DOI: 10.26823/nufen.v13i2.22515. Disponível em: <https://submission-pepsic.scielo.br/index.php/nufen/article/view/22515>. Acesso em: 09 jun. 2024.

BISELLI, A. C. T. **Grupo de pais no psicodiagnóstico colaborativo:** uma compreensão fenomenológica existencial. 2013. Dissertação (Mestrado em Psicologia Clínica) – Universidade Católica do Pernambuco, Recife, 2013.

BOSS, M. Solidão e comunidade. **Revista da Associação Brasileira de Daseinsanalyse**, São Paulo, v. 1, n. 2, p. 25-45, 1976.

BRAGA, T. B. M. **Atenção psicológica e cenários sociais**: ação clínica, instituições e políticas públicas na promoção da cidadania. Curitiba: Juruá, 2014.

BRAGA, T. B. M. *et al.* Solitude como modo de cuidar: atenção psicológica como cartografia clínica e plantão psicológico em hospital geral. *In*: BARRETO, C. L. B. T.; MORATO, H. T. P.; CALDAS, M. T. (org.). **Prática psicológica na perspectiva fenomenológica**. Curitiba: Juruá, 2013. p. 279-312.

BRAGA, T. B. M. *et al.* Experiências de estagiários em plantão psicológico em hospitais: formação e ação clínica. **Revista da SPAGESP**, São Paulo, v. 20, n. 1, p. 99-112, 2019. Disponível em: <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=7155474>. Acesso em: 09 jun. 2024.

CANCELLO, L. A. G. **O fio das palavras**: um estudo de psicoterapia existencial. 6. ed. São Paulo: Summus Editorial, 1991.

CHAMMAS, D. **Triagem estendida**: um modo de recepção de clientes em uma clínica-escola de Psicologia. 2009. Dissertação (Mestrado em Clínica) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2009.

CHAVES, P. B.; HENRIQUES, W. M. Plantão Psicológico: De frente com o inesperado. **Psicologia Argumento**, [S. l.], v. 26, n. 53, p. 151-157, 2008. Disponível em: <https://periodicos.pucpr.br/psicologiaargumento/article/view/19831/19133>. Acesso em: 09 jun. 2024.

COSTA, C. P.; ALVES, C. P.; EIZIRIK, C. L. Fatores associados à percepção de aliança terapêutica por pacientes em psicoterapia psicanalítica. **Rev. bras. psicoter.**, Porto Alegre, v. 20, n. 1, p. 19-35, 2018. DOI: 10.5935/2318-0404.20180005. Disponível em: <https://cdn.publisher.gn1.link/rbp.celg.org.br/pdf/v20n1a03.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2024.

CRITELLI, D. M. **Analítica do sentido**: uma aproximação e interpretação do real de orientação fenomenológica. 2. ed. São Paulo: Brasiliense, 2016.

CURY, V. Plantão psicológico em clínica-escola. *In*: MAHFOUD, M. (org.). **Plantão psicológico**: Novos horizontes. São Paulo: Companhia Ilimitada, 1999. p. 115-133.

DYCK, R. J.; AZIM, H. F. Patient satisfaction in a psychiatric walk-in clinic. **Canadian Journal of Psychiatry**, [S. l.], v. 28, n. 1, p. 30-33, 1983. Acesso restrito via base de dados SAGE Journals.

DOESCHER, A. M. L.; HENRIQUES, W. M. Plantão psicológico: um encontro com o outro na urgência. **Psicologia em Estudo**, Maringá, v. 17, n. 4, p. 717-723, 2012. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pe/a/jNLH8JRLF5SZ5kx6KSGmDwK/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 09 jun. 2024.

DUTRA, E. Plantão psicológico numa clínica-escola: a escuta do sofrimento existencial de universitários. In: FEIJOO, A. M. L. C. de; LESSA, M. B. M. F. (org.). **Fenomenologia e práticas clínicas II**. 2. ed. Rio de Janeiro: IFEN, 2017. p. 109-129.

EISENLOHR, M. G. V. **Formação de alunos em psicologia**: uma possibilidade para educadores. 1997. Dissertação (Mestrado em Psicologia Escolar e do Desenvolvimento Humano) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 1997.

FURIGO, R. C. P. L. *et al.* Plantão psicológico: buscando romper com os parâmetros clássicos da prática psicoterápica. In: RAMOS, C.; SILVA, G. G.; SOUZA, S. (org.). **Práticas psicológicas em instituições**: uma reflexão sobre os serviços-escola. São Paulo: Editora Vetor, 2006. p. 80-98.

FURIGO, R. C. P. L. *et al.* Plantão psicológico: uma prática que se consolida. **Boletim de Psicologia**, [S. l.], v. 58, n. 129, p. 185-192, 2008. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/bolpsi/v58n129/v58n129a06.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2024.

HEIDEGGER, M. **Ser e tempo**: parte I. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2005a.

HEIDEGGER, M. **Ser e tempo**: parte II. 13. ed. Petrópolis: Vozes, 2005b.

LIMA, A. C. B. R. O olhar da alteridade: “o inferno são os outros”. **Itinerários**, Araraquara, n. 33, p. 243-252, 2011. Disponível em: <https://periodicos.fclar.unesp.br/itinerarios/article/view/4871/4098>. Acesso em: 09 jun. 2024.

LIMA, D. F.; RIBEIRO, M. S. S. Plantão psicológico e acontecimento do cuidado: problematizando um “não-lugar”. **ECOS-Estudos Contemporâneos da Subjetividade**, [S. l.], v. 8, n. 2, p. 291-301, 2018. Disponível em: <http://www.periodicoshumanas.uff.br/ecos/article/view/2845/1568>. Acesso em: 09 jun. 2024.

MACEDOCOUTO, G. S.; JUNIOR, A. F. da S. Solidão: do patológico ao ontológico. **Estudos e Pesquisas em Psicologia**, Rio de Janeiro, v. 17, n. 1, p. 07-24, 2017. DOI: <https://doi.org/10.12957/epp.2017.34762>. Disponível em: <https://www.e-publicacoes.uerj.br/revispsi/article/view/34762/25528>. Acesso em: 09 jun. 2024.

MAHFOUD, M. A vivência de um desafio: plantão psicológico. In: ROSENBERG, R. L. (org.). **Aconselhamento Psicológico Centrado na Pessoa**. São Paulo: EPU, 1987. p. 75-83.

MORATO, H. T. P. Aconselhamento psicológico: uma passagem para a transdisciplinariedade. In: MORATO, H. T. P. (org.). **Aconselhamento psicológico centrado na pessoa**: novos desafios. São Paulo: Casa do Psicólogo, 1999. p. 61-90.

MOZENA, H. **Plantão psicológico**: estudo fenomenológico em um serviço de assistência judiciária. 2009. Dissertação (Mestrado em Psicologia como Profissão e Ciência). Pontifícia Universidade Católica de Campinas, Campinas, 2009.

NEVES, M. C. C.; DALGALARRONDO, P. Transtornos mentais auto-referidos em estudantes universitários. **Jornal Brasileiro de Psiquiatria**, [S. l.], v. 56, n. 4, p. 237-244, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0047-20852007000400001>. Disponível em:

<https://www.scielo.br/j/bpsiq/a/Bn3f9fZrc5KJC6SyDYpt7Wn/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 09 jun. 2024.

PALMIERI, T. H.; CURY, V. E. Plantão psicológico em hospital geral: um estudo fenomenológico. **Psicologia: reflexão e crítica**, [S. l.], v. 20, n. 3, p. 472-479, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0102-79722007000300015>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/prc/a/7ZpfjKNjbrppy8F3BF6BDJc/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 09 jun. 2024.

PAPARELLI, R. B.; NOGUEIRA-MARTINS, M. C. F. Psicólogos em formação: vivências e demandas em plantão psicológico. **Psicologia: ciência e profissão**, [S. l.], v. 27, n. 1, p. 64-79, 2007. DOI: <https://doi.org/10.1590/S1414-98932007000100006>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/pcp/a/KJXv6N8sd5SJDwntPYsr9xC/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 09 jun. 2024.

RABELO, I. S.; SANTOS, L. M. S. P. O desafio do Plantão Psicológico para o plantonista. In: RAMOS, C.; SILVA, G. G.; SOUZA, S. (org.). **Práticas psicológicas em instituições: uma reflexão sobre os serviços-escola**. São Paulo: Editora Vetor, 2006. p. 379-387.

RAY, M. The richness of phenomenology: philosophic, theoretic, and methodologic concerns. In: MORSE, J. (ed.). **Critical issues in qualitative research methods**. Thousand Oaks: Sage, 1994.

REBOUÇAS, M. S. S.; DUTRA, E. Plantão psicológico: uma prática clínica da contemporaneidade. **Revista da Abordagem Gestáltica: Phenomenological Studies**, [S. l.], v. 16, n. 1, p. 19-28, 2010. Disponível em: <https://www.redalyc.org/pdf/3577/357735613004.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2024.

RIBEIRO, J. P. **Psicoterapia: teorias e técnicas psicoterápicas**. 2. ed. São Paulo: Summus, 2013.

ROCHA, M. C. Plantão psicológico: desafios e potencialidades. In: BRESCHIGLIARI, J. O.; ROCHA, M. C. (org.). **Serviço de aconselhamento psicológico: 40 anos de história**. São Paulo: SAP/IPUSP, 2009. p. 103-120.

ROCHA, M. C. Plantão psicológico e triagem: aproximações e distanciamentos. **Revista do NUFEN**, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 119-134, 2011. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rnufen/v3n1/a07.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2024.

RODRIGUES, J. T. **Angústia e serenidade: a psicopatologia contemporânea em diálogo com Heidegger**. 1. ed. Rio de Janeiro: Via Verita, 2020.

ROSENBERG, R. L. **Aconselhamento psicológico centrado na pessoa**. São Paulo: EPU, 1987.

ROSENTHAL, R. W. Plantão de Psicólogos no Instituto Sedes Sapientiae: Uma proposta de atendimento aberto à comunidade. In: MAHFOUD, M. (org.). **Plantão psicológico: Novos horizontes**. São Paulo: Companhia Ilimitada, 1999. p. 15-28.

SÁ, R. N. de; MATTAR, C. M.; RODRIGUES, J. T. Solidão e relações afetivas na era da técnica. **Revista do Departamento de Psicologia – UFF**, [S. l.], v. 18, n. 2, p. 111-124, 2006. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0104-80232006000200009>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/rdpsi/a/dS87wJbfXRtSQHcQBF5qnPG/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 09 jun. 2024.

SAFRA, G. **A pó-ética na clínica contemporânea**. Aparecida: Idéias & Letras, 2004.

SAPIENZA, B. T. **Conversa sobre terapia**. São Paulo: EDUC; Paulus, 2004.

SAPIENZA, B. T. **Do desabrigo à confiança: daseinsanalyse e terapia**. São Paulo: Escuta, 2007.

SARTRE, J.-P. **Entre quatro paredes [Huis Clos]**. Paris: Gallimard, 1970.

SCHMIDT, M. L. S. Aconselhamento psicológico e instituição: algumas considerações sobre o serviço de aconselhamento psicológico do IPUSP. In: MORATO, H. T. P. (org.). **Aconselhamento psicológico centrado na pessoa: novos desafios**. São Paulo, Casa do Psicólogo, 1999. p. 91-106.

SCHMIDT, M. L. S. O nome, a taxonomia e o campo do aconselhamento psicológico. In: MORATO, H. T. P.; BARRETO, C. L. B. T.; NUNES, A. P. (org.). **Aconselhamento psicológico numa perspectiva fenomenológica existencial**. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, 2012. p. 1-21.

SMALL, L. **As psicoterapias breves**. Rio de Janeiro: Imago, 1974.

SOUZA, B. N. de; SOUZA, A. M. de. Plantão psicológico no Brasil (1997-2009): saberes e práticas compartilhados. **Estudos de Psicologia**, Campinas, v. 28, n. 2, p. 241-249, 2011. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-166X2011000200011>. Disponível: <https://www.scielo.br/j/estpsi/a/H8r4Wp9nySM3k7N4H9Gs6Qj/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 09 jun. 2024.

TASSINARI, M. A. **Plantão psicológico centrado na pessoa como promoção de saúde no contexto escolar**. 1999. Dissertação (Mestrado em Psicologia) – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 1999.

TASSINARI, M. A.; DURANGE, W. Plantão psicológico e sua inserção na contemporaneidade. **Rev. NUFEN**, São Paulo, v. 3, n. 1, p. 41-64, 2011. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/pdf/rnufen/v3n1/a04.pdf>. Acesso em: 09 jun. 2024.

YEHIA, G. Y. Interlocações entre plantão psicológico e o psicodiagnóstico colaborativo. **Estudos de Psicologia**, Campinas, v. 21, n. 1, p. 65-72, 2004. DOI: <https://doi.org/10.1590/S0103-166X2004000100006>. Disponível em: <https://www.scielo.br/j/estpsi/a/tDJhFQ99qvnGDF9Gv4m9LvJ/?format=pdf&lang=pt>. Acesso em: 09 jun. 2024.

Recebido em: 16 de junho de 2024

Aprovado em: 5 de julho de 2024

O SÍMBOLO DO PÃO: uma piedade eucarística

THE SYMBOL OF BREAD: a eucharistic piety

Hernane Jr. Silva Lopes¹

Resumo: O presente artigo põe em discussão duas realidades presentes na vivência da fé, mais que, ao longo da história da Igreja, foram motivo de grande discussão: a adoração ao Santíssimo Sacramento e a celebração da Missa. A religiosidade popular está na essência da cultura da América Latina, principalmente, a piedade em torno do Santíssimo Sacramento. Os documentos da Conferência Episcopal Latino Americana enfatizam a purificação de alguns elementos da religiosidade popular com o intuito de favorecer o conhecimento verdadeiro da fé católica, o mesmo, aplica-se ao culto Eucarístico fora da missa, que, por vezes, é visto numa perspectiva mágica.

Palavras chaves: Piedade. Eucaristia. Pão. Culto eucarístico. Liturgia.

Abstract: This article brings into discussion two realities present in the experience of faith, which, throughout the history of the Church, have been the subject of great discussion: the adoration of the Blessed Sacrament and the celebration of Mass. Popular religiosity is at the essence of Latin American culture, especially piety around the Blessed Sacrament. The documents of the Latin American Episcopal Conference emphasize the purification of some elements of popular religiosity with the aim of promoting true knowledge of the Catholic faith, the same applies to Eucharistic worship outside of mass, which is sometimes seen from a perspective magic.

Key words: Piety. Eucharist. Bread. Eucharistic service. Liturgy.

1 INTRODUÇÃO

Ao passo que a celebração cristã se consolidava, incorporava elementos culturais, que, com o passar do tempo, mostraram-se inapropriados para o culto. Desde o início, o pão esteve presente não somente como símbolo do culto, mas parte constituinte, e com isso, derivou-se, na Idade Média, um culto ao pão Eucarístico, Corpo de Cristo, o qual frisava mais sua visualização do que comunhão.

Com isso, a piedade popular tomou para si todo o culto eucarístico, e incorporou muitos elementos que distorceram o verdadeiro sentido da Eucaristia, ou seja, alimento,

¹Possui bacharelado eclesiástico em Filosofia pelo Instituto Filosófico São José da Diocese da Campanha. Aluno do sétimo período do bacharelado em Teologia da Faculdade Católica de Pouso Alegre (FACAPA). E-mail: hernanejuniorsilvalopes@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/1827454730726475>

remédio e conforto para o fiel (Ritual sobre a Sagrada Comunhão e o culto do Mistério Eucarístico fora da Missa, RCCE, 2000, n. 82). Procissões Eucarísticas, adorações perpétuas, novenas ao Santíssimo tomaram o lugar da celebração Eucarística, a qual é a expressão natural do culto Eucarístico (Sacrosanctum Concilium, SC, n. 1151).

Essa inversão tem suas raízes no modo de celebrar a Eucaristia. A comunidade distanciou-se de sua participação ativa na celebração. A língua latina já não era universal, já não era do conhecimento do povo, o qual, formado em sua maioria por camponeses, sem instruções, preferiam entoar hinos e ladainhas ao Santíssimo, uma vez que poderiam ser decorados, diferentemente dos ritos da Missa que eram extremamente elaborados gramaticalmente e sintaticamente.

O Concílio de Trento e o Concílio Vaticano II desempenharam um importante papel na purificação e normatização do culto Eucarístico fora da missa. Estes reconheceram o valor da religiosidade popular, porém, sempre enfatizou a soberania da celebração Eucarística sobre ela.

2 PÃO NOSSO: SIMBOLOGIA DO PÃO

O culto cristão possui símbolos, os quais permitem a vivências daquelas realidades que não são expressas por palavras (BECKHÄUSER, 2015, p. 59). Os símbolos, dentro das religiões, são meios de comunicação entre o humano e o divino, constituindo a abertura do mundo ao sagrado (FERNÁNDEZ, 2005, p. 87). O homem, quando presta culto a Deus, procura entrar em comunhão com Ele, com toda a sua integralidade: alma, inteligência, linguagem, e corpo, onde os símbolos falam (BECKHÄUSER, 2015, p. 10-11).

O símbolo não só transmite uma mensagem, tampouco constituindo um simples veículo entre o emissor e o receptor; na verdade, ele favorece uma relação, provoca uma identidade, uma aliança, comunica a própria natureza do simbolizado. (FERNÁNDEZ, 2005, p. 93)

O pão está presente na cultura judaica desde o VII milênio a.C, quando foram cultivados o trigo e a cevada no oriente médio (RUET, 1981, p. 14). Com o passar do tempo, o pão foi ganhando um sentido para além de sua materialidade, ou seja, um sentido litúrgico, um símbolo: “[...] formas concretas pelas quais se expressa determinada religião, como ao modo de conhecer ou representar a própria experiência religiosa.” (FERNÁNDEZ, 2005, p. 87).

As festas realizadas pelos israelitas, apresentadas ao longo das Escrituras Sagradas têm suas origens em festas realizadas pelos povos nômades e povos sedentários. A Páscoa, festa

dos nômades, era uma festa onde se sacrificava um animal para pedir proteção ao rebanho; as festas dos sedentários podem ser divididas em três: a festas dos ázimos, a festa messe e a festa das colheitas. A festa dos ázimos era realizada por ocasião da primeira colheita, onde se ofertam as primícias dela. A festa da messe era realizada após a festa dos ázimos, em que o pão era comido por todos como uma recordação de volta à normalidade após a colheita. A festa das colheitas, conhecida como festa das tendas é uma recordação dos acampamentos no deserto, e, celebração do fim da colheita das uvas. (RUET, 1981, p 16-17)

Com a experiência da libertação do Egito, a simbologia do pão ganhará as liturgias do culto israelita. A celebração da Páscoa judaica consiste basicamente no relato da saída do Egito, com a fundição de duas celebrações: a festa da Páscoa e a festa dos pães ázimos. O livro do Êxodo trata-se de uma experiência coletiva de saída, de libertação do jugo estrangeiro: “Israel não é um povo de escravos” (SKA, 2015, p. 47). O livro do Êxodo possui a referência cultural dos israelitas: a festa da Páscoa descrita no capítulo 12 (SKA, 2015, p. 45), onde se vê que o evento da libertação do povo por Deus através de Moisés, foi anunciado profeticamente na celebração da última ceia no Egito (TABORDA, 2015, p. 86). O relato do Êxodo, assim diz sobre o pão: “Naquela noite, comerão a carne assada [cordeiro] no fogo; com pães ázimos, e ervas amargas a comerão” (Ex 12, 8), e prossegue: “Durante sete dias comereis pães ázimos” (Ex 12, 15).

Além do relato da última ceia no Egito, que traz o pão como um dos elementos, o livro do Êxodo ainda relata sobre o Maná.

Toda a comunidade dos israelitas murmurou contra Moisés e Aarão no deserto. Os israelitas disseram-lhe: “Antes fôssemos mortos pela mão de Iahweh na terra do Egito, quando estávamos sentados juntos à panela de carne e comíamos pão com fartura! Certamente nos trouxe a este deserto para fazer toda essa multidão morrer de fome.” Iahweh disse a Moisés: “Eis que vos farei chover o pão do céu; sairá o povo e colherá a porção de cada dia, a fim de que eu ponha à prova para ver se anda ou não na minha lei. Mas, no sexto dia, prepararão o que colheram, e será dois tantos do que colhem a cada dia.” (Ex 16, 2-5)

O Maná, chamado “pão do céu” (Ex 16, 4) foi dado aos israelitas por Deus para o sustento no deserto. O sinal do pão é claro nessa passagem: o redator quer insistir na partilha (colher a porção de cada dia) e no respeito ao sábado (no sexto dia, colher também para o dia de sábado), porém, a menção do Maná, no livro do Deuteronômio, é relatado como acontecimento de provação: Deus quer provar seu povo pela fome, mas lhes dá o indispensável para não morrer: “Ele te humilhou, fez com que sentisse fome e te alimentou com o maná que nem tu nem teus pais conheciam, para te mostrar que o homem não vive

apenas de pão, mas que o homem vive de tudo aquilo que procede da boca de Iahweh.” (Dt 8, 3), onde o Maná torna-se símbolo do verdadeiro pão: a palavra de Deus. (ROUET, 1981, p. 19-20. 23)

Jesus também se refere ao Maná, porém, dá pleno sentido (Mt 5, 17) a esse acontecimento. “Eu sou o pão da vida. Vossos pais no deserto comeram o maná e morreram. Este pão é o que desce do céu para que não pereça quem dele comer. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer desse pão viverá para sempre.” (Jo 6, 48-51) A representação do pão é realizada em Cristo, em que a antiga aliança, a refeição e a partilha são assumidas (ROUET, 1981, p. 25).

Jesus utiliza várias referências ao pão: nas tentações no deserto, Jesus é tentado a transformar pedras em pães (Mt 4, 3); na oração do Pai Nosso um dos pedidos é o do pão (Mt 6, 11), e a multiplicação dos pães e dos peixes (Mt 15, 32-38). Entretanto, o seu gesto na última ceia é o ponto máximo da simbologia do pão, ou melhor, ponto máximo da transubstanciação² do pão em seu corpo: “Enquanto comiam, Jesus tomou um pão, e tendo-o abençoado, partiu-o e, distribuindo-o aos discípulos, disse ‘Tomai e comei, isto é o meu corpo’” (Mt 26, 26).

Os eventos fundantes de Israel no Antigo Testamento são a última ceia no Egito e a passagem pelo Mar Vermelho, que constituem o fundamento da Páscoa judaica ; para o novo Israel, os cristãos, a passagem de Cristo pelo mar da morte à vida e no tomar do pão e do cálice na última Ceia, será o fundamento memorial para a Páscoa cristã: “Fazei isto em minha memória” (Lc 22, 19), onde os cristãos “[...] são transportados e representados ao evento fundador do Novo Testamento, fonte de salvação escatológica. [...] transportados, com nossos pés teológicos, com os pés da fé, ao Calvário e ao túmulo vazio do Ressuscitado.” (TABORDA, 2015, p. 88).

Nos sinais do pão e do vinho deixados por Jesus, nós nos tornamos hoje salvificamente contemporâneos do evento redentor da morte e ressurreição do Senhor. Em mistério ou sacramento, participamos do acontecimento histórico único e irrepitível que trouxe a redenção para nós. Por esse pão e esse vinho sobre o qual se pronunciou a ação de graças do memorial e para os quais se suplicou a vinda do Espírito Santo, somos realmente transportados - na fé - ao evento fundador e nos tornamos participantes dele” (TABORDA, 2015, p. 74).

² “Por meio da consagração, opera-se a transubstanciação do pão e do vinho no Corpo e no Sangue de Cristo. Sob as espécies consagradas do pão e do vinho, Cristo mesmo, vivo e glorioso, está presente de maneira verdadeira, real e substancial, seu Corpo e seu Sangue, com sua alma e sua divindade.” (Catecismo da Igreja Católica, CEC, n. 1413).

A última ceia é a grande Todah, ação de graças. A Todah é uma celebração judaica mais popular no antigo Israel. Constituía-se de um sacrifício oferecido por uma pessoa livrada por Deus de um grande perigo, ou, da doença, ou, da morte. Para demonstrar a gratidão pelo livramento, a pessoa reunia-se com parentes e amigos, ofertavam em sacrifício um cordeiro imolado no templo e comiam o cordeiro juntamente com o pão. Durante o rito eram entoados cânticos, salmos e orações. (GRAY, p. 87-93).

A Todah foi traduzida para o grego como Eucharistia. Alguns estudiosos afirmam em dizer que a última ceia foi celebrada num contexto do sacrifício da Todah, do que numa refeição pascal, mas é indiscutível a evidência evangélica da realização da ceia no cenário pascal. Mas não implica excluir o caráter da Todah. A última ceia é a celebração igualmente da Páscoa e da Todah, uma vez que os elementos, pão, vinho, cordeiro sacrificado, hinos e orações são encontrados nas duas celebrações. Para os judeus, “A Páscoa, então, é a refeição da ação de graças, quando os israelitas testemunham como Deus os redimiou e os libertou do jugo egípcio. A Páscoa é o banquete corporativo do Todah de Israel.” (GRAY, 2007, p. 97). Para os cristãos “[...] quando Jesus toma o pão, parte-o e faz uma ação de graças (eucaristia), Ele age conforme as leis de ambos: a Todah e a Páscoa judaica. [...] antecipando sua morte e ressurreição.” (GRAY, 2007, p. 97.)

A Igreja celebra a Páscoa do Senhor, como ele próprio ordenou: “Fazei isto em minha memória” (Lc 22, 19). A Páscoa da Igreja é o próprio Cristo que se celebra sob o ritmo semanal e anual. O ritmo semanal é a celebração no domingo, chamado páscoa semanal. Foi no domingo que o Senhor ressuscitou e que o Espírito Santo foi enviado.

3 A RELIGIOSIDADE POPULAR E A EUCARÍSTICA

A simbologia do pão, apresentada sinteticamente, ganha novos cultos além da celebração da ceia, as quais, os cristãos denominam Eucharistia. A religiosidade popular possui um contato bem específico com o culto Eucarístico fora das celebrações, os quais muitos ocorrem em várias épocas do ano.

O território brasileiro, ao passo que é grande geograficamente, também o é culturalmente. Salta aos olhos uma imensidão de manifestações de religiosidade que se configuram como grande exemplo de cultura popular. Fé, cultura, festa, danças, ritos, símbolos se fundem na chamada religiosidade popular: “[...] presença trinitária que se percebe

em devoções e em iconografias [...]” (Evangelização no presente e no futuro da América Latina: conclusões da III Conferência Geral do Episcopado Latino Americano, PB, n. 454). A religiosidade popular é manifestação trinitária de Deus, em que percebe a presença divina, principalmente na adoração ao Santíssimo Sacramento, desde que essa forma de piedade esteja livre de resquícios mágicos, superstições que vão em outra direção das verdades da fé.

O documento de Medellín (n. 64) deixa transparecer o local de emergência da religiosidade popular: a subcultura marginalizada. Interessante pensar que a emergência da religiosidade se dá de uma vivência simples da fé que não requer sistemas teológicos, mas de sua intimidade com o divino, haja vista que “A fé chega ao homem envolta sempre numa linguagem cultural” (MEDELÍN, n. 64), linguagem cultural que já pressupõe uma religiosidade fundante e um processo histórico legitimado pela consciência comunitária, logo, consciência eclesial regional, que aparece não como acréscimo a uma consciência eclesial católica, mas como uma particularidade na unidade. A prática da religiosidade popular pode ser entendida como catolicismo popular, em que, quem o pratica, não o sabe, por se tratar de uma ligação profunda e íntima com o sagrado, e a presença do doutrinal é quase nula (KARNAL; FERNANDES, 2017, p. 180).

Ao lado da vida sacramental da Igreja está a piedade popular (CEC, n. 1674), definida como “acervo de valores que responde com sabedoria cristã às grandes incógnitas da existência.” (CEC, 1676). O catecismo demonstra que a piedade surge do enraizamento da fé cristã nas diversas culturas, respondendo, a seu modo simples, as grandes perguntas do ser humano, e, caminhará ao lado do “rito oficial” da Igreja. Desde o surgimento dessas devoções particulares, que aos poucos se tornaram uma vivência comunitária de espiritualidade, uma “[...] síntese vital, [que] engloba criativamente o divino e o humano, Cristo e Maria, espírito e corpo, comunhão e instituição, pessoa e comunidade, fé e pátria, inteligência e afeto.” (CEC, 1676).

O surgimento da religiosidade popular é difícil de ser estabelecido, mas a diferenciação entre liturgia e religiosidade tem como situar no tempo. Toma-se por base o artigo Piedade não-litúrgica de autoria do bispo Dom Frei Carlos José Boaventura Kloppenburg, que acentua a diferença entre liturgia e religiosidade como um progresso ao longo do século VII até meados do século XV. Dom Boaventura elenca as causas desse dualismo, nas quais se destacam a ideia de que liturgia compete aos clérigos. A ênfase nas funções diferenciadas na sociedade cristã origina diversas formas e estilos de espiritualidade e

orações (2004, 45-48). Na idade média desenvolve-se, de forma clarificadas, expressões de piedade não-litúrgica (religiosidade popular):

Organizam-se representações sacras que têm como objeto os mistérios celebrados no ano litúrgico, sobretudo os eventos salvíficos do Natal e da Paizão, Morte e Ressureição; nasce a poesia em língua vernácula que, encontrando ampla aplicação no campo da piedade popular, incentiva a participação dos fiéis; surgem formas devocionais alternativas ou paralelas a algumas expressões litúrgicas: assim, por exemplo, a raridade da comunhão eucarística é compensada pelas várias formas de adoração do Santíssimo. Na baixa Idade Média a recitação do Rosário tende a substituir o Saltério; aumentam as formas populares de culto à bem-aventurada Virgem e aos Santos: peregrinações aos lugares santos da Palestina e aos túmulos dos Apóstolos e mártires, veneração das relíquias, ladainhas, sufrágios para os falecidos; desenvolvem-se ritos de bênçãos, nos quais, juntamente com os elementos de genuína fé cristã, encontram-se outros que são reflexos de uma sensibilidade naturalista e de crenças e práticas populares pré-cristãs; são estabelecidos núcleos de “tempos sagrados” com fundo popular, que se colocam à margem do ritmo do ano litúrgico: dias de feira sacro-profanos, tríduos, setenários, oitavários, novenas, meses dedicados a devoções populares particulares. (KLOPPENBURG, 2005, p. 47-48).

A citação anterior é necessária para a compressão da diferenciação entre liturgia e religiosidade popular, demonstra que a religiosidade surge do distanciamento dos fiéis com a liturgia. O conhecimento da Sagrada Escritura e da liturgia permanece no âmbito clerical, não atingindo os fiéis, que recorrem a religiosidade popular. “[...] as expressões da piedade popular, muitas vezes até aprovadas e recomendadas pela Igreja, haviam nutrido a vida espiritual de muitos fiéis e produzindo inegáveis frutos de santidade [...]” (KLOPPENBURG, 2005, p. 49).

Como disse Kloppenburg, com a distanciação dos fiéis da comunhão Eucarística, surge a adoração do Santíssimo: O corpo antes comungado, passa a ser somente adorado. Trata-se de uma maneira de tratar a eucaristia no realismo eucarístico (MARTIMORT, 1965, p. 533). Esse dualismo apresentado por Kloppenburg, é mais evidente num contexto doutrinal do Ocidente em que a piedade eucarística se tonou independente da celebração da Missa; a teologia concentra-se na presença de Cristo após a celebração da Santa Missa em decorrência da passagem do “simbolismo”, provindo da doutrina eucarística dos Santos Padres, para o “realismo”. A Santa Missa não é mais comunitária, e sim privativa a sacerdotes, com isso, a comunhão dos fiéis, como dito, torna-se rara, substituindo-a por “ver” a hóstia. “[...] alimentado pela tendência afetiva voltada para a humanidade de Cristo e pelo movimento espiritual do ardente desejo de contemplar a sagrada hóstia.” (ABAD, 2005, p. 191).

Assim, a prática de ver a hóstia ganha vários adornos e significações, seja entre o povo, ou entre místicos (ABAD, 2005, p. 191). Assim, surge as exposições do Santíssimo Sacramento, Bençãos, procissões entre outros, as quais serão apresentadas a seguir.

Os tabernáculos, popularmente conhecidos como sacrários, local para a reserva Eucarística estão agora no centro do altar principal; Surgem no século XI, e para demonstrar a presença real de Jesus nas espécies, é colocada uma lâmpada para sinalizar o que se encontra ali: Jesus Cristo (ABAD, 2005, p. 191). Nesses altares era exposto o Santíssimo Sacramento onde os fiéis iam adorá-lo. Santa Doroteia ia todas as manhãs adorar o Santíssimo exposto, como relata sua hagiografia. Mas os abusos começaram a aparecer (MARTIMORT, 1965, p. 534).

No século XVI aparece em Milão a exposição do Santíssimo Sacramento durante quarenta horas consecutivas, o que contribuirá, para que o século XVII seja apelidado do século da “exposição frequente” pelo surgimento da “exposição perpétua” e a “adoração reparadora” que antecede o tempo quaresmal, bem como a fixação da quinta-feira como dia devocional ao Santíssimo Sacramento (MARTIMORT, 1965, p. 534).

As exposições frequentes do Santíssimo contribuem para a instituição de uma festa própria para o “Corpo de Cristo”, que começa a ser celebrada primeiramente em Liege³, e se estende a toda a Igreja com o Papa Urbano IV, em 1264 (ABAD, 2005, p. 192). Papa Urbano IV com a bula *Transiturus* estendia, mas não obrigava, a celebração do “Corpo de Cristo” a toda a Igreja, porém não mencionava a procissão Eucarística que surgiram próximas das primeiras festas do “Corpo de Cristo”. Exemplos:

[...] é assinalada em Saint-Géréon, na diocese de Colônia, em 1279, e em Alberstadt, em 1317. Em França os padres do Concílio de Sens, celebrado em 1320, também dela fazem menção. Na mesma época aparecia em Inglaterra, em Ipswich (1325), e em Itália: Génova (1325), Milão (1336) e Roma (1350) (MARTIMORT, 1965, p. 533).

³ “A origem desta festa que se celebra na quinta-feira posterior à festa da Santíssima Trindade deve ser vista em conexão com a devoção ao Santíssimo Sacramento que desabrochou poderosamente ao longo do século XII e na qual se realçava de maneira particular a presença real do “Cristo todo” no pão consagrado. A esse “movimento” eucarístico estava ligado um grande desejo de contemplar as coisas por parte do homem da Idade Média, desejo este que levou, entre outras coisas, ao costume de elevar a hóstia depois da consagração, atestado pela primeira vez, em relação a Paris, no ano de 1200. Em meio a essa situação a visão da religiosa agostiniana Juliana de Liège, no ano de 11209 e repetida posteriormente, deu grande estímulo à introdução de uma festa especial do Sacramento da Eucaristia. Juliana teria tido a visão do disco lunar dentro do qual havia uma parte negra. Isso foi interpretado como sendo a falta de uma festa eucarística no ciclo anual das festas anuais. Por instância sua e de seus conselheiros espirituais, o bispo Roberto de Liège introduziu essa festa, pela primeira vez, em sua diocese, no ano de 1246.” (ADAM, 2019, p. 123-124).

A festa do “Corpo de Cristo” perde força em sua propagação com a morte do Papa Urbano IV, em 1264, que, em sua bula de introdução *Transiturus*, fundamentava a instituição da festa, bem como uma teologia da doutrina sobre a Santíssima Eucaristia. Porém, com o Papa Clemente V volta o desejo da introdução da festa obrigatória a toda a Igreja, que se concretizará sob o pontificado de João XXII (ADAM, 2019, p. 124).

A demonstração pública do Santíssimo Sacramento nas procissões ganhou o gosto dos católicos, o que contribuiu para o surgimento do ostensório, adaptação dos relicários para a exposição da “hóstia sagrada”, que facilitara o sacerdote “andar” com o Santíssimo durante as procissões, que não ficou restringida apenas a festa do “Corpo de Cristo”, sendo realizadas também na Páscoa, Pentecoste, Natal e festa de Todos os Santos, bem como nos acontecimentos especiais na comunidade (MARTIMORT, 1965, p. 533-534).

Com a exposição do Santíssimo e com as procissões Eucarísticas surgem orações próprias ao Santíssimo, missas celebradas com o Santíssimo exposto no século XIV, principalmente nas Quintas-Feiras, dia votivo do Santíssimo Sacramento, ou em outras datas, com o pressuposto de realçar o dia festivo de alguma celebração. (MARTIMORT, 1965, p. 535). Ladainhas, novenas, hora santa e jaculatórias surgem juntamente com essa devoção ao Santíssimo:

Queremos Deus, homens ingratos! - Ao Pai supremo, ao redentor; - Zombam da fé os insensatos, - Erguem-se em vão contra o Senhor. Da nossa fé, ó Virgem – O brado abençoai: - Queremos Deus, que é nosso Rei, - Queremos Deus, que é nosso Pai. (FRANCA, 1959, p. 273).

Divino Mestre e Salvador nosso! Cheios de confusão nos prostamos em vossa presença, e, fixando a hóstia onde estais prisioneiro por nosso amor, sentimos oprimido o coração pelo peso de nossos pecados, pelos pecados de nossos irmãos e pelo abandono e desprezo em que vos deixam os próprios cristãos, as almas vossas prediletas, e as que se consagram ao vosso serviço!... Desde que com tanta condescendência permitis, que, durante esta hora, os que aqui se acham misturem suas lágrimas com as vossas..., nós vos louvamos, ó Jesus, por aqueles que vos maldizem..., rezamos por aqueles que vos esquecem..., choramos por aqueles que vos ofendem..., e vos adoramos por aqueles que vos abandonaram... Aceitai, Senhor, o clamor de expiação que um sincero pesar arranca de nossas almas angustiadas (FRANCA, 1959, p. 106).

D. O’ Coração Eucarístico de Jesus! T. Abençoai as nossas intenções! D. O’ Coração Eucarístico de Jesus”. T. Confortai-nos, sustentai-nos, recebei-nos no vosso amor. (FRANCA, 1959, p. 139).

Essas orações, cantos, jaculatórios entre outros acompanharão as procissões eucarísticas, bem como os momentos devocionais ao Santíssimo Sacramento.

Com o crescimento e a difusão das devoções Eucarísticas, a Igreja começa a perceber os sintomas causados por tais devoções originadas no culto Eucarístico fora da missa (ABAD, 2005, p 192). Por isso, tanto o Concílio de Trento, quanto o Concílio Vaticano II irão propor soluções para esta crise, onde, a missa é substituída pelas devoções Eucarísticas, não que ela não tenha importância, porém, a acentuação no adorar proporcionou um esquecimento do comungar.

4 POR UMA PIEDADE EUCARÍSTICA LITÚRGICA

O Concílio de Trento reconheceu a legitimidade das devoções Eucarísticas, porém, determinou certas normas para um culto apropriado ao Santíssimo Sacramento. Quanto a Exposição do Santíssimo Sacramento define duas formas: a particular e a pública. A primeira, a hóstia não está visível e fica dentro do tabernáculo. A segunda está visível a todos na custódia. As exposições fora da festa do “Corpo de Cristo” devem ser autorizadas pelo ordinário local. Quanto as missas com o Santíssimo exposto, a igreja sempre se posicionou com uma severidade, dado que essa prática prejudica a participação na celebração na eucaristia, e o culto da presença real de Cristo. (MARTIMORT, 1965, p. 535-536).

Com a celebração do Concílio Vaticano II a reflexão sobre a Eucaristia e o seu culto torna-se primordial na reforma do culto litúrgico: “Pois a Santíssima Eucaristia contém todo o bem espiritual da Igreja, a saber, o próprio Cristo, nossa Páscoa e pão vivo, dando vida aos homens, através de Sua Carne vivificada e vivificante pelo Espírito Santo.” (SC, n. 1151). A celebração da Santa Missa é o lugar da expressão natural do culto eucarístico, o que não exclui as outras expressões, pois “Os piedosos exercícios do povo cristão, conquanto conformes às leis e normas da Igreja, são encarecidamente recomendados, sobretudo, quando são feitos por ordem da Sé Apostólica.” (SC, n. 540).

As devoções Eucarísticas são legitimadas em rituais, principalmente no *Culto Eucarístico fora da missa*. Este ritual traduz em suas celebrações, aquilo que se pretende nesse ponto: conciliação entre a piedade/religiosidade, purificada de certos exageros, com uma celebração dentro das normas litúrgicas, proporcionando uma piedade litúrgica que não exclui e não condene a as devoções populares, proporcionando uma maior participação de fiéis nas celebrações litúrgicas.

O Ritual da sagrada comunhão e do culto à Eucaristia fora da missa (RCCE) constitui a síntese da reflexão teológica e práxis dos documentos anteriores. Nele,

confirmam-se a unidade e a continuidade entre a missa e o culto eucarístico fora da missa, ajudando a superar a dicotomia ente celebração e culto eucarístico e reorientando a piedade eucarística do povo cristão para o sentido teológico-litúrgico. No que se refere à comunhão fora da missa, o *Ritual da unção dos enfermos e seu cuidado pastoral* (RUE), publicado em 1972, oferece um importante complemento ao RCCE. (ABAD, 2005, p. 187-188).

O RCCE trata dos seguintes temas: a Sagrada Comunhão fora da Missa, a Comunhão e o Viático administrados aos doentes por ministro extraordinário, as diversas formas de culto à Santíssima Eucaristia e Textos diversos a serem usados na distribuição da Comunhão fora da Missa, na adoração e na procissão do Santíssimo Sacramento. Concentrar-se á no tema das diversas formas do culto à Santíssima Eucaristia.

O Ritual apresenta normas para este culto, realçando em primeiro lugar a harmonização entre os exercícios de piedade, o tempo litúrgico e a Sagrada Liturgia, a fim de que, através do culto a Eucaristia, os fiéis tenham consciência que este culto decorre da celebração Eucarística, missa, e a ela recorrem, pois a piedade que leva ao culto à Eucaristia é a mesma que move a participação do mistério Pascal (RCCE, 2000, n. 79-80). O culto Eucarístico e a celebração Eucarística estão numa íntima relação, por isso, ambos conduzem a “comunhão de vida” oferecida por Cristo (ABAD, 2005, p. 195).

Em relação a Exposição do Santíssimo Sacramento, o ritual recorda que, mesmo a exposição no cibório ou no ostensório, é a presença real de Cristo. Recomenda-se que nas exposições transpareça a íntima relação entre o culto Eucarístico e a celebração da Missa, evitando-se quaisquer inserções que não representam essa unidade, igualmente, as que vão ao contrário do desejo de Cristo ao instituir a eucaristia: alimento, remédio e conforto (RCCE, 2000, n. 82).

O desconhecimento das rubricas e instruções ainda levam a abusos, tanto na liturgia eucarística, quanto no culto eucarístico. O RCCE no número 82 recomenda-se o cuidado para que se evite ações que vão contra o sentido da Eucaristia, o que, como apresentado antes, por séculos, foram inseridos. O ritual quer dar a clareza de que se trata o culto eucarístico, apresentar uma forma litúrgica para tal, bem como afastar abusos.

Deve-se ter cuidado com orações, intercessões e súplicas que associem elementos mágicos a Eucaristia, os quais, na religiosidade popular, não purificada, está presente. Por isso, quando a Igreja se propõe a purificar a religiosidade popular para que haja uma compreensão dela, quer que a religiosidade transmita as verdades da fé. É necessário que as práticas do culto Eucarístico também sejam purificadas, para que, mostrem a verdade sobre a

Eucaristia. A citação a seguir trata-se da religiosidade popular, mas pode ser aplicada ao culto eucarístico.

É evidente que esta piedade não pode acolher ritos de magia, de superstição, de espiritismo, de umbanda, de vingança ou conotação sexual. De alguma maneira nela se deve perceber: a inspiração bíblica, sendo improponível uma oração cristã sem referência direta ou indireta às páginas bíblicas; o influxo litúrgico, enquanto segue e faz eco aos mistérios celebrados nas ações litúrgicas; o sopro ecumênico, ou seja, a consideração de sensibilidades e tradições cristãs diferentes, sem com isso chegar a inibições inoportunas; e expressões significativas para um dado povo, evitando porém o arcaísmo sem sentido no esforço de dialogar com sensibilidades hodiernas. (KLOPPENBURG, 2004, p. 43).

Vê-se hoje um espetáculo inserido no culto Eucarístico. Jogo de luzes, cantos de ambientação não litúrgicos, inserções de músicas profanas, orações espetaculares de exorcismo com o santíssimo, “o martelo de Thor” do santíssimo que derruba muralhas entre tantos outros. Esse espetáculo não condiz com a verdade da eucaristia, que deveria ser um prolongamento de louvor e ação de graças da santa missa, onde se participa dos dons oferecidos pelo próprio Cristo (ABAD, 2005, p. 194). Essas práticas não devem ser purificadas, e sim, erradicadas das práticas litúrgicas das comunidades eclesiais.

O RCCE é claro quanto a exposição do santíssimo: “Durante a exposição, as orações, cantos e leituras devem ser organizados de tal modo que os fiéis, recolhidos em fervorosa oração, se dediquem ao Cristo Senhor.” (RCCE, 2000, n. 95). O Ritual demonstra a sobriedade do culto eucarístico, de forma que ele demonstre “[...] seu ritmo dinâmico e conta com diversos elementos que ajudam os fiéis a apreciar e viver o mistério eucarístico, a centrar-se na oração e a dedicar-se plenamente a Cristo, o Senhor.” (ABAD, 2005, p. 196).

Referente ao modo de proceder, o Ritual diz:

Para favorecer a oração interior usar-se-ão leituras da Sagrada Escritura com homilia ou breves exortações que despertem maior estima pelo mistério eucarístico. Convém ainda que os fiéis respondam à Palavra de Deus através do canto. É conveniente que em momentos apropriados se guarde um silêncio sagrados. (RCCE, 2000, n. 95).

Durante a exposição mais prolongada do Santíssimo Sacramento, pode celebrar-se também alguma parte da Liturgia das Horas, sobretudo as Horas principais [Laudes e Vésperas]; na verdade, por ela os louvores e as ações de graças tributadas a Deus na celebração da Eucaristia estendem-se às diversas horas do dia e as preces da Igreja se dirigem a Cristo e por Cristo ao Pai em nome de toda a humanidade. (RCCE, 2000, n. 96).

Essa forma de cultivar o Santíssimo Sacramento, seja na forma breve ou prolongada (RCCE, 2000, p. 57-58) seguem o modelo da celebração da Palavra de Deus (ABAD, 2005, p.

196). A presença da Palavra de Deus no culto eucarístico é de suma importância, uma vez que palavra e eucaristia são integradas: “[...] tão intimamente unidas entre si que constituem um só ato de culto.” (SC, n. 56). Por vezes, dá-se atenção a tantos espetáculos na adoração e se esquece da Palavra viva, a qual também é forma de comunhão.

Quanto as procissões eucarísticas, o ritual define: “O povo cristão dá um testemunho público de fé e piedade para com o Santíssimo Sacramento nas procissões em que a Eucaristia é levada pelas ruas em rito solene com cantos.” (RCCE, 2000, n. 101). Essas procissões estão sob jurisdição do Bispo diocesano, que deve julgar quando ocorrer, local e organização da mesma (RCCE, 2000, n. 101). Quanto as normas:

Convém que a procissão com o Santíssimo Sacramento se realize após a missa na qual se consagrará a hóstia a ser levada na procissão. Nada impede que a procissão seja feita também após uma adoração pública e prolongada depois da missa. (RCCE, 2000, p. 103).

As procissões eucarísticas sejam organizadas segundo o costume dos lugares, no que se refere à ornamentação das praças e ruas e no que diz respeito à ordem dos que delas participam. Durante o trajeto, se for costume e o bem pastoral o aconselhar, pode haver estações, também com bênção eucarística. Os cantos e as orações deverão contribuir para que todos manifestem sua fé em Cristo, atentos somente ao Senhor. (RCCE, 2000, n. 104).

Seguindo as normas referente a exposição do Santíssimo, as procissões eucarísticas onde reine a sobriedade e solenidade. Contudo, a realidade se mostra contrária. Cercos de Jericó, onde tornou-se costume em dar sete voltas com o Santíssimo são carregadas de espetáculos e shows, onde a eucaristia desaparece em meio a luzes, fumaças, som de trombetas entre outros. A procissão deixa de demonstrar a fé pública e passa a demonstrar um “desfile” com todos os aparatos de ornamentação, efeitos especiais e sonoros e vestimentas extravagantes. Deve-se zelar para que, como no culto eucarístico, as procissões sejam um modo de “[...] aprofundar essa ‘união espiritual com Cristo’, à qual o próprio sacramento [missa] conduz.” (ABAD, 2005, p. 195). A procissão eucarística não somente demonstra de forma pública a fé na presença real de Cristo na eucaristia, mas uma união íntima com o senhor que caminha com seu povo rumo a terra prometida (Dt 31,8).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O culto Eucarístico fora da missa deve ser iluminado pela celebração Eucarística, só assim, ele irá proporcionar aos fiéis a compreensão de que, o Corpo de Cristo que é adorado, é

o pão consagrado na celebração da missa, o qual é comungado para que o humano e o Divino se entrelaçam numa íntima comunhão de amor, onde a alma é alimentada, os pecados são sarados pelo remédio salutar e a vida espiritual confortada pelo *Maná*.

Purificado de elementos mágicos bem como de elementos que, ao invés de levar o fiel a uma íntima relação com o Senhor Jesus no Santíssimo Sacramento, faz com que os fiéis observem mais as flores, panos, velas anjos entre outros que ofuscam o ostensório, o culto Eucarístico fora da missa, como, adoração, procissões e bênçãos com o Santíssimo proporciona ao fiel uma experiência que o oriente para o centro do culto: a comunhão eucarística.

Assim, “Graças e louvores sejam dados a todo momento, ao Santíssimo diviníssimo Sacramento.” A piedade eucarística é uma das mais belas cultivada pelo povo, onde, reconhecem e prestam toda reverência a presença real de Jesus na Eucaristia. Mesmo que muitos não possam aproximar da comunhão eucarística, na adoração ao Santíssimo estabelecem uma íntima comunhão com o Senhor, onde, os efeitos da Comunhão Eucarísticas são sentidos no olhar, na prostração e adoração diante de magnífico mistério da Fé.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

A bíblia de Jerusalém. Tradução de Gilberto da Silva Gorgulho; Ivo Storniolo; Ana Flora Anderson (coord.). São Paulo: Paulus, 2002.

ABAD, Carlos. A Comunhão e o culto Eucarístico fora da Missa. In: CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO. Manual de Liturgia III A celebração do mistério pascal: os sacramentos: sinais do mistério pascal.. São Paulo: Paulus, 2005, p. 187-201.

ADAM, Adolf. **O ano Litúrgico:** sua história e seu significado segundo a renovação litúrgica. Trad. Mateus Ramalho Rocha. São Paulo: Loyola, 2019.

BECKHÄUSER, Alberto. **Símbolos Litúrgicos.** 15ª e.d. Petrópolis: Vozes, 2015.

CONCÍLIO VATICANO II. Sacrosanctum Concilium: constituição sobre a Sagrada Liturgia. **Compêndio do Vaticano II:** constituições, Decretos, Declarações. 21. ed. Petrópolis: Vozes, 1991.

CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO. Declaração dos cardeais, arcebispos, bispos e demais preladados representantes da hierarquia da América Latina reunidos na conferência Episcopal de Medellín. **Documentos do Celam:** conclusões das conferências do Rio de Janeiro, de Medellín, Puebla e Santo Domingo. São Paulo: Paulus, 2005, p.73-224.

CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO. Evangelização no presente e no futuro da América Latina: conclusões da III Conferência Geral do Episcopado Latino Americano. **Documentos do Celam**: conclusões das conferências do Rio de Janeiro, de Medellín, Puebla e Santo Domingo. São Paulo: Paulus, 2005, p.227-584.

FERNÁNDEZ, Conrado. A Sacramentalidade da Liturgia. In: CONSELHO EPISCOPAL LATINO-AMERICANO. Manual de Liturgia II A celebração do mistério pascal. **Fundamentos teológicos e elementos constitutivos**. São Paulo: Paulus, 2005, p. 83-110.
FRANCA, Leovigildo. **Manual da Paróquia**. 6ª e.d. Petrópolis: Vozes, 1959.

GRAY, Tim. Da Páscoa judaica para a Eucaristia cristã: O sacrifício “Todah” como base para a última ceia. In: HAHN, Scott; FLABERTY, Regis J. (org.). **A Sagrada Escritura no Mistério da Santa Missa**: razões para ser católico. Tradução de Leide Severina Costa. São Paulo: Palavra e Prece, 2007, p. 87-98.

KARNAL, Leandro; FERNANDES, Luiz Estevam de Oliveira. **Santos fortes**: raízes do Sagrado no Brasil. Rio de Janeiro, Anfiteatro, 2017.

KLOPPENBURG, Boaventura. Piedade não-litúrgica. **Revista Eclesiástica Brasileira**, v. 64, n. 253, p. 41-52, 15 maio 2004. Recurso eletrônico.

MARTIMORT, Aimé Georges (Org.). **A Igreja em oração**: introdução a liturgia. Tradução portuguesa pelos monges beneditinos do Mosteiro de Singeverga. Barcelos: Ora et Labora, 1965.

RITUAL: A Sagrada Comunhão e o culto do Mistério Eucarístico fora da Missa. Edição típica em tradução portuguesa para o Brasil realizada e publicada pela Conferência Nacional dos Bispos do Brasil. São Paulo: Paulus. 2000.

ROUET, Albert. **A missa na história**. Tradução de Maria Cecília de M. Duprat. São Paulo: Paulinas, 1981.

SKA, Jean Loius. **O Antigo Testamento**: explicado aos que conhecem pouco ou nada a respeito dele. Tradução de Leonardo Agostini Fernandes. São Paulo: Paulus, 2015.

TABORDA, Francisco. **O memorial da Páscoa do Senhor**: ensaios litúrgicos-teológicos sobre a eucaristia. 2 ed. São Paulo: Edições Loyola, 2009.

Recebido em: 17 de junho de 2024

Aprovado em: 5 de julho de 2024

“NENHUMA ALMA HUMANA CONHECERÁ TODA A VERDADE SOBRE O AMOR DE CRISTO PELO CORPO”: a sexualidade humana a partir da Antropologia Teológica e Teologia Moral

“NO HUMAN SOUL WILL KNOW THE WHOLE TRUTH ABOUT CHRIST’S LOVE FOR THE BODY”: human sexuality from Theological Anthropology and Moral Theology

Iuri de Carvalho Santos¹

RESUMO: A sexualidade humana, compreendida nestes termos, é uma invenção recente. Retomando a história do pensamento, ela se restringe ao dado do corpo em sua relação com o sagrado, com o outro e também com estruturas sociais. Com o advento do século XX e as grandes transformações sociais e culturais, a sexualidade tornou-se fonte de estudo não só das ciências médicas e biológicas, como nos séculos XVIII e XIX, mas também da filosofia, sociologia, antropologia em seus desdobramentos, influenciado toda uma cultura. Também o catolicismo, com o Concílio Vaticano II e a Moral Renovada, apresentaram sua compreensão de ser humano e sua natureza sexual, demonstrando que o pensamento teológico católico, fundamentado pela Antropologia Teológica e Teologia Mora, não desprezam a sexualidade humana, mas possuem uma compreensão ampla da mesma.

PALAVRAS-CHAVE: Sexualidade; Antropologia Teológica; Teologia Moral.

ABSTRACT: Human sexuality, understood in these terms, is a recent invention. Returning to the history of thought, it is restricted to the given body in its relationship with the sacred, with others and also with social structures. With the advent of the 20th century and the great social and cultural transformations, sexuality became a source of study not only for medical and biological sciences, as in the 18th and 19th centuries, but also for philosophy, sociology, anthropology in their developments, influenced an entire culture. Catholicism, with the Second Vatican Council and Renewed Morals, also presented its understanding of the human being and its sexual nature, demonstrating that Catholic theological thought, based on

¹ Bacharelado do VII período de Teologia na Faculdade Católica de Pouso Alegre-MG (FACAPA). Cursado em Filosofia pelo Curso Livre do Instituto Filosófico São José, vinculado ao Seminário Diocesano Nossa Senhora das Dores, Diocese da Campanha-MG e licenciado em Filosofia pelo Instituto de Ciências Sociais e Humanas, mantido pelo Centro de Ensino Superior do Brasil de Valparaíso-GO. Pesquisa Filosofia Contemporânea com ênfase em subjetividade, ética e sexualidade em Michel Foucault e relações com teoria e identidade de gênero. Atualmente dedica-se ao estudo sobre sexualidade na Teologia Fundamental, mais especificamente no âmbito da Antropologia Teológica em diálogo com a Teologia Moral e também sobre experiência mística na Filosofia ocidental e na experiência cristã. Contato: iuri_carvalho100@hotmail.com. Lattes: <http://lattes.cnpq.br/8163379526549503>

Theological Anthropology and Mora Theology, does not disregard human sexuality, but has an understanding broad of it.

KEYWORDS: Sexuality; Theological Anthropology; Moral Theology.

1 INTRODUÇÃO

“Nenhuma alma humana conhecerá toda a verdade sobre o amor de Cristo pelo corpo” é o que afirmou o psicanalista e sexólogo alemão, Wilhelm Reich, na obra *O Assassinato de Cristo* (1983, p. 107). A constatação do psicanalista encontra-se dentro de uma crítica ao cristianismo sobre a consideração da carne humana em oposição à concepção de corpo, como se a Igreja Católica e o puritanismo da Igreja Protestante inibisse a doçura do amor de Deus com a condenação da carne, da sexualidade *obscena* e não considerando a sexualidade *natural*. As considerações de Reich e de outros pensadores fundamentam-se nas considerações do Apóstolo Paulo e também em anos de tradição da abordagem moral cristã sobre a sexualidade. Dentro da literatura, poeta mineiro, Carlos Drummond de Andrade, em uma obra intitulada *O avesso das coisas: Aforismos*, onde brinca com diversos termos de forma poética, afirmou sobre a palavra “sexo” o seguinte: “o sexo ensina lições a si mesmo e não esgota a lição”. A profundidade deste aforisma é evidente e demonstra um grande conhecimento e admiração por esta profundidade, mas o mesmo poeta que, devido ao seu pudor e timidez, deixou guardado diversos trabalhos dedicados a falar sobre sexo, erotismo e prazer que foram publicados postumamente em 1992 (5 anos após sua morte) na obra *O Amor Natural*.

O mesmo se percebe em temas apresentado na cultura contemporânea. Exemplo disso é a personagem principal da série britânica *Fleabag* de 2016. A protagonista, que não tem seu nome próprio apresentado em nenhum momento, demonstra um comportamento compulsório em relação à sexualidade, compreende-se ao longo da série como derivação de questões afetivas de luto e dramas familiares não elaborados. Marcada por cenas de metalinguagem, onde a personagem dialoga diretamente com o expectador, em um desses diálogos, presente no segundo episódio da primeira temporada, a personagem afirma não ser maníaca sexual, mas que pensa constantemente no ato sexual como algo performático, teatral através do desejo do outro pelo próprio corpo, não procurando tanto o prazer físico, sendo cunhado de um comportamento “esquisito”. Compreendido dentro de uma dimensão psicológica da sexualidade, se poderia afirmar ser um quadro fixação, quando o sujeito se encontra

aprisionado por laços importantes, encontrando no prazer a compensação de uma frustração (VIDAL, 1978 p.499).

O que isso representa? Ao se deparar com críticas, como a de Reich, cabe à reflexão teológica superar dualismos e considerações reducionistas, tanto por parte da crítica, quanto das anteriores ponderações dos moralistas. Do mesmo modo, é estranho pensar que um dos grandes poetas brasileiros do século XX, senão o maior deste século, tinha dificuldades de falar, mesmo que livremente no campo poético, sobre sexualidade; sinal do tabu sobre esta temática não em diversos campos, ainda mais na ciência teológica. Além disso, como não compreender como um dado antropológico a natureza sexual além do dado biológico, sendo responsável por evoluções na personalidade humana ou seu adoecimento? Drummond não errou ao afirmar que as lições ensinadas pela dimensão da sexualidade são infinitas, porque esta é processual e contínua, sendo tarefa do ser humano ter consciência de sua maturação afetiva ao longo do tempo. Tomada em referência à fé e à teologia, a infinitude da temática se torna ainda mais clara e é o que este artigo se propõe a expor.

2 ANTROPOLOGIA TEOLÓGICA E ANTROPOLOGIA SEXUAL

O cenário contemporâneo da pesquisa teológica encontra-se profundamente diverso e amplo. Enquanto alguns estudiosos buscam a fundamentação da fé, a evolução dos dogmas e a compreensão da solidez do terreno da Teologia Dogmática, a contemporaneidade possibilitou à teologia, arguida de honestidade intelectual e capacidade científica, pesquisar campos de fronteira com a contribuição de outras ciências. Isso não quer dizer que se abandonou a Teologia Fundamental e Dogmática, mas, a partir delas, lançou-se luzes sobre as problemáticas do ser humano contemporâneo, atendendo aos anseios apresentados pelo Magistério, quando toma para si as “alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias do homem de hoje” (GS² 1).

Esse interesse da ciência teológica pelos anseios humanos é correspondente ao imperativo evangélico de chegar a todas as pessoas a salvação oferecida por Deus, sua graça e realização. É impossível desconsiderar as urgências contemporâneas e reconhecê-las à luz da

² Constituição Pastoral *Gaudium et Spes*.

fé com os contributos das ciências humanas. Essas urgências são pontos nevrálgicos para a salvação integral do ser humano. Uma dessas questões é a dimensão da sexualidade humana.

Para abordar a temática da sexualidade dentro da teologia, automaticamente se remete a questão à Teologia Moral, porém, o caminho deve ser inverso, partindo da teologia dogmática, mais precisamente, a Antropologia Teológica. A Constituição Pastoral *Gaudium et Spes* afirma que “só no mistério do Verbo Encarnado se esclarece verdadeiramente o mistério do homem”. (n.22). Superando qualquer dualismo sobre a natureza humana, o mesmo Concílio, retomando a Tradição dos Santos Padres afirma que em Jesus a natureza humana foi assumida e não destruída, elevando-a a uma dignidade inalienável. Portanto, o efeito claro da Encarnação do Verbo é a elevação da dignidade do ser humano; retomando a resposta da questão proposta por Santo Anselmo, na elevação desta dignidade, o ser humano é salvo integralmente.

Essa integralidade do ser humano deve ser sempre acentuada. Utilizando-se da Antropologia Filosófica, principalmente a abordagem proposta por Lima Vaz (2020), o ser humano é corpo, alma e espírito; Paulo também apresenta o homem assim. Corpo como materialidade onde faz a experiência de mundo e se compreende como ser único em relação com o outro; alma ou psiquismo em sua dimensão interior, cognoscível, afetiva e relacional; espírito na compreensão agostiniana de interioridade, a participação no Absoluto, sendo o mais profundo da interioridade a total transcendência e morada de Deus. Todas essas dimensões fundamentais do ser humano devem ser compreendidas à luz da expressão “suprassumir”, ou seja, o homem é seu corpo, mas não só; é seu psiquismo, mas não só, é seu espírito, mas não só; todas essas dimensões suprassumidas são consideradas e analisadas separadamente, mas dizem da realidade integral do ser humano que é, em si, um ser espiritual. Garcia Rubio (2007) afirma que a pluralidade das dimensões do ser humano é clara, mas são vividas e experimentadas na unidade; levando em conta as dimensões afetivo-sexual, comunitária, social, política, econômica, ecológica, religiosa, todas devem ser consideradas vividas na unidade básica da pessoa.

Seguindo a linha dos grandes teólogos do século XX, deve-se recusar todo tipo de dualismo sobre o ser humano. Quem afirma isso é Henri de Lubac e Karl Rahner ao falar sobre a sobrenaturalidade das coisas, da transcendentalidade do homem e sua existência sobrenatural, sem anular seu natural. A antropologia teológica possui sua fundamentação por se referir a Deus em um discurso sobre o homem; fundamento este que se dá pelo caráter transcendental do ser humano (SEBOŮĚ, 2021, p.131-144). O homem é capaz de refletir

sobre si mesmo e sobre a realidade, percebendo-se como unidade e totalidade, responsável por si mesmo, transcendendo e alcançando o mistério e retornando a si e ao mundo, assumindo ambos (RAHNER, 2019, p.65). Isso fundamenta o caráter transcendental do ser humano e a importância da teologia na reflexão sobre suas questões e anseios, é a chamada existência sobrenatural. O homem inteiro é perpassado por essa dimensão sobrenatural, não anulando sua condição física e biológica, mas, pelo contrário, assumindo-a e considerando-a também sobrenatural. Em outra perspectiva, utilizando-se da antropologia filosófica, é a compreensão integral do ser humano (corpo, alma e espírito) onde a categoria espiritual suprassume as demais, sendo o homem considerado um ser espiritual, sendo a vida propriamente humana a vida segundo o espírito. Este é a fina ponta onde o ser humano realiza sua autotranscendência e chega até o Absoluto. (VAZ, 2020, p. 203-213)

A compreensão antropológica a partir da Sagrada Escritura caminha em consonância com essa apresentação das dimensões do ser humano. Na tradição veterotestamentária o homem é *basar*, *nefesh*, *ruah* e *leb*. É *basar*/ carne porque partilha da materialidade e corporeidade própria das criaturas de YHWH, exprimindo parentesco, dimensão comunitária, sendo individualidade e realidade intersocial, manifestando a unidade do gênero humano. É *nefesh*/alma no sentido de a fragilidade da carne ser compensada pela vitalidade, sendo também desejo, pulsão vital; em sua raiz etimológica designa pescoço, garganta, demonstrando a necessidade vital de alimento, sendo possível correlacionar esta dimensão com a *psyche* grega. É *ruah*/espírito como conceito teo-antropológico, sendo o sopro divino dado por Deus ao homem, sendo também sua relação dinâmica com o Criador. Porém, a tradição bíblica oferece um contributo a mais, o ser humano é *leb*/coração, indicando os sentimentos e emoções humanas; essa dimensão é atribuição das funções racionais, como a compreensão da realidade, memória, deliberação moral, sendo a sede da consciência e o lugar aonde o ser humano se decide por Deus, entregando-se a sua vontade (MONTEIRO, 2021, p. 58-96).

O desenvolvimento neotestamentário é continuação da compreensão do ser humano do Antigo Testamento (*psyché*, *pnêuma*, *sarx*, *soma* e *kardia*), porém, com o diferencial que essas dimensões, como bem expressou o Vaticano II, são assumidas na perspectiva cristológica, dando um sentido mais profundo. É nos escritos paulinos e joaninos que se torna mais clara essa referência. Deus se torna *sarx*, carne, sendo esta realidade mais íntima e própria do ser humano; Deus é capaz do corpo para que o corpo seja capaz de Deus, ou, como afirma José Tolentino de Mendonça (2007), biblista, poeta lusitano e hoje cardeal prefeito do

Dicastério para Cultura e Educação, a economia da encarnação apresenta uma carne teomórfica.

Retomar a compreensão do ser humano dentro na tradição bíblica é importante porque ajuda a superar dualismos, presentes já nas heresias e também na contemporaneidade. A sabedoria bíblica, desde o princípio, demonstra a sexualidade não como algo sagrado, mas como lugar de reconhecimento e construção do humano (MENDONÇA, 2007).

A bondade do ser humano, entendida aqui não como adjetivo de seu agir moral, mas como atributo de sua dignidade é perceptível à luz do testemunho dos Padres da Igreja. É Inácio de Antioquia que afirma a bondade radical e unidade do homem, que perpassa todas suas dimensões e componentes e se dá pelo fato de ser possível pôr tudo em relação com Jesus. (LADARIA, 2003, p.88)

Retrocedendo na compreensão do ser humano antes do evento da Encarnação, sua dignidade já é expressa na Criação, quando se afirma a criação à imagem e semelhança de Deus (Gn 1, 27). A teologia da *Imago Dei*, perpassando toda a tradição bíblica e patrística, desemboca no Concílio Vaticano II, revelando a dignidade integral do ser humano e o estabelecendo como ser de relação. É a teologia da *Imago Dei* que permite afirmar o ser humano como “pessoa”, com ênfase na diferenciação sexual homem-mulher, sendo pessoa categoria de relação com o outro, seja o sexo oposto ou a comunidade. Falar do ser humano criado a imagem e semelhança de Deus é afirmar a relação da pessoa com a Trindade, com os outros seres humanos e com a realidade criada. (COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL, 2004, n.4)

A fundamentação cristã da *Imago Dei* se dá na pessoa de Cristo, sendo Ele a imagem perfeita de Deus e verdadeiramente homem. Por isso, antropologia e cristologia possuem conexões profundas, bem como a compreensão integral do ser humano que aponta para uma reflexão escatológica e, por fim, por sua natureza relacional e de alteridade, um suporte para Teologia Moral.

É o binômio “comunhão e serviço” que tece a teologia da criação à imagem de Deus. Essa criação à imagem e semelhança não se reduz à categoria espiritual, mas, açambarca a natureza corporal e psíquica do ser humano, orientando-o para o Outro Absoluto. A teologia da *Imago Dei*, portanto, possibilita a superação de concepções dualistas do ser humano, que desprezam a categoria do corpo e, por conseguinte, a sexualidade (COMISSÃO TEOLÓGICA INTERNACIONAL, 2004, n.26-27).

Em um cenário em que se despreza o corpo como algo pecaminoso e impuro em relação com a alma como realidade única do ser humano, ou em uma hipervalorização da materialidade excluindo a transcendência do ser humano, a Sagrada Escritura demonstra que o dualismo ontológico é incompatível com a fé, anulando assim três grandes verdades: a encarnação do Verbo, a redenção pela corporeidade de Jesus e a Ressurreição dos mortos. Portanto, para falar da sexualidade deve-se ter em conta essa grande compreensão do ser humano, percebendo o valor de sua corporeidade e também sua integralidade como ser espiritual, em referência a Deus (MONTEIRO, 2021, p. 58-96).

3 SEXUALIDADE E ÉTICA CRISTÃ

O termo “sexualidade” é uma criação recente, mais precisamente da ciência do século XVIII e XIX. Em uma confluência de saberes, a *scientia sexualis* se tornou um discurso sobre biologia reprodutiva, normatividade científica, patologização de práticas contrárias a reprodução, domínio jusnaturalista, sendo passível de intervenção jurídica, ou seja, a ciência, a medicina, o direito, a religião detinham a verdade sobre o sexo, mais ainda, definiam o verdadeiro sexo (FOUCAULT, 2020, p. 59-83). Para alguns pensadores contemporâneos, destacando principalmente Michel Foucault, a sexualidade não seria um impulso tratado de diversas formas, canalizado, como definiu, de certa forma, Freud. Seria sim uma forma de moldar o *self*, o eu do sujeito na experiência do corpo. É a confluência de normas e formas de comportamento sobre o corpo que moldam a subjetividade, sendo estas normas e formas constituídas por sistemas próprios de conhecimento de acordo com a história do pensamento (LAQUEUR, 2001, p. 24). Pela herança do Concílio de Trento, quando se afirma solidamente o matrimônio como sacramento, porém, que comparado à virgindade e o celibato é inferior (DH³ 1809) e de alguns desdobramentos negativos disso na Moral Casuística, a sexualidade, compreendida nesse conceito positivista, se tornou algo estritamente biológico, orientado para relação conjugal, exclusivamente de caráter reprodutivo.

A compreensão contemporânea da Teologia Moral, porém, já superou isso. A sexualidade é compreendida como elemento primordial do desenvolvimento da personalidade do ser humano, não podendo ser tratada exclusivamente no campo conjugal, mas como

³ DENZINGER, H. Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. São Paulo: Paulinas/Loyola, 2007.

pertencente à antropologia (GRÜNDEL, 1976. p.322-354). Em uma visão antropológica personalista, a sexualidade tem sua função constitutiva ontológica. As afirmações bíblicas sobre o ser humano e sua sexualidade estão abertas para a compreensão todo nosso tempo, isso porque em seu conteúdo kerygmático fundamental, a Sagrada Escritura não oferece nenhum apoio para uma depreciação dualista da sexualidade ou uma repressão de suas forças (GRÜNDEL, 1976. p.322-354). Da mesma forma em que se faz uma leitura histórico-crítica de diversas passagens, como os relatos da criação, o mesmo deve, ou deveria se aplicar, a passagens usadas de modo fundamentalista para apoiar abordagens classicistas, justificando normas, ou reafirmar exclusões ou estruturas que perpetuam preconceitos (SALZMAN; LAWLER, 2012. p.23-26).

A sexualidade torna-se um *locus theologicus* por se tratar de algo constitutivo do ser humano. Consciente da necessidade de superar sua compreensão meramente funcional, a sexualidade do ser humano “configura sua estrutura integral como homem ou mulher e determina assim essencialmente a conduta do indivíduo até o mais íntimo de suas manifestações espirituais”. (GRÜNDEL, 1976, p.322, *tradução livre*⁴)

Com o suporte da Revelação e da Tradição, é possível afirmar que a sexualidade é uma experiência original do ser humano, sendo necessário sua fundamentação antropológica. É a partir da compreensão integral do ser humano que se pode considerar sua natureza sexual permeada em todas suas dimensões. Deve-se superar toda compreensão de sexualidade reduzida ao matrimônio, porque todo ser humano é dotado de sexualidade, ela é constitutiva da personalidade humana. Além disso, é um modo de ser e se manifestar, de se comunicar e estar com o outro, de viver o amor humano, sendo parte essencial do processo gradativo do desenvolvimento da personalidade e do processo educativo (CONGREGAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1983, n.4).

A sexualidade, na tradição veterotestamentária, deve ser compreendida principalmente a luz do relato da criação em relação à teologia da *Imago Dei* e também da diferenciação sexual: homem e mulher os criou. O ser humano inteiro é uma criação boa e, apesar de Deus Uno e Trino não possuir nenhuma atribuição biológica sexual, a dimensão da sexualidade humana em sua alteridade (seja conjugal ou como princípio relacional) é expressão da doação do amor divino na comunidade trinitária. A ferida do pecado original, erroneamente compreendida como a relação sexual, fere também essa dimensão; o ser humano convidado a

⁴ (...) configura su estructura integral como váron o mujer y determina asimismo esencialmente la conducta del individuo hasta más íntimo de sus manifestaciones espirituales. (GRÜNDEL, 1976, p.322).

transmitir a vida dentro dessa dimensão, agora perde sua naturalidade, sendo necessário o pudor corporal. A Teologia Moral vê também na subordinação cultural da mulher no patriarcalismo de Israel uma consequência da mancha do pecado (GRÜNDEL, 1976, p.322-354). A grande novidade do Novo Testamento é sua compreensão de pureza, não mais restrita aos ritos de purificação, mas ligada à interioridade do ser humano e também a introdução do conceito de virgindade, grande novidade do cristianismo em relação às outras culturas, como caminho alternativo, e até preferencial, por amor ao Reino.

A partir das novas compreensões antropológicas, do conhecimento bíblico e histórico é possível afirmar que a sexualidade é plástica (GRÜNDEL, 1976, p.326). Padrões normativos e compreensões sobre a função sexual sofrem alterações sócio culturais, mas, afirmar a plasticidade da sexualidade humana vai além, é afirmar a possibilidade de sua integração (*eros e philia*), superando a sexualidade animal.

A Sagrada Escritura não apresenta uma definição clara e axiológica da sexualidade, mas oferece suportes para sua compreensão, inclusive integral. “A mensagem bíblica oferece-nos alguns princípios e uma certa orientação que constituem o fundamento dos postulados de uma formulação da sexualidade válida para nossa época.” (VIDAL, 1976, p.256). Esses princípios são o de dessacralização, hominização e integração do amor humano no mistério de salvação. As leituras fundamentalistas e anacrônicas de textos da Escritura podem ser manipuladas, depreciando a compreensão de sexualidade, portanto

“as afirmações bíblicas acerca dos homens e sua sexualidade estão completamente abertas para compreensão transformada deste campo em nosso tempo; menos em seu conteúdo kerygmático fundamental, não oferecem nenhum apoio para um desprezo dualista ou maniqueísta da sexualidade e para uma repressão das forças inerentes da mesma. (GRÜNDEL, 1976, p.324-325, tradução livre⁵).

Acentua-se aqui a importância da Antropologia Teológica, porque em seu percurso metodológico, esta vê o homem 1) criado a imagem e semelhança de Deus; 2) ferido pelo pecado e 3) redimido e salvo por Cristo (SEBOÛÉ, 2021, p.20). A partir de pressupostos bíblicos, é possível então compreender a antropologia teológica da sexualidade. Superando qualquer reducionismo, a sexualidade humana deve ser diferenciada da sexualidade animal porque ela é plástica, ou seja, é capaz de ser modelada de acordo com as opções feitas pelo ser humano. Portanto, é dentro deste prisma triangular que a Tradição eclesial e teológica

⁵ (...) las afirmaciones bíblicas acerca de los hombres y su s. están completamente abiertas para la comprensión transformada de este campo em nuestro tempo; por lo menos em su contenido kerygmático fundamental, no ofrecen ningún punto de apoyo para um desprezo dualista o maniqueo de la s. para uma represión de las fuerzas inherentes a la misma. (GRÜNDEL, 1976, p. 324-325).

deve buscar compreender a sexualidade humana, percebendo-a como algo próprio do ser humano e que não o faz menos criação *imago Dei*, por ser um dado humano é passível da culpa do pecado e não sua raiz e, como o ser humano assumido por Cristo, a dimensão da sexualidade também é assumida e redimida, não excluída.

É inegável, dentro do cristianismo, conflitos em relação a vivência sexual. As influências negativas para um antagonismo com a sexualidade são várias: estoicismo, dualismo helênico e neoplatônico, ou seja, correntes filosóficas fundamentadas no dualismo corpo e alma em que esta era superior e mais valorizada que o corpo; também uma moral cristã fundamentada em conceitos pré-científicos e pré-psicológicos que absolutizava conceitos errôneos sobre o ser humano e que foram desmistificados com o advento das ciências; fator psicológico de alguns autores cristãos, como Santo Agostinho, ou seja, pensadores cristãos que não estabeleceram uma relação positiva com a natureza da carne, reduzindo-a algo pecaminoso ou que deveria ser desprezada, desembocando também em movimentos extremistas. (VIDAL,1976, p. 256-258).

Alguns princípios podem ser apresentados para esta superação, como dito anteriormente de forma superficial. O princípio de “dessacralização” da sexualidade ajuda retirá-la de compreensões míticas sobre o ser humano e o próprio Deus, afirmando ser essa uma realidade da natureza humana, não sacral ou de origem divina; o princípio de hominização, ou seja, a humanização da sexualidade, assumida como dimensão própria da pessoa, quase em continuação a anterior, reafirmando que a sexualidade se refere ao ser humano, é algo dele e não de Deus ou dado da natureza divina; o princípio de abertura ao outro, que vê a sexualidade como caminho de alteridade, de projeção ao outro, seja no ato sexual, mas de forma mais ampla, em todas as relações humanas; o princípio de integração e mistério da salvação, ou seja, quando se percebe o amor humano em analogia ao amor de Deus e caminho de salvação, ou seja, esse ir além, se dirigir ao próximo e se compreender como princípio de comunhão e união com o outro (VIDAL,1976, p. 256-258).

A sexualidade pode ser definida, na perspectiva cristã, como um componente fundamental da personalidade humana, manifestando o modo de ser, comunicar, se relacionar, manifestar, sentir e expressar o amor humano (CONGREGAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CATÓLICA, 1983, n.10). É uma dimensão propriamente humana e não pode ser compreendida fora da realidade pessoal, por seu caráter relacional e dialético entre amadurecimento, crescimento e realização pessoal (ALMEIDA, 2022. p.31-49). Para falar da sexualidade, supõe-se e se expressa o mistério integral da pessoa humana. Por sua

polivalência, a sexualidade deve ser compreendida através da confluência de diversos saberes e conhecimentos, colocados em conjunto; portando a natureza sexual humana é uma instância interdisciplinar e, pressupondo o mistério do ser pessoa, é, conseqüentemente, mistério (VIDAL, 1978. p.475-539).

A sexualidade, para ser compreendida de forma integral, deve ser considerada em suas dimensões. A biológica, que diz respeito ao aspecto reprodutivo e prazeroso; a psicológica, quando é compreendida não apenas como impulso, mas desejo e força constitutiva do eu; existencial, quando se compreende o ser humano como um ser sexuado e seu papel como núcleo vital na tensão entre expressão de vida e de morte; cultural, quando se considera as diversas manifestações socioculturais de expressão da sexualidade e as transformações na sua vivência. (LAPALMA, 2022, p.17-19) (VIDAL, 2002, p.24) Além disso, deve-se levar em consideração elementos como a orientação afetivo-sexual, a identidade de gênero, os papéis de gênero e as práticas sexuais extra conjugais e sua finalidade restrita à procriação. É compreender a sexualidade, à luz da teologia cristã, como dimensão constitutiva do ser e da nossa forma de estar no mundo, perpassando dimensões biofísicas, axiológicas e religiosas. (LAPALMA, 2022, p.17-19)

A antropologia e a ampla compreensão da sexualidade, à luz da Tradição e do Magistério, bem como os contributos das outras ciências, podem fundamentar a Teologia Moral e seus desdobramentos. A moralidade acerca da natureza sexual torna-se problemática ao reduzir-se a proposições casuísticas, sendo um modelo antitético à liberdade e a responsabilidade; em outras palavras, enquanto a moral social segue critérios do ensinamento social da Igreja, ou seja, Doutrina Social, critério estes fundamentados pela autonomia, responsabilidade e liberdade na constituição da consciência, a moral sexual segue padrões impositivos, não considerando a pessoa, em sua liberdade, vontade e racionalidade. (SALZAMAN, LAWLER, 2012, p. 30-31) Compreendida como mistério, ela deve ser considerada também em suas dimensões; porém afirma-se a dimensão mistérica, sendo abertura para a vida pessoal e também ponto de contato com o transcendente (VIDAL, 1978. p.475-539).

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A presença ativa de Cristo deve humanizar a sexualidade e não a naturalizar. Isso é expressão de uma antropologia personalista. A sexualidade deve ser integrada de forma que o ser humano saia de si mesmo, sendo exercida de forma ética quando “ocorre de acordo com a responsabilidade que tem o ser humano diante do outro, da comunidade e do futuro da humanidade.” (LIMA, 2021, p.57)

Em suma, afirma-se que a sexualidade é dimensão fundamental do ser humano a partir de uma visão antropológica personalista. Ela é força dinâmica que move a pessoa ao amor e a comunhão de vida. Sendo um dado humano, requer um processo de amadurecimento e integração, sendo distinto nas diversas fases e opções de vida, convidando a um reconhecimento da incompletude e vulnerabilidade humanas (ALMEIDA, 2022. p.31-49). Esse é o ponto de contato entre Antropologia Teológica-Sexualidade-Teologia Moral: a partir da compreensão integral do ser humano, da naturalização da dimensão da sexualidade e da opção fundamental que norteia a Teologia Moral, ou seja, a adesão a Cristo e sua Boa Nova, é possível iluminar os caminhos do ser humano, sem repressão ou laxismos, superando todo desprezo da dimensão material.

A compreensão que se tem de integração da sexualidade, que é a castidade, não é a abstenção ou o uso direcionado e finalista do sexo. A integração é, na verdade, uma consciência de si, dos limites e potencialidades do corpo e do desejo, do uso que se faz da sexualidade como direcionamento ao outro a partir de sua opção de vida, mas, ao mesmo tempo, e antes de tudo, como autoconhecimento e preservação. Sabe-se, e se deve cuidar, de desequilíbrios na área da sexualidade, como fixação nessa dimensão ou sua negação; para superar tais questões, é necessário essa compreensão de si e sinceridade.

A integração da sexualidade é sua vivência e direcionamento consciente, do que se faz ou não, do que se escolhe ou se abstém em um processo contínuo e tênue de descoberta e constituição de si, elaborando a subjetividade em seu dado ontológico e também sociocultural. Em suma, a sexualidade, dimensão fundamental da pessoa, abraça o ser humano em sua inteireza, como imagem e semelhança de Deus, ao mesmo tempo que o constitui e se mantém como mistério que se revela gradualmente, perfectivamente. Afirma-se como mistério porque não é verdade a afirmação da antropologia teológica: o mistério de Deus e o mistério do homem são estranhamente solidários (SEBOÛÉ, 2021, p.172)?

REFERÊNCIAS

A Bíblia de Jerusalém. Tradução de Gilberto da Silva Gorgulho; Ivo Storniolo, Ana Flora Anderson (Coord.). São Paulo: Paulus, 2015.

ALMEIDA, André Luiz Boccato de. A sexualidade no Magistério da Igreja. TRASFERETTI, José Antônio. ZACHARIAS, Ronaldo (Orgs.). **Sexualidade e Pastoral: aos párocos e agentes de pastoral.** Paulus: São Paulo, 2022. p.31-49.

CONCÍLIO VATICANO II. **Gaudium et Spes:** Constituição pastoral sobre a Igreja no mundo de hoje. São Paulo: Paulus, 1997.

CONGREGAÇÃO PARA EDUCAÇÃO CATÓLICA. **Orientações educativas sobre o amor humano:** linhas gerais para uma educação sexual. 1983.

DENZINGER, H. Compêndio dos símbolos, definições e declarações de fé e moral. São Paulo: Paulinas/ Loyola, 2007

FOUCAULT, Michel. **História da sexualidade 1:** A vontade de saber. Tradução Maria Thereza da Costa Albuquerque e J. A. Guilhon Albuquerque. São Paulo: Paz e Terra, 2020. (Coleção Biblioteca de Filosofia).

GRÜNDEL, Joahannes. Sexualidad. In: **Sacramentum Mundi:** Enciclopedia Teologica. Editorial Herder: Barcelona, 1976. p.322-354

LADARIA, Luis F. O homem criado à imagem de Deus. In: SEBOÛÉ, Bernard (Org.) **História dos Dogmas II:** O homem e sua salvação. Trad. Orlando Soares Moreira. São Paulo: Edições Loyola, 2003. p. 87-132.

LAPALMA, Marcela. A sexualidade no mundo atual. TRASFERETTI, José Antônio. ZACHARIAS, Ronaldo (Orgs.). **Sexualidade e Pastoral: aos párocos e agentes de pastoral.** Paulus: São Paulo, 2022. p. 11-30. (Coleção Ministérios)

LAQUEUR, Thomas Walter. **Inventando o sexo:** corpo e gênero dos gregos a Freud. Trad. Vera Whately. Rio de Janeiro: Relume Dumará, 2001. p.24.

LIMA, Luís Corrêa. **Teologia e os LGBT+:** Perspectiva histórica e desafios contemporâneos. Editora Vozes: Petrópolis, RJ, 2021.

MENDONÇA, José Tolentino de. A sexualidade na Bíblia: morfologia e trajetórias. **Theologica.** 2ª Série, 42, 2. Universidade Católica Portuguesa. 2007.

MONTEIRO, Euder Daniane Canuto. Antropologia Teológica: o ser humano à luz da fé e da reflexão cristã. In: **Um encontro de amor:** acolhida do ser humano à autocomunicação de Deus. Porto Alegre, RS, Editora Fi, 2021. p. 58-96. (Recurso Eletrônico).

RAHNER, Karl. **Curso fundamental da fé**: introdução ao conceito de cristianismo. Trad. Alberto Costa. São Paulo: Paulus, 2019.

REICH, Wilhelm. **O assassinato de Cristo**. Trad. Carlos Ralph Lemos Viana. São Paulo: Martins Fontes, 1982.

RUBIO, Alfonso Garcia. Elementos de Antropologia Teológica – Salvação Cristã: salvos de quê e para quê? 4ed. Petrópolis: Vozes, 2007.

SALZMAN, Todd A.; LAWLER, Michael G. **A pessoa sexual**: Por uma antropologia católica renovada. Trad. Luzia Araújo. Editora Unisinos, São Leopoldo, RS, 2012. p.23-26.

VAZ, Henrique Cláudio de Lima. **Antropologia Filosófica**. São Paulo: Edições Loyola, 2020. (Questões filosóficas).

VIDAL, Marciano. **Moral de Atitudes II: Ética da Pessoa**. Trad. Ivo Montanhense. Editora Santuário: Aparecida, SP, 1978. p.475-539.

VIDAL, Marciano. Sexualidade e Cristianismo: do conflito à reconciliação. In: **Novos caminhos da Moral**: Da “Crise Moral à “Moral Crítica”. Trad. Isabel Fontes Leal Ferreira. Paulinas: São Paulo, 1976.

Recebido em: 17 de maio de 2024
Aprovado em: 5 de julho de 2024

A SOLIDÃO NA CONTEMPORANEIDADE E SEUS REFLEXOS NOS RELACIONAMENTOS

*Raul Fellipe Xavier Custódio¹
Nayla Daniella Costa (orientadora)²*

RESUMO: É notória a complexidade que há sobre o termo solidão, isso se dá pelas inúmeras conceituações a qual é submetida. Diante disso, percebe-se que a solidão vem afetando as pessoas em seus relacionamentos e de maneira significativa, uma vez que a solidão possa representar um estado de pensamento, no qual, o sujeito busca continuamente estabelecer relações sociais, tentando ignorar as interpessoais. A solidão é vista primeiramente como algo desagradável e geradora de sofrimento, embora para muitos também possa ser considerada um instrumento de reflexão sobre si mesmo e uma nova forma de enxergar a realidade. Portanto, em uma sociedade na qual estar sozinho é um problema, entender o verdadeiro conceito que está rodeando as pessoas, vem como um grande marco para podermos trazer um novo olhar para a solidão, construindo um novo conceito e desvendando seus mistérios, como os impactos na vida dinâmica do indivíduo e os medos que são atribuídos a ficar sozinho.

Palavras-chave: Solidão, relacionamentos, sociedade.

INTRODUÇÃO

Dada a natureza da pergunta que deu início a pesquisa, sendo ela: Qual o conceito de solidão para jovens-adultos e como isso afeta seus relacionamentos”. Nota-se que, o projeto tem um potencial para contribuir com a ciência, como afirma nessa declaração, Bernardette Angelina Gatti, pesquisar é o ato pelo qual procuramos obter conhecimento sobre alguma coisa [...] contudo, num sentido mais estrito, visando a criação de um corpo de conhecimento sobre um certo assunto, o ato de pesquisar deve apresentar certas características específicas. Não buscamos, com ele, qualquer conhecimento, mas um conhecimento que ultrapasse o entendimento imediato na explicação ou na compreensão da realidade que observamos (GATTI, 2002, p.9-10).

¹ Acadêmico do curso de Psicologia da UNA.

² Mestre em Desenvolvimento Tecnologias e Sociedade; Una Pouso Alegre; nayla.costa@prof.una.br

Além de sua contribuição para a área científica, apresenta-se a ocupação dos resultados em relação à sociedade, pois trará uma consciência maior sobre os processos que estão em vigor em relação à solidão, trazendo e proporcionando auxílio na produção de novos métodos. Trazendo para um contexto no qual Bauman faz questão de deixar claro em sua fala, “A tarefa é o consumo e o consumo é um passatempo absoluta e exclusivamente individual. Uma série de sensações que só podem ser experimentadas - vividas - subjetivamente” (BAUMAN, 1999). Quando colocada em pauta essa consideração, observa-se a proporção que os relacionamentos e laços tomaram, tornando-se apenas passatempos e consumos subjetivos. Logo, a compreensão da solidão e seus efeitos nos relacionamentos servirá para anunciação e esclarecimento de dúvidas em relação ao que é solidão, ainda que tratando de um tema subjetivo. A elucidação dos resultados da pesquisa traz para o contexto uma resposta das dúvidas causadas pela falta de conhecimento na área, proporcionando em si um avanço na compreensão do indivíduo em relação ao mundo que está vivendo. A solidão por muito tempo vem afetando o ser humano, causando sua reclusa em relação ao tema e sua classificação. Diante dessa sociedade atual é totalmente perceptível que os relacionamentos têm como base um conceito estabelecido que condiga com a ideia de que a solidão é algo totalmente destrutivo e angustiante, ou seja, uma carga totalmente negativa. Já dizia o filósofo alemão Martin Heidegger (1889-1976) em seu livro *Ser e Tempo*; que cada um de nós é só no mundo. É como se o nascimento fosse uma espécie de lançamento da pessoa à sua própria sorte. Podemos nos conformar com isso ou não (...). O homem se torna autêntico quando aceita a solidão como o preço de sua própria liberdade. E se torna inautêntico quando interpreta a solidão como abandono (...). A falta de entendimento sobre o conceito de solidão impede que possamos compreender os desdobramentos que seguem o sofrimento psíquico que vem afetando os relacionamentos dos jovens-adultos. Zygmunt Bauman (2001), deixa clara sua visão quanto a submissão do ser a conceitos estabelecidos pelo senso comum em seu livro “*Modernidade Líquida*”; “O indivíduo se submete à sociedade e essa submissão é a condição de sua libertação.” Logo, a compreensão do conceito que o cotidiano vem implantando a respeito da solidão, será de grande valor, um grande recurso para

podermos observar, e analisar como ela vem ocasionando efeitos negativos nos relacionamentos de jovens-adultos.

Quanto aos objetivos eles foram definidos da seguinte forma:

Objetivo Geral: Compreender o conceito estabelecido por jovens-adultos em relação à solidão e como ela afeta seus relacionamentos na sociedade.

Objetivos Específicos: Analisar como o conceito de solidão afeta os relacionamentos no âmbito social; Entender como é a relação dos jovens-adultos com a solidão em momentos de introspecção; Relacionar o conceito de solidão atual com o sofrimento psíquico gerado nos jovens-adultos.

MÉTODO

O universo da pesquisa foi a instituição de ensino superior UNA, localizada na cidade de Pouso Alegre, Minas Gerais. O procedimento inicial utilizado para desenvolvimento do projeto foi a pesquisa bibliográfica. Após a pesquisa bibliográfica o projeto seguiu com a pesquisa de campo (caracterizada pela observação, coleta de dados, análise e interpretação de fatos e fenômenos) por meio de entrevistas que possuíram um questionário estruturado com no mínimo seis perguntas abertas. Essas entrevistas ocorreram dentro da sala de aula e tiveram duração mínima de trinta minutos e máxima de uma hora. Durante as entrevistas foram realizadas perguntas ao participante, e durante sua resposta, o bolsista anotou os dados principais e de mais destaque com a finalidade da questão. O tema abordado nas perguntas estava relacionado à solidão e como ela afeta os relacionamentos do indivíduo. Os participantes selecionados estavam sujeitos a se enquadrarem nos termos de inclusão e exclusão, sendo: Inclusão, adulto jovem, com a idade de 20 a 30 anos, frequentando algum curso de nível superior, podendo ser homem ou mulher. Exclusão, aqueles que possuírem idade inferior a 20 anos e superior aos 30 anos, que não estiverem cursando nenhum curso de ensino superior. A seleção ocorreu dentro da própria universidade a fim de compreender melhor o conceito dos alunos em relação à solidão e como isso os afeta. As entrevistas aconteceram dentro de um mês com 20 pessoas, após foi dada sequência na

análise de seus resultados. A apresentação dos dados obtidos na entrevista foi por meio de relatório que deu enfoque ao ponto de vista dos entrevistados, com base em um constructo de informações ao qual iremos correlacionar os desdobramentos das respostas obtidas pelos participantes. As bases das perguntas e da conversa realizada na entrevista foram trabalhadas mediante as perspectivas Fenomenológicas e humanistas, com base teórica em Edmund Husserl (1859-1938) e Merleau-Ponty (1908-1961), ainda junto deles foram trabalhados alguns conceitos trazidos pelo autor Zygmunt Bauman, para retratar nossa sociedade em “Tempos Líquidos”. Segundo Husserl, A Fenomenologia é a tentativa de realizar as coisas “definidas” com a experiência do sujeito, de rediscuti-las, de negá-las se for o caso. “Ela recoloca o sujeito no seu lugar, não permitindo que ele se torne objetivado, que seja assumido por um de seus aspectos e não definido ou reduzido a um aspecto dele, tornando-se alheio a si mesmo.” Diante dessa ideia, tem-se como fundamento permitir que o participante junte a si mesmo e suas crenças para que mostre com clareza a sua percepção em relação ao seu conceito e o que significa de fato a solidão em sua vida. Já Ponty diz o seguinte sobre a visão fenomenológica, “é o estudo das essências, é uma “filosofia que recoloca as essências na existência”; “uma filosofia para a qual não se pode compreender o homem e o mundo senão a partir de sua facticidade”, mais uma vez deixando claro a perspectiva que a única maneira de compreender um fenômeno é necessária retornar às coisas mesmas.

RESULTADOS E DISCUSSÕES

A realização do trabalho permitiu uma compreensão sobre a solidão. Com base nos questionamentos realizados nas entrevistas pôde-se chegar a alguns entendimentos que seguem.

Devido às respostas dos participantes, foi possível perceber que a solidão em si se classifica como algo confuso e muito subjetivo, mas, de certa forma, é expresso como um sentimento invocado quando relacionado a tristeza do próprio ser com a realidade em que vive e consigo mesmo. A solidão se estabeleceu como uma condição humana e inerente a existência de todos. Além do mais, a solidão se configurou na ausência do outro, no isolamento do convívio social com outras pessoas que pudessem tirá-la da solidão.

Conforme os dados obtidos e capturados na questão que envolvia o sentimento de cada um frente a situação de solidão, fora possível identificar algumas semelhanças nos candidatos, como por exemplo: 1 - o desencadear de sentimentos desagradáveis e ruins atrelados a uma sensação da falta do outro, como se fosse um vazio; 2 - o segundo ponto que contrapôs a primeira ideia fora a de que, a solidão trazia um sentimento de estar à vontade consigo mesmo, tranquilidade e uma oportunidade de encontrar suas imperfeições e realizar uma autorreflexão.

Quanto ao questionamento: “Você já passou pela experiência de querer se isolar estando no meio de muitas pessoas? Por quê?”

É notável a colocação de todos os participantes ao responderem com “SIM” para o fato de querer se isolar, mesmo estando em meio a multidões ou companhias ralas. O principal motivo que parece motivá-los a recorrerem a sua condição humana é o simples fato de não se sentirem parte do ambiente, com isso, pode-se atrelar as pessoas que envolvem todo o diálogo e as relações sociais necessárias no momento, como por exemplo: conversas e contatos físicos. Ao não se sentirem parte do ambiente ou conectadas com o que é fornecido na experiência, trazem também um ponto que ressalta a falta de interesse no outro e no assunto tratado. Um segundo motivo que veio à tona, foi o de que alguns dos participantes consideraram a hipótese e o desejo de seguir adiante para obter espaço e curtir a própria companhia, com a finalidade de se conhecer e ficar em silêncio.

Quando foi ressaltado a ideia para os participantes, de que se por algum motivo qualquer, sentiam-se sozinhos na vida, as respostas oscilaram em uma maioria envolvendo o ponto de não se sentirem sozinhas, motivo que ocasionou essa resposta fora atrelada a consideração de ter pessoas sempre ao seu redor, procurando, conversando e o mantendo ativo em seus relacionamentos sociais. Já aqueles que consideraram o fato de estarem sempre sozinhos na vida, pautaram sua justificativa na consideração da condição humana ser a solidão, ou seja, nascer só e morrer só, uma perspectiva que além do outro, fora trazida para si mesmos.

A pergunta sobre a submissão a um relacionamento pelo temor da solidão teve um caráter mais objetivo, onde os participantes tinham como preocupação somente responder se já haviam se submetido à um relacionamento por conta da solidão ou não. Observando as respostas, chegou-se a uma conclusão de que 43% dos participantes já se depuseram a ter um relacionamento por conta desse temor, e 57% dos participantes não conseguiram realizar tal ato.

Quando questionados se as pessoas tinham medo da solidão, foi possível observar que 100% disseram “SIM” entre todos os participantes. Diante disso, chegamos à conclusão de que a solidão vem se tornando um grande mal da sociedade, onde todos comentam sobre fazer algo que os possam tirar daquela sensação de estar sozinho.

A última questão foi se a solidão se configura em um problema? Por quê? Analisando todos os pontos de vista foi possível entender que para alguns a solidão é um problema, mas isso apenas quando está carregada de sentimento de tristeza e angústia, no qual leva o ser ao sofrimento de uma forma desagradável. Outros participantes a veem de uma forma parecida, mas ao citarem em sua fala, levam o pensamento na direção do “eu”, por isso comentam que a solidão na verdade, torna-se uma oportunidade para que possam se conhecer melhor e também como uma alternativa da qual não podemos fugir, pois se configura em uma condição humana.

CONCLUSÕES

A elaboração deste trabalho nos permitiu concluir que o termo solidão para os indivíduos da atualidade é algo confuso e muito subjetivo, e que na maioria das vezes, é expresso como um sentimento invocado quando relacionado a tristeza do próprio ser com a realidade em que vive e consigo mesmo e a insatisfação em obter relacionamentos favoráveis, assim como, é factível a associação como a solidão se configurando em um problema, dada a comparação de que, ficar só traz complicações aos relacionamentos sociais e manter-se isolado pode causar uma profunda tristeza.

Entretanto, a solidão como uma condição humana é inerente a toda existência, tornando-se impossível que o ser possa abster de encontrá-la, nesse caso, captar a conceituação que caminha pela sociedade quando trata-se da solidão, foi essencial para expandir nosso olhar de que, as pessoas não sabem definir de fato o que seria, por haver uma complexidade maior sobre o que se sente e o que é de fato, porém, no quadro social que vivemos, o conceito que perdura é o medo de ter de ficar sozinho e sem ninguém para compartilhar momentos. Conclui-se a partir disso, que os objetivos com a pesquisa foram alcançados e contribuíram para um avanço na tratativa do termo solidão, assim como é essencial para a compreensão maior trazendo um olhar direto da sociedade que habita os meios acadêmicos.

REFERÊNCIAS

BORGES, Eli. **Apontamentos para uma filosofia da comunicação em E. Husserl: a questão da intersubjetividade em sua fenomenologia transcendental**. 2021. Disponível em: <<https://doi.org/10.1590/1982-2553202150410>>. Acesso em: 16/03/2022.

BRASIL. Resolução Nº 196 de 10 de outubro de 1996. Disponível em: <<https://conselho.saude.gov.br/resolucoes/1996/Reso196.doc>>. Acesso em: 13/03/2022.

FUSTARÉ, Pedro Augusto. **Normas Técnicas para o Trabalho Científico: explicitação das Normas da ABNT**. 14ª Ed.; Porto Alegre; 2008.

LAKATOS, Eva Maria. MARCONI, Marina de Andrade. **Fundamentos de Metodologia Científica**; 4. ed. rev. e ampl. Atlas. São Paulo, 2001.

MINAYO, Maria Cecília de Souza. (Org.). **Pesquisa social: teoria, método e criatividade**. Petrópolis: Vozes, 2001.

POCINHO, M. MACEDO, E. **Solidão: Um Construto Complexo. Interações: Sociedade e as Novas Modernidades**. Disponível em: <<https://www.interacoes-ismt.com/index.php/revista/article/view/399>>. Acesso em: 10 mai. 2022.

SÁ, Roberto Novaes. MATTAR, Cristiane Monteiro. RODRIGUES, Joelson Tavares. **Solidão e Relações Afetivas na Era da Técnica**. Disponível em: <<<https://www.scielo.br/j/rdpsi/a/dS87wJbfXRtSQHcQBF5qnPG/?format=pdf&lang=pt>>>. Acesso em: 18 abr. 2022.

ZILES, Urbano. **Fenomenologia e teoria do conhecimento em Husserl**. Rev. abordagem gestalt. [online]. 2007, vol.13, n.2 [citado 2022-03-16], pp. 216-221. Disponível em: <http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S180968672007000200005&lng=pt&nrm=iso>>. Acesso em: 16 mar. 2022.

ZIGMUNT Bauman. **Modernidade Líquida**. Zahar, Rio de Janeiro. 2001.

SÁ, Roberto Novaes. MATTAR, Cristiane Monteiro. RODRIGUES, Joelson Tavares. **Solidão e Relações Afetivas na Era da Técnica**. Disponível em: <<<https://www.scielo.br/j/rdpsi/a/dS87wJbfXRtSQHcQBF5qnPG/?format=pdf&lang=pt>>>. Acesso em: 18 abr. 2022.

FOMENTO

O trabalho teve a concessão de Bolsa pelo Programa Pró-Ciência do Grupo Ânima

Recebido em: 15 de maio de 2024

Aprovado em: 5 de julho de 2024

